

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

**Welche Faktoren tragen an der PRIMUS-Schule
Münster im Stadtteil Berg Fidel dazu bei
Inklusion in der Schule umzusetzen und wie
unterscheiden sich diese Faktoren von Schulen
im Kanton Zürich?**

Eingereicht von: Christina Weiss

Begleitung: Barbara Michel

Datum der Abgabe: 16.11.2025

Abstract

Die Masterarbeit untersucht die Bedingungen gelingender schulischer Inklusion anhand eines Vergleichs zwischen der PRIMUS-Schule Münster und der Volksschule des Kantons Zürich. Ziel ist es, zentrale Erfolgsfaktoren der PRIMUS-Schule zu identifizieren und deren Übertragbarkeit auf den Zürcher Kontext zu prüfen. Methodisch basiert die Arbeit auf einer vergleichenden Literaturanalyse, die wissenschaftliche Studien, bildungspolitische Dokumente und praxisorientierte Quellen einbezieht. Theoretisch stützt sie sich auf Prengel, Feuser, Freire sowie den *Index für Inklusion*. Die Ergebnisse zeigen, dass Inklusion gelingt, wenn pädagogische Haltung, strukturelle Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Werte zusammenwirken. Während die PRIMUS-Schule inklusive Prinzipien konsequent umsetzt, bestehen im Kanton Zürich weiterhin strukturelle und personelle Hindernisse. Die Arbeit leistet damit einen Beitrag zur Weiterentwicklung inklusiver Bildungspraktiken und zur Förderung einer *Schule für alle*.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	5
1.1	Gesellschaftlicher und bildungspolitischer Kontext.....	5
1.2	Aktuelle Herausforderungen der schulischen Inklusion im Kanton Zürich.....	6
1.3	Erkenntnisinteresse, Forschungsfrage und Zielsetzung.....	6
1.4	Gliederung der Arbeit.....	7
2	Methodik	8
2.1	Forschungsdesign und methodisches Vorgehen.....	8
2.2	Literaturrecherche und Datengrundlage.....	8
2.3	Vorgehen bei der Analyse.....	8
2.4	Auswahl der PRIMUS-Schule Münster.....	9
2.5	Vorteile und Grenzen dieser Methode.....	10
3	Theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff Inklusion	10
3.1	Forschungsstand und theoretische Grundlagen.....	10
3.1.1	Begriffsklärung: Inklusion.....	11
3.2	Bedingungen für die Umsetzung von Inklusion in der Schule.....	11
3.2.1	Rechtliche und politische Rahmenbedingungen.....	11
3.2.2	Inklusion als ethische Haltung.....	11
3.2.3	Professionalisierung, Reflexion und Weiterbildung.....	12
3.2.4	Inklusion als gesamtgesellschaftlicher Auftrag.....	12
3.2.5	Pädagogisch-professionelle Ebene.....	13
3.3	Theorien zur inklusiven Bildung.....	13
3.3.1	Annedore Prengel: Pädagogik der Vielfalt.....	13
3.3.2	Georg Feuser: Entwicklungslogische Didaktik.....	14
3.3.3	Paulo Freire: Pädagogik der Unterdrückten, Befreiungspädagogik.....	15
3.3.4	Der Index für Inklusion.....	16
3.4	Systemische Faktoren.....	17
3.4.1	Systemische Perspektive und strukturelle Faktoren nach Prengel.....	17
3.5	Methodisch-didaktische Grundlagen einer inklusiven Schule.....	18
3.5.1	Didaktische Vertiefung nach Prengel.....	18
3.5.2	Didaktische Prinzipien nach Lienhard-Tuggener und Joller-Graf.....	20
3.5.3	Bedeutung für den inklusiven Unterricht.....	21
4	Die PRIMUS-Schule Münster als Beispiel konsequent gelebter schulischer Inklusion	21
4.1	Theoretischer Hintergrund.....	21
4.1.1	Entstehung und Zielsetzung des Schulversuchs PRIMUS.....	21
4.1.2	Pädagogische Leitprinzipien und theoretische Grundlagen.....	23
4.1.3	Caring Education, Empowerment-Perspektive und sozialer Kredit.....	25
4.1.4	Individueller Lernprozess, Lernerfolg und pädagogischer Ungehorsam.....	27
4.1.5	Feste Teams und Solidarität.....	28
4.1.6	Die «gute Mischung» – «Inklusion ohne Wenn und Aber».....	29
4.2	Vielfalt als Stärke – inklusiver Unterricht an der PRIMUS-Schule Münster.....	30

4.2.1	Strukturprinzipien der Schulorganisation	30
4.2.2	Vier Stufen des Lernens und Begabungsförderung	32
4.2.3	Rhythmisierte Lernstrukturen und flexible Unterrichtsgestaltung	33
4.2.4	Strukturierter Schulalltag und partizipative Lernformen	34
4.2.5	Didaktische Prinzipien und methodische Vielfalt.....	36
5	Schulen im Kanton Zürich	36
5.1	Struktureller und organisatorischer Rahmen	36
5.1.1	Rechtliche Vorgaben und schulische Spielräume.....	37
5.1.2	Grundsatz der Integration im Volksschulgesetz (VSG).....	40
5.1.3	Lehrplan 21 Kanton Zürich	41
5.1.4	Professionalisierung, Weiterbildung und Berufsauftrag	41
5.1.5	Die Sonderschule.....	42
5.2	Ressourcen, um Inklusion in der schulischen Praxis umzusetzen.....	43
5.2.1	Strukturelle und organisatorische Grundlagen.....	43
5.2.2	Pädagogische Instrumente und Prozesse	45
5.2.3	Sonderpädagogische und therapeutische Unterstützung	47
5.2.4	Personelle und übergeordnete Unterstützung	48
6	Vergleich der PRIMUS-Schule Münster mit Schulen im Kanton Zürich.....	50
6.1	Umsetzung von Inklusion – eine Gegenüberstellung.....	50
6.2	Gelebte Inklusion im Vergleich.....	53
7	Diskussion.....	59
7.1	Einleitung und Ausgangslage.....	59
7.2	Interpretation: Strukturelle Bedingungen der Inklusion im Vergleich.....	60
7.3	Theoretische Rückbindung und methodische Reflexion	61
7.4	Grenzen und Herausforderungen der Umsetzung inklusiver Bildung in Zürich	61
7.5	Laufende Projekte im Kanton Zürich und Reflexion der Übertragbarkeit	63
7.6	Chancen für inklusive Schulentwicklung im Kanton Zürich.....	65
7.7	Implikationen für die Praxis und Schulentwicklung	66
8	Fazit und Ausblick.....	69
8.1	Beantwortung der Forschungsfragen	69
8.2	Einordnung in den theoretischen und gesellschaftlichen Kontext	69
8.3	Zentrale Handlungsempfehlungen	70
8.4	Entwicklungsperspektive.....	71
8.5	Künftige Forschung.....	71
8.6	Schlusswort	72
9	Verzeichnisse	73
9.1	Literaturverzeichnis.....	73
9.2	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	82

1 Einleitung

1.1 Gesellschaftlicher und bildungspolitischer Kontext

Kaum ein Reformvorhaben wird so kontrovers diskutiert wie die schulische Inklusion. Die folgenden zwei Perspektiven zeigen das Spannungsfeld zwischen Ideal und Realität: «Inklusion ist ein Menschenrecht – wer sie ablehnt, stellt sich gegen die UNO-Behindertenrechtskonvention.» – «Die integrative Schule ist ein pädagogisches Ideal, das in der Praxis zu Überforderung führt – bei Lehrpersonen, Eltern und Schülern.» Inklusion ist in der Schweiz ein bildungspolitisches Ziel, das in der schulischen Praxis jedoch auf erhebliche Herausforderungen trifft. Im deutschen Sprachgebrauch fehlt es an klaren Definitionen des Begriffs, und die Unterscheidung zwischen «Integration» und «Inklusion» ist nicht immer eindeutig formuliert. Eine genaue Definition wird in Kapitel 3 gegeben.

Obwohl die Schweiz im Jahr 2014 die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK, 2014) ratifiziert hat, die Inklusion und Chancengleichheit garantieren soll, kommt ihre Umsetzung nur schleppend voran. Aellig, Altmeyer und Lanfranchi (2021, S. 13) halten in ihrem Positionspapier fest, dass schulische Inklusion in der Schweiz rechtlich nicht eingefordert werden kann, da das entsprechende Fakultativprotokoll vom Bundesrat nicht unterzeichnet wurde. Inklusion – oder die Idee einer *Schule für alle* – ist in der Schweiz bislang vor allem eine Vision. Bürgerliche Kreise betrachten die integrative Schule bereits als gescheitert und fordern die Rückkehr zu Kleinklassen.

Hattie (2023) zeigt in seiner neuen Studie *Visible Learning – The Sequel*, dass Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen den Lernerfolg ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler nicht mindern, sondern fördern können – vorausgesetzt, der Unterricht ist entsprechend gestaltet. Hattie betont: “Strategies effective for all students may not be suitable for students with special needs but approaches beneficial for students with special needs are effective for all students” (p. 193). Seine Ergebnisse stützen die Annahme, dass Inklusion Lernprozesse insgesamt stärkt und allen Lernenden zugutekommt: Sie fördert die Entwicklung von Persönlichkeit und Gemeinschaftssinn sowie die Fähigkeit zum gemeinsamen Lernen und Zusammenarbeiten.

Das integrative Schulsystem ist seit Jahren Gegenstand intensiver bildungspolitischer Debatten. Immer wieder stellt sich die Frage, wie eine erfolgreiche Integration in der schulischen Praxis erreicht werden kann. Zwischen pädagogischem Anspruch und der alltäglichen Realität an Schulen ergeben sich zahlreiche Herausforderungen, die das Thema weiterhin aktuell und kontrovers halten.

1.2 Aktuelle Herausforderungen der schulischen Inklusion im Kanton Zürich

Während das Konzept der Inklusion in der Theorie überzeugt, zeigt sich in der praktischen Umsetzung erheblicher Verbesserungsbedarf. Neben konzeptionellen Herausforderungen prägt insbesondere der akute Fachkräftemangel die Diskussion: Es fehlen sowohl Lehrpersonen als auch schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, was zu einer spürbaren Belastung führt und die Qualität der inklusiven Arbeit einschränken kann.

Das Volksschulamt des Kantons Zürich (VSA) weist auf die kritische Situation hin: «Der Stellenmarkt für Lehrpersonen ist angespannt», und weiter: «Die Volksschule verzeichnet seit Jahren steigende Schülerzahlen und einen ausgeprägten Fachkräftemangel» (VSA, 2025a). Gemäss Art. 7 Abs. 4 des Lehrpersonalgesetzes des Kantons Zürich (Kanton Zürich, n. d.-a) autorisiert das Volksschulamt die Gemeinden, Lehrpersonen ohne Zulassung für bis zu einem Jahr auf allen Bildungstufen einzusetzen. Es fehlen nicht nur Lehrpersonen mit anerkanntem Diplom, sondern auch schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. Seit über zehn Jahren besteht hier ein Mangel; darauf weist die Hochschule für Heilpädagogik (HfH) auf ihrer Webseite hin und betont zugleich, dass die knappen Ressourcen im System künftig effizienter eingesetzt werden müssen (HfH, 2025a).

Die Personalknappheit beeinträchtigt die Umsetzung des integrativen Unterrichts erheblich, da multiprofessionelle Zusammenarbeit und individuelle Förderung zentrale Bestandteile inklusiver Praxis sind. Wie Aellig, Altmeyer und Lanfranchi (2021, S. 11) betonen, genügt es jedoch nicht, lediglich mehr Personal bereitzustellen. Entscheidend ist für sie, die vorhandene *heilpädagogische Fachlichkeit* im gesamten Schulsystem effizient einzusetzen. Diese Feststellung verdeutlicht zugleich, dass strukturelle und berufliche Rahmenbedingungen weiterentwickelt werden müssen. Dies soll dazu dienen den Beruf langfristig zu stärken, kooperative Arbeitsformen zu fördern und eine inklusive Schulkultur im Sinne des *Index für Inklusion* zu entwickeln (Booth & Ainscow, 2019).

Zudem stellt die Aussonderung von Kindern mit besonderen Bedürfnissen in Privatschulen eine zu hinterfragende Tendenz dar, die den Bestrebungen nach schulischer Integration entgegenwirkt. Gleiches gilt für den über Jahre hinweg konstanten Anteil an Überweisungen in Sonderschulen („Bildungsstatistik Kanton Zürich“, 2024).

1.3 Erkenntnisinteresse, Forschungsfrage und Zielsetzung

«Die Entwicklung respektive Weiterentwicklung von inklusiven Schulsystemen ist weltweit ein aktuelles, wenn nicht das aktuellste Bildungsthema» (Aellig et al., 2021, S. 15). Die Bildungsdebatte rund um Inklusion reicht weit über organisatorische und pädagogische

Massnahmen hinaus und berührt zentrale Fragen der Bildungsforschung und Schulentwicklung.

Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit liegt in der Untersuchung und dem Vergleich inklusiver Schulkonzepte. Die PRIMUS-Schule Münster („Konzept und Visionen“, n. d.) ist bekannt für ihr jahrgangsübergreifendes Lernen, ihre heterogene Schülerschaft und die konsequente Umsetzung von Inklusion. Eine zentrale Rolle scheint dabei die besondere Beziehungskultur an den PRIMUS-Schulen zu spielen. Langjährige, verlässliche Lernbeziehungen zwischen Lehrpersonen und den Lernenden werden als Grundlage für Vertrauen, Motivation und nachhaltiges Lernen beschrieben (Landtag NRW, 2024). Es stellt sich die Frage, ob vergleichbare Faktoren in der Zürcher Volksschule vorhanden sind und – falls ja – inwiefern sie sich unterscheiden. Untersucht werden nicht nur pädagogische Konzepte, sondern auch institutionelle Rahmenbedingungen, finanzielle Ressourcen und gesellschaftliche Einstellungen zur Inklusion.

Ziel der Arbeit ist es, jene Faktoren zu identifizieren, die an der PRIMUS-Schule Münster zur erfolgreichen Umsetzung von Inklusion beitragen. Diese werden mit den Bedingungen an der Volksschule im Kanton Zürich verglichen, wobei ausdrücklich keine privaten oder reformpädagogischen Schulen einbezogen werden.

Auf dieser Grundlage werden Handlungsempfehlungen formuliert, die zur Förderung inklusiver Praktiken an Zürcher Schulen beitragen können. Im Zentrum steht die Frage, welche erfolgreichen Elemente des Modells PRIMUS in den Zürcher Kontext übertragbar sind, wo die Grenzen einer solchen Übernahme liegen und welche Anpassungen erforderlich wären, um sie zu realisieren. Die vorliegende Analyse soll einen Beitrag zur Weiterentwicklung inklusiver Bildungsansätze im schweizerischen Schulsystem leisten.

1.4 Gliederung der Arbeit

Kapitel 2 beschreibt das methodische Vorgehen. Kapitel 3 bildet die theoretische Grundlage der Arbeit: Es klärt zentrale Begriffe, erläutert relevante Modelle und beschreibt Bedingungen gelingender schulischer Inklusion. Kapitel 4 stellt die PRIMUS-Schule Münster als Referenzmodell für inklusive Schulentwicklung vor, Kapitel 5 analysiert die strukturellen und pädagogischen Rahmenbedingungen der Zürcher Volksschule. In Kapitel 6 werden beide Systeme vergleichend gegenübergestellt, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede und übertragbare Ansätze aufzuzeigen. Kapitel 7 fasst die Ergebnisse zusammen, diskutiert sie im heilpädagogischen Kontext und leitet Implikationen für Praxis und Schulentwicklung ab. Kapitel 8 zieht ein Fazit, beantwortet die Forschungsfragen, ordnet die Ergebnisse in den theoretischen und gesellschaftlichen Kontext ein und formuliert zentrale Handlungsempfehlungen sowie Perspektiven für die weitere Entwicklung.

2 Methodik

2.1 Forschungsdesign und methodisches Vorgehen

Die Arbeit ist als vergleichende, thematisch fokussierte Literaturlarbeit konzipiert. Sie untersucht die Umsetzung schulischer Inklusion an der PRIMUS-Schule Münster und in der Volksschule Zürich auf Basis wissenschaftlicher Publikationen, offizieller Berichte und praxisorientierter Dokumente. Durch eine gezielte Analyse und Gegenüberstellung der ausgewählten Quellen werden zentrale strukturelle, pädagogische und organisatorische Faktoren erfasst und miteinander in Beziehung gesetzt. Dies ermöglicht übertragbare Ansätze für den Kanton Zürich zu identifizieren.

2.2 Literaturrecherche und Datengrundlage

Die Literaturrecherche wurde von März bis Juni 2025 durchgeführt. Genutzt wurden zentrale erziehungswissenschaftliche Datenbanken wie das Fachportal Pädagogik (FIS-Bildung), EBSCOhost und Google Scholar. Ergänzend erfolgte eine Recherche in fachspezifischen Katalogen, darunter HfH Swiscovery, der Katalog der Zürcher Pädagogischen Hochschule sowie der Schweizerische Dokumentenserver Bildung (edudoc.ch).

Berücksichtigt wurden vor allem deutschsprachige wissenschaftliche Publikationen, Studien, Monografien sowie praxisorientierte Berichte und rechtliche Grundlagen.

Ergänzend wurden audiovisuelle Materialien (z. B. Dokumentarfilme und Interviews) berücksichtigt, die praxisnahe Einblicke in inklusive Schulentwicklungsprozesse ermöglichen. Auf diese Weise entstand eine breite Quellenbasis, die sowohl theoretische Konzepte als auch institutionelle und erfahrungsbasierte Perspektiven umfasst.

2.3 Vorgehen bei der Analyse

Die Analyse erfolgt in mehreren Schritten:

Theoretische Fundierung

In Kapitel 3 werden zentrale Definitionen und Theorien zur schulischen Inklusion aufgearbeitet. Dies umfasst die begriffliche Klärung (Inklusion vs. Integration) sowie die Einordnung verschiedener theoretischer Ansätze. Als konzeptionelle Grundlage dient dabei die Definition von Stähling, die Inklusion systemisch-strukturell versteht.

Fallbeschreibung der PRIMUS-Schule Münster

In Kapitel 4 wird die PRIMUS-Schule als Referenzmodell detailliert vorgestellt. Grundlage sind vorhandene Literatur, Berichte, Dokumentationen und Interviews. Ziel ist es, die

strukturellen, didaktischen und organisatorischen Elemente zu erfassen, die zur konsequenten Umsetzung inklusiver Bildung beitragen.

Rahmenbedingungen im Kanton Zürich

In Kapitel 5 erfolgt die Darstellung der strukturellen, rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen der Zürcher Volksschule. Nebst den existierenden verbindlichen Vorgaben werden auch Gestaltungs- und Handlungsspielräume beleuchtet.

Vergleichende Analyse

In Kapitel 6 werden die zentralen Faktoren der PRIMUS-Schule systematisch den Bedingungen im Kanton Zürich gegenübergestellt. Ziel der Gegenüberstellung ist die theoretische Einordnung der für Inklusion relevanten Elemente, die sowohl tabellarisch als auch durch erläuternde Kontextualisierung dargestellt werden.

Diskussion und Reflexion

Kapitel 7 widmet sich der theoretischen Verortung und kritischen Interpretation der gewonnenen Vergleichsergebnisse. Im Mittelpunkt steht die Bewertung der Übertragbarkeit der identifizierten Erfolgsfaktoren schulischer Inklusion auf den Zürcher Kontext. Durch die Rückbindung an Forschung und bildungspolitische Rahmenbedingungen (vgl. Freire, 1973; Lienhard, Joller-Graf & Mettau Szaday, 2015; Prengel, 2020; Stähling, Wenders & Feuser, 2021; UN-BRK; VSG) werden die Befunde in aktuelle Diskurse eingeordnet und Diskrepanzen zwischen theoretischem Anspruch und praktischer Umsetzung sichtbar gemacht. Die Diskussion ermöglicht eine kritische Einordnung der Befunde und schafft theoretische Anschlussfähigkeit für weitere Forschung.

2.4 Auswahl der PRIMUS-Schule Münster

Die PRIMUS-Schule Münster wurde als Referenzschule ausgewählt, da sie als Musterbeispiel gelingender schulischer Inklusion gilt. Ihre Struktur und ihr pädagogisches Konzept zielen darauf ab, Bedingungen für gemeinsames Lernen aller Kinder zu schaffen. Der Hinweis auf die Schule erfolgte durch die Betreuerin der Arbeit, Barbara Michel (HfH). Die Schule stellt ein geeignetes Vergleichsbeispiel dar, weil ihr Schulmodell strukturelle, personelle und kulturelle Dimensionen einer *Schule für alle* integriert und damit ein kontrastives Modell zur stärker selektiv geprägten Zürcher Volksschule bildet. Evaluationen belegen nachweislich positive Ergebnisse der Schulentwicklung und bestätigen die erfolgreiche Umsetzung des pädagogischen Konzepts in der Praxis (Landtag NRW, 2024, S. 6). Damit bietet die Schule eine empirisch fundierte Grundlage, um Gelingensbedingungen schulischer Inklusion im Vergleich mit dem Zürcher Kontext zu analysieren.

2.5 Vorteile und Grenzen dieser Methode

Dieses methodische Vorgehen eignet sich besonders für praxisorientierte Fragestellungen, da es einen strukturierten Überblick über bewährte Bedingungen und Massnahmen zur Inklusion bietet. Es ermöglicht evidenzbasierte Empfehlungen, ohne jedoch eigene empirische Daten zu erheben. Daher beziehen sich Aussagen lediglich auf den Vergleich herausgearbeiteter Erkenntnisse.

Trotz dieser Einschränkung erlaubt die vergleichende Analyse, systemische Muster und zentrale Einflussfaktoren für gelingende Inklusion sichtbar zu machen, die über den Einzelfall hinausweisen.

3 Theoretische Auseinandersetzung mit dem Begriff Inklusion

3.1 Forschungsstand und theoretische Grundlagen

Es gibt bislang sowohl in der Forschung als auch in der Praxis keinen eindeutigen Konsens darüber, was man unter schulischer Inklusion versteht (Piezunka, Schaffus & Grosche, 2017). Im deutschen Sprachgebrauch erfolgt nicht immer eine klare Unterscheidung zwischen den Begriffen 'Integration' und 'Inklusion'. Im internationalen Kontext existiert nur der Begriff der Inklusion (*inclusion, inclusive education*) (Kunz, Luder & Müller Bösch, 2021).

Lienhard et al. (2015, S. 16) verwenden Integration als zentralen Begriff und verstehen Inklusion als dahinterliegende Haltung. Damit heben sie hervor, dass Inklusion mehr ist als Integration: nicht nur eine organisatorische Massnahme, sondern eine ethische Haltung, die Gleichwertigkeit, Teilhabe und das Recht auf Bildung für alle ins Zentrum stellt.

In der deutschen Übersetzung des *Index für Inklusion* wird diese definiert als grundlegende Vorstellung eines Miteinanders der Verschiedenen, das die Heterogenität der Menschen wertschätzt und als Gewinn begreift (Boban & Hinz, 2003, S. 116). Diese Definition knüpft an Annedore Prengels *Pädagogik der Vielfalt* (2018a, 2018b) an und betont eine pädagogische Grundhaltung, die Diversität als Ressource versteht. Inklusive Pädagogik nimmt Kinder und Jugendliche als ganze Personen wahr und versteht Unterschiede als Ausgangspunkt für gemeinsames Lernen.

Aktion Mensch formuliert es folgendermassen: «Inklusion bedeutet, dass jeder Mensch ganz natürlich dazugehört. Oder anders: Inklusion ist, wenn alle mitmachen dürfen. Egal wie du aussiehst, welche Sprache du sprichst oder ob du eine Behinderung hast» (Aktion Mensch, n. d.).

3.1.1 Begriffsklärung: Inklusion

In Anlehnung an Reinhard Stählings Beitrag *Inklusion als Kernprogramm einer «Schule für alle»* (Stähling, 2013) wird Inklusion in dieser Arbeit als pädagogisches Leitprinzip verstanden, das uneingeschränkte Teilhabe ermöglicht und Vielfalt nicht als Defizit, sondern als Normalität begreift. Mit ihrem systemisch-strukturellen Fokus bildet Stählings Definition die konzeptionelle Grundlage der vorliegenden Arbeit:

«Inklusion ist das Prinzip einer Schule ohne Auslese, in der alle Kinder – unabhängig von Herkunft, sozialem Status oder Förderbedarf – gemeinsam vom Schuleintritt bis zu ihrem bestmöglichen Schulabschluss lernen, wobei ihre Verschiedenheit als Bereicherung verstanden wird.»

3.2 Bedingungen für die Umsetzung von Inklusion in der Schule

Damit Inklusion an Schulen gelingt, sind mehrere Voraussetzungen auf rechtlicher, struktureller, personeller und gesellschaftlicher Ebene wesentlich.

3.2.1 Rechtliche und politische Rahmenbedingungen

Mit der Erklärung von Salamanca („UNESCO“, 1994) bekannten sich die Mitgliedstaaten der UNESCO – darunter auch die Schweiz und Deutschland – dazu, Bildung für *alle* Kinder innerhalb des Regelschulsystems zu gewährleisten. Diese Erklärung gilt als politisches Bekenntnis, nicht als rechtlich bindendes Abkommen.

Mit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention („UN-BRK“, 2006) verpflichteten sich beide Staaten verbindlich, ein inklusives Bildungssystem auf allen Ebenen zu schaffen (§ 24 UN-BRK). Sie schreibt fest, dass gesellschaftliche Teilhabe ein Menschenrecht ist und nationale Gesetze diesen Anspruch konkretisieren müssen. Für Deutschland trat die Konvention 2009, für die Schweiz 2014 in Kraft.

In der Schweizer Bundesverfassung (Art. 62 Abs. 2 BV) ist der Grundschulunterricht als für alle Kinder zugänglich festgeschrieben. Das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG, 2004) verpflichtet die Kantone, die Integration von Kindern mit Behinderungen in die Regelschule zu fördern, sofern dies dem Wohl des Kindes entspricht. In Deutschland bildet seit 1994 Art. 3 Abs. 3 GG («Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden») die rechtliche Grundlage; darauf aufbauend verankerten die Bundesländer die inklusive Beschulung in ihren Schulgesetzen.

3.2.2 Inklusion als ethische Haltung

Inklusion ist eine Menschenrechtsfrage und sie folgt der Leitidee des Respekts vor Vielfalt. Eine inklusiv ausgerichtete Schule richtet ihr Selbstverständnis auf die Frage aus, wie

Teilhabe und Bildung für alle Lernenden sichergestellt werden können – unabhängig von Herkunft, Fähigkeiten, Geschlecht, Religion oder sozialem Status.

Das inklusive Ethos, das kein Kind ausschliesst und Unterschiede als Chancen begreift, bildet die Grundlage einer Schulkultur, die sich von unten nach oben entwickelt. Im *Index für Inklusion* wird diese Perspektive aufgegriffen: Er versteht Inklusion nicht als organisatorische Massnahme, sondern als Haltung, die gleiche Wertschätzung aller Lernenden und Mitarbeitenden fordert (Boban & Hinz, 2003).

Schulen übernehmen zudem einen gesellschaftlichen Auftrag: Sie sind Orte, an denen Werte entwickelt, Gemeinschaften aufgebaut und Teilhabe ermöglicht wird.

Forschungsergebnisse zeigen, dass wertschätzende pädagogische Beziehungen eine zentrale Voraussetzung für gelingende Bildungsprozesse darstellen (Hattie, 2021; Prengel, 2020). Prengel konkretisiert dies in ihrer Beziehungsethik, wonach die Ethik pädagogischer Beziehungen ein Schlüssel gelingender Inklusion ist.

3.2.3 Professionalisierung, Reflexion und Weiterbildung

Die Professionalität der pädagogischen Fachkräfte spielt eine Schlüsselrolle. Inklusive Bildung erfordert sowohl fachliche Kompetenz als auch eine Haltung der Wertschätzung und Selbstreflexion. An der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) sind Themen wie Heterogenität, inklusive Bildung und Sonderpädagogik fest in der Ausbildung verankert (PHZH, 2025), wodurch angehende Lehrpersonen frühzeitig für inklusive Fragestellungen sensibilisiert werden. Die HfH verfügt über ein breites Weiterbildungsangebot, darunter auch CAS-Lehrgänge zu Bildungsplanung bei komplexer Behinderung, Autismus-Spektrum und Förderung bei LRS, die sich an eine vielfältige pädagogische Zielgruppe richtet („HfH“, 2025c). Trotz dieser breiten Qualifizierungsangebote bleibt der in der Einleitung erwähnte Fachkräftemangel im Kanton Zürich eine zentrale Herausforderung, die die nachhaltige Umsetzung inklusiver Bildung erschwert.

3.2.4 Inklusion als gesamtgesellschaftlicher Auftrag

Inklusion verlangt ein gesellschaftliches Bewusstsein für Diskriminierung, Sprache und mediale Repräsentation von Vielfalt. Labhart und Studer (Labhart & Studer, 2023, S. 6) betonen, dass Schule ein Ort sozialen Zusammenhalts sein müsse. Sie warnen davor, dass selektive Bildungsmodelle wie Kleinklassen oder Förderklassen eine gesellschaftliche Spaltung weiter verstärken könnten. Sie kritisieren die mediale und politische Stimmungsmache gegen die integrative Schule und fordern eine Schule, die gemeinsam gestaltet wird und Vielfalt anerkennt – als Grundlage für eine solidarische Gesellschaft.

3.2.5 Pädagogisch-professionelle Ebene

Ein weiterer Kritikpunkt von Labhart und Studer betrifft die zunehmende «Zerstückelung pädagogischer Arbeit» durch spezialisierte Zuständigkeiten. Gefordert werden eine gemeinsame Verantwortung und situative Zusammenarbeit, bei der Pädagoginnen und Pädagogen als kooperierendes Netzwerk agieren (2023, S. 8).

3.3 Theorien zur inklusiven Bildung

Inklusive Bildung vereint viele verschiedene Sichtweisen. Nachfolgend werden Theorien und die entsprechenden Forschenden vorgestellt, die jeweils zentrale Aspekte von Inklusion beleuchten. Sie spiegeln die Inklusionsdefinition wider, auf die sich diese Arbeit bezieht. Den Abschluss bildet der *Index für Inklusion* (Booth & Ainscow, 2019), der als praxisnahes Instrument zur Umsetzung inklusiver Prozesse gilt.

3.3.1 Annedore Prengel: Pädagogik der Vielfalt

Annedore Prengel (*1944) gehört zu den prägenden Stimmen der deutschen Inklusions- und Bildungswissenschaft. Mit ihrem Hauptwerk *«Pädagogik der Vielfalt»* (Prengel, 2018b) hat sie ein grundlegendes Konzept entworfen, das Verschiedenheit nicht nur als Herausforderung, sondern als Bildungsressource begreift. Sie verbindet feministische, interkulturelle und integrative Pädagogik mit der Forderung nach Gleichberechtigung – ein Ansatz, den sie in *«Schulen inklusiv gestalten»* (Prengel, 2022) weiterentwickelte. Zentrales Leitmotiv bleibt die Ethik pädagogischer Beziehungen, die sie mit den *«Reckahner Reflexionen»* in praktische Leitlinien übersetzt hat (WiFF (Regisseur), 2017). Prengel (2018a) begründet ihre Pädagogik der Vielfalt auf der Philosophie der Menschenrechte. Sie betont, dass das Prinzip universeller Gleichheit für alle gesellschaftlichen Gruppen gilt und somit die UN-BRK als normative Grundlage ihres Inklusionsverständnisses dient. Inclusive Schule bedeutet für Prengel einen demokratischen Raum, in dem Unterschiede produktiv und gleichberechtigt gelebt werden können. Sie spricht sich gegen hierarchische Strukturen und für ein *horizontales Miteinander* aus. Diese Gedanken verknüpft sie mit ihrem Werk *«Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz»* (Prengel, 2019), in dem sie fordert, dass Erwachsene ihr eigenes Verhalten reflektieren und konstruktives Feedback statt Abwertung praktizieren. Multiprofessionelle Teams sollten durch Hospitation und Feedback ihre Beziehungspraxis kontinuierlich weiterentwickeln – eine Haltung, die auch an der PRIMUS-Schule sichtbar wird.

In ihrer *Expertise zur inklusiven Bildung in der Primarstufe* (2013) fasst Prengel zentrale Elemente zusammen, die für eine inklusive Schulkultur essenziell sind: Menschenrechte, Heterogenität und demokratische Teilhabe. Diese werden ergänzt durch ihre

Beziehungsethik, die Anerkennung und Respekt als Grundpfeiler des Miteinanders versteht. Inklusive Bildung, so Prengel, beruht auf einer Pädagogik, die «jedem Kind Respekt, Mitgliedschaft und Halt gebende Beziehungen» ermöglicht (2013, S. 4).

Prengels Ansatz liefert damit das ethisch-normative Fundament für Inklusion: Sie versteht Schule als demokratische Gemeinschaft, in der Kinder unabhängig von Leistung oder Herkunft in gleichwertigen Beziehungen lernen und wachsen. Ihre Pädagogik der Vielfalt betont die Bedeutung von Anerkennung, Respekt und Zugehörigkeit als Grundlage gelingender Bildungsprozesse.

3.3.2 Georg Feuser: Entwicklungslogische Didaktik

Georg Feuser (*1941) ist einer der bedeutendsten Theoretiker inklusiver Pädagogik. Ausgehend von Wolfgang Klafkis (Lin-Klitzing & Arnold, 2019) «Allgemeiner Didaktik» entwickelte Feuser die entwicklungslogische Didaktik, in der Inklusion nicht als Option, sondern als demokratische Notwendigkeit verstanden wird: «Integration kann [...] bezogen auf die deutlich gewordene Zielsetzung unbeschränkter Teilhabe aller an Bildung für alle als eine reformpädagogische Konzeption verstanden werden [...]. (2019, S. 151). Sein Ansatz gründet auf einem Menschenbild, das den Menschen als Einheit biologischer, psychischer und sozialer Systeme versteht (2019, S. 153). Bildung entsteht durch Ko-Konstruktion: Kinder lernen miteinander und voneinander, indem sie ihre Perspektiven austauschen. In Anlehnung an Martin Buber betont Feuser: «Der Mensch wird zu dem Ich, dessen Du wir ihm sind» (2019, S. 74). Im inklusiven Kontext bedeutet dies, dass wir zu dem werden, was andere uns zutrauen, wie sie uns ansprechen und wie sie uns wahrnehmen. Die didaktische Grundlage seiner Theorie bilden vier zentrale Elemente (2019, S. 147–165):

1. Kooperation
2. Der *Gemeinsame Gegenstand*
3. Innere Differenzierung
4. Individualisierung

Alle Kinder – unabhängig von ihren Voraussetzungen – arbeiten an denselben Inhalten, jedoch auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau. Grundlage ist Vygotskis Konzept der *Zone der nächsten Entwicklung* (2003): Lernen geschieht dort, wo Kinder gemeinsam an Aufgaben arbeiten, die sie mit Unterstützung bewältigen können. Für Feuser (2019, S. 151) bedeutet «Allgemeine Pädagogik», dass alle Kinder in Kooperation miteinander auf ihrem jeweiligen Entwicklungsniveau an und mit einem Gemeinsamen Gegenstand spielen, lernen und arbeiten können. Jedes Kind darf auf seine eigene Weise lernen und soll genau die Unterstützung erhalten, die es für den nächsten Entwicklungsschritt braucht. Der *Gemeinsame Gegenstand* bezeichnet für Feuser nicht «das materiell Fassbare»,

sondern den grundlegenden Prozess, durch den Lernende gemeinsame Erkenntnisse über die Welt gewinnen (2023, S. 4). Unterricht wird so zu einem gemeinsamen Erfahrungs- und Erkenntnisraum, der individuelle Zugänge erlaubt, ohne die Gemeinschaft aufzugeben. Um Unterschiede zu berücksichtigen, fordert Feuser innere Differenzierung statt äusserer Selektion. Lernwege und Aufgaben werden an biographische und entwicklungsbezogene Voraussetzungen angepasst, während die Lerngruppe heterogen bleibt – kulturell, sprachlich und leistungsmässig. Projekte und offene Lernformen ermöglichen, dass jedes Kind eigenständig arbeitet, aber zugleich in die Gemeinschaft eingebunden ist. Die entwicklungslogische Didaktik bildet damit eine theoretische Grundlage für inklusive Unterrichtsformen, die Kooperation und individuelle Förderung verbinden.

3.3.3 Paulo Freire: Pädagogik der Unterdrückten, Befreiungspädagogik

Paulo Freire (1921–1997) war ein brasilianischer Pädagoge und Philosoph, der als einer der einflussreichsten Vertreter einer kritischen und emanzipatorischen Bildung gilt. Seine «*Pädagogik der Unterdrückten*» (Freire, Lange, Simpfendorfer & Freire, 1973) gehört zu den zentralen Werken der Bildungstheorie des 20. Jahrhunderts. Freires Kernidee lautet, dass Bildung niemals neutral ist, sondern immer entweder ein Instrument der Unterdrückung oder der Befreiung darstellt. Ziel seiner Pädagogik ist die Entwicklung von *conscientização* – einem kritischen Bewusstsein, das Menschen befähigt, ihre Lebensbedingungen zu erkennen und zu verändern.

Freire kritisiert das traditionelle Lehrer-Schüler-Verhältnis als hierarchisch und «*übermittelnd*». Lernen versteht er stattdessen als dialogischen Prozess, in dem Lehrende und Lernende sich auf Augenhöhe begegnen und Wissen gemeinsam konstruieren. Wissen wird dabei nicht einfach übertragen, sondern gemeinsam entdeckt und reflektiert: «Durch Dialog hört der Lehrer die Schüler und hören die Schüler des Lehrers auf zu existieren, und es taucht ein neuer Begriff auf: der Lehrer-Schüler und die Schüler-Lehrer.» (1973, S. 84).

Bildung wird so zu einer Praxis der Freiheit: Menschen reflektieren ihre Welt, um sie zu verändern. Dieses Prinzip macht Freires Ansatz hochaktuell für inklusive Pädagogik, die Lernende als handelnde Subjekte versteht. Freires Konzept betont die Lebensweltorientierung des Lernens – Bildung soll an den Erfahrungen und Themen der Lernenden ansetzen (*generative Themen*) und gesellschaftliche Veränderung anstossen.

In Bezug auf schulische Inklusion bedeutet das, dass Unterricht partizipativ, dialogisch und lebensweltbezogen gestaltet sein muss, damit Lernende ihre Stimme einbringen und Selbstwirksamkeit erfahren können.

3.3.4 Der Index für Inklusion

Der Index für Inklusion wurde im Jahr 2000 von Tony Booth und Mel Ainscow in England entwickelt (Booth & Ainscow, 2011). 2003 wurde er dann von Ines Boban und Andreas Hinz in deutscher Sprache herausgegeben (Boban & Hinz, 2003). Er dient Schulen als Instrument zur Selbstreflexion und Schulentwicklung, um inklusive Prozesse systematisch zu fördern.

Der Index verfolgt einen systemischen Ansatz, der die gesamte Schule in den Blick nimmt: ihre Kulturen, Strukturen und Praktiken. Alle Beteiligten – Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler, Eltern und Mitarbeitende – sind in den Reflexionsprozess einbezogen. Ziel ist es, Barrieren für Lernen und Teilhabe abzubauen, Vielfalt als Ressource zu verstehen und gemeinsame Verantwortung zu stärken.

Seit der dritten Auflage des englischen Index für Schulen (Booth & Ainscow, 2011) wird mit dem Bereich «Curriculum for all» erstmals der Inhalt inklusiver Bildung betont, der an den Menschenrechten orientiert ist und erfahrungsbezogenes Lernen fördert. In der jüngsten Überarbeitung von Booth und Ainscow (2019) wird dieser Ansatz weiter entwickelt und der Index noch stärker auf partizipative Schulentwicklung und inklusive Werte ausgerichtet.

Im Sinne des *Index für Inklusion* bedeutet Inklusion in Erziehung und Bildung die gleiche Wertschätzung und Anerkennung aller Beteiligten. Unterschiede zwischen Lernenden werden als Chancen für gemeinsames Lernen verstanden. Inklusion ist dabei kein statischer Zustand, sondern ein fortlaufender Prozess, der partizipativ gestaltet wird (Boban & Hinz, 2003, S. 11).

Die Autoren unterscheiden drei zentrale Dimensionen der Schulentwicklung:

1. **Inklusive Kulturen schaffen** – Aufbau einer wertschätzenden, sicheren und kooperativen Gemeinschaft, in der sich alle willkommen fühlen und Vielfalt als Stärke gesehen wird.
2. **Inklusive Strukturen etablieren** – Gestaltung einer *Schule für alle*, die Unterstützung koordiniert, multiprofessionelle Zusammenarbeit fördert und Barrieren für Teilhabe abbaut.
3. **Inklusive Praktiken entwickeln** – Unterricht und schulisches Handeln so gestalten, dass jedes Kind aktiv am Lernen und Schulleben teilnehmen kann.

Der *Index für Inklusion* bietet Schulen nicht nur Orientierung, sondern auch ein Instrument zur Selbstbewertung: Er hilft, bestehende Kulturen kritisch zu reflektieren und Entwicklungspotenziale zu erkennen. «Inklusion bedeutet, Systeme zu verändern – nicht Menschen an Systeme anzupassen» (Booth & Ainscow, 2019, S. 31 ff.).

3.4 Systemische Faktoren

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln zentrale Theorien inklusiver Bildung vorgestellt wurden, richtet sich der Blick im Folgenden auf die systemische Ebene.

Als theoretischer Bezugsrahmen dient dabei der *Index für Inklusion* (Booth & Ainscow, 2019), der Schule als sich entwickelndes Gesamtsystem begreift. Schulen gelten als komplexe soziale Systeme, in denen Strukturen, Beziehungen und Werte aufeinander wirken. Diese systemische Perspektive bildet zugleich den theoretischen Hintergrund dieses Kapitels, auf dessen Grundlage die von Prengel (2013) beschriebenen Bausteine inklusiver Schulentwicklung verortet werden.

3.4.1 Systemische Perspektive und strukturelle Faktoren nach Prengel

Annedore Prengel betont, dass inklusive Schulentwicklung nur gelingt, wenn Leitung, Kollegium, Eltern und Lernende gemeinsam Verantwortung übernehmen. Eine Schule wird zur lernenden Organisation, in der Reflexion und Feedback systematisch verankert sind.

Prengel (2013) beschreibt zwölf Bausteine einer inklusiven Schulkultur, die als Handlungsrahmen für Schulen dienen. Sie betreffen einerseits strukturelle Bedingungen (z. B. Ressourcen, Leitbild, Kooperation), andererseits Beziehungs- und Unterrichtskultur.

Im Folgenden werden zunächst die Bausteine 1 bis 5 vorgestellt, welche für die schulische Organisation und Weiterentwicklung besonders bedeutsam sind.

Baustein 1 – Wohnortnaher Schulbesuch: Das Fundament bildet die Aufnahme aller Schülerinnen und Schüler in der wohnortnahen Grundschule, an der Hilfe- und Förderangebote gebündelt sind. Sonderpädagogische Fachkräfte arbeiten eng mit den Klassenlehrpersonen und anderen Institutionen im Sozialraum zusammen.

Baustein 2 – Kooperation zwischen Schulstufen: Die inklusive Grundschule kooperiert mit Einrichtungen des Elementarbereichs und Schulen der Sekundarstufe. Ziel ist eine enge Verzahnung beider Stufen, um durchgängige Bildungsbiografien zu sichern.

Baustein 3 – Schulweite Vereinbarungen: Die inklusive Grundschule beruht auf gemeinsamen Vereinbarungen, die demokratische Strukturen, präventive Konfliktregelung und eine rhythmisierte Schulorganisation fördern.

Baustein 4 – Ritualisiertes Klassenleben: Ein strukturiertes und vorhersehbares Klassenleben schafft Sicherheit und ermöglicht Mitgliedschaft, Lernen, Spiel und Konfliktregulierung im Alltag.

Baustein 5 – Inklusives Curriculum: Dieses basiert auf gestuften Kerncurricula und Freiräumen für selbstgewählte Themen. Verbindliche Inhalte und individuelle Interessen

werden miteinander verknüpft, sodass Kinder auf unterschiedlichen Kompetenzniveaus gemeinsam lernen können.

Diese strukturellen Bausteine verdeutlichen, dass Inklusion auf mehreren Ebenen verankert sein muss: in der Organisation, im Curriculum und in der pädagogischen Kultur einer Schule. Sie stehen in enger Beziehung zum *Index für Inklusion*, der die Dimensionen *Kulturen, Strukturen und Praktiken* beschreibt und somit ein komplementäres systemisches Verständnis liefert.

Die hier dargestellten systemischen Faktoren – Kooperation in multiprofessionellen Teams, gemeinsame Leitbilder, inklusive Beziehungskultur und strukturierte Unterstützungssysteme – bilden die Grundlage für die nachhaltige Verankerung von Inklusion im schulischen Alltag.

3.5 Methodisch-didaktische Grundlagen einer inklusiven Schule

Inklusive Didaktik verbindet pädagogische Haltung, Beziehung und methodische Gestaltung. Unterricht ist dann inklusiv, wenn er auf Anerkennung, Partizipation und Selbstwirksamkeit ausgerichtet ist. Nur in einem wertschätzenden Klima können Lernende tatsächlich teilhaben und ihre Potenziale entfalten. In diesem Zusammenhang betonen sowohl Prengel (2013) als auch Lienhard-Tuggener und Joller-Graf (2015) die Bedeutung von Individualisierung, Differenzierung, Methodenvielfalt, Partizipation, Selbstwirksamkeit und Anerkennung. Während Lienhard-Tuggener den Fokus stärker auf unterrichtspraktische Prinzipien legt, erweitert Prengel die Perspektive um systemisch-pädagogische Dimensionen wie Beziehungen, Kooperation, Traumapädagogik und Menschenrechte.

3.5.1 Didaktische Vertiefung nach Prengel

Die Bausteine 6 bis 12 nach Prengel (2013) fokussieren die didaktische Umsetzung inklusiver Bildung. Sie zeigen, wie Lehr- und Lernprozesse so gestaltet werden können, dass individuelle Förderung und gemeinsames Lernen in heterogenen Gruppen zusammenwirken.

Baustein 6 – Unterrichtsgestaltung: Kern der inklusiven Didaktik ist die *innere Differenzierung in der heterogenen Lerngruppe* bei gleichzeitiger Pflege von *Gemeinsamkeit*. Zentrale Arbeitsformen sind Freiarbeit, differenzierender Fachunterricht und Projektlernen. In der Freiarbeit wählen Kinder Inhalte aus einer vorbereiteten Umgebung, arbeiten individuell oder kooperativ und entwickeln Selbstwirksamkeit, intrinsische Motivation und Reflexionsfähigkeit. Lehrpersonen übernehmen dabei unterschiedliche Rollen – sie beobachten, instruieren, begleiten und strukturieren, unterstützt durch weitere Fachkräfte.

Baustein 7 – Lernmaterialien: Lernen wird durch selbsterklärende, gestufte Materialien unterstützt, die individuell angepasst sind und verschiedene Zugänge eröffnen. Ergänzend

stehen vielfältige Gestaltungs- und Ausdrucksmaterialien für kreative Aktivitäten zur Verfügung, die eigenständiges und schöpferisches Lernen fördern. Diese Lernumgebungen ermöglichen individuelles Lernen, ohne die gemeinsame Zielorientierung aufzugeben.

Baustein 8 – Diagnostik: Die inklusive Diagnostik ist eng mit Didaktik verbunden und versteht sich als *prozessbegleitende Diagnostik*. Lehrpersonen analysieren kontinuierlich Lernprozesse, erkennen individuelle Entwicklungsstufen und gestalten auf dieser Basis passende Lernangebote. Prengel (2013, S. 6 f.) betont, dass der Ansatz des *formativen Assessments* es Lernenden und Lehrenden ermöglicht, nach dem inklusionspädagogischen Motto «Jedes Kind ist auf seiner Stufe kompetent» die jeweiligen Ausgangslagen zu berücksichtigen und passgenau sowie zielgerichtet an der «Zone der nächsten Entwicklung» zu arbeiten. Zugleich berücksichtigt die Diagnostik individuelle Bedürfnisse in den Bereichen Kommunikation, Barrierefreiheit und Nachteilsausgleich, um allen Lernenden gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen.

Baustein 9 – Leistungsbegriff: In der inklusiven Grundschule wird Leistung mehrperspektivisch verstanden. Lernfortschritte werden gemeinsam mit Kindern und Eltern reflektiert, anstatt ausschliesslich durch Ziffernnoten bewertet. Dieses dialogische Verständnis von Leistung fördert Motivation und stärkt die Beziehung zwischen Lernenden und Lehrpersonen. Zugleich gehört ein sozial vergleichendes Verständnis von Leistung in modernen Gesellschaften zum demokratischen Prozess, der ständische Privilegien überwindet und Unterschiede sichtbar macht. So entsteht ein Leistungsverständnis, das Menschenwürde und individuelle Entwicklung in den Mittelpunkt stellt und zugleich soziale Unterschiede sowie individuelle Stärken und Schwächen reflektiert und transparent macht.

Baustein 10 – Pädagogische Beziehungen: Pädagogische Beziehungen, die von Anerkennung geprägt sind, bilden die Grundlage für Lernprozesse. Kinder sollen sich willkommen und sicher fühlen. Neben der Pflege guter Peer-Beziehungen steht die Zusammenarbeit im multiprofessionellen Team sowie mit externen Partnern im Zentrum.

Baustein 11 – Menschenrechte und Traumapädagogik: Die inklusive Schule versteht sich als an den Menschenrechten orientierte Institution, die auf psychosoziale Belastungen und Benachteiligungen sensibel reagiert. Traumapädagogisch fundierte Unterstützung soll Teilhabe und Stabilität sichern.

Baustein 12 – Professionelle Kooperation: Professionelle Zusammenarbeit im Kollegium und Klassenteam sowie Kooperation mit Eltern und Partnern im Sozialraum bilden die strukturelle Basis inklusiver Unterrichtspraxis.

Die Bausteine 6 bis 12 zeigen, wie inklusiver Unterricht als ganzheitlicher Entwicklungsprozess verstanden werden kann, in dem Didaktik, Diagnostik, Beziehung und Kooperation untrennbar verbunden sind.

3.5.2 Didaktische Prinzipien nach Lienhard-Tuggener und Joller-Graf

Lienhard-Tuggener und Joller-Graf (2015, S. 16) konkretisieren die integrative Unterrichtsgestaltung in *zehn Prinzipien*, die verdeutlichen, dass gelingende Inklusion nicht allein durch organisatorische Massnahmen, sondern durch eine Unterrichtspraxis gelingt, die Lebensweltbezug herstellt, unterschiedliche Zugänge eröffnet, individuelle Förderung ermöglicht und zugleich die Gemeinschaft stärkt.

Prinzipien des integrativen Unterrichts

1. An der Lebenswelt der Lernenden anknüpfen
2. Unterschiedliche Zugänge zu den Inhalten anbieten
3. Mit unterschiedlich anspruchsvollen Aufgaben herausfordern
4. Beim Vorwissen und den Erfahrungen der Lernenden ansetzen
5. Geeignete Methoden gezielt einsetzen und klug kombinieren
6. Das Wissen und die Ideen der Lernenden in Kooperation nutzen
7. Ausreichend Zeit einsetzen für vollständige Lernprozesse
8. Gelerntes immer wieder repetieren
9. Ziele vereinbaren und Erreichtes positiv bekräftigen
10. Mit minimaler Unterstützung Selber-können ermöglichen

Diese Prinzipien machen deutlich, dass Individualisierung und Gemeinschaft keine Gegensätze, sondern sich gegenseitig ergänzende didaktische Leitideen sind. Unterricht wird dann als sinnvoll erlebt, wenn er an die Lebenswelt der Kinder anschliesst – denn Kinder und Jugendliche erfahren die Welt nicht in «Fächern», sondern in zusammenhängenden Erfahrungen.

Ein solcher Unterricht stellt Alltagsnähe her und fordert Lernende auf unterschiedlichen Niveaus heraus. Ebenso essenziell ist es, unterschiedliche Zugänge zu den Inhalten zu eröffnen, da Kinder über verschiedene Sinneskanäle und Lernwege Wissen erschliessen.

Wer Vielfalt zulässt, erreicht mehr Kinder.

Anspruchsvolle Aufgaben fördern Selbstvertrauen, während gemeinsame Lernprozesse Zugehörigkeit und soziale Verantwortung stärken. Zentral bleibt dabei das Prinzip der minimalen Unterstützung: «*So viel Hilfe wie nötig, so wenig wie möglich*» – das den Aspekt der Selbstwirksamkeit und Selbstständigkeit betont.

Während die von Lienhard-Tuggener und Joller-Graf (2015) formulierten Prinzipien eine grundlegende Orientierung für den gemeinsamen Unterricht bieten, konkretisiert Prengel in

den Bausteinen 6 bis 12 (2013) diese Leitgedanken auf der methodisch-didaktischen Ebene. Sie zeigt praxisnahe Wege, wie Individualisierung, Kooperation und Beziehungskultur im Unterricht umgesetzt werden können.

3.5.3 Bedeutung für den inklusiven Unterricht

Die dargestellten methodisch-didaktischen Grundlagen zeigen, dass inklusiver Unterricht auf der Verbindung von Individualisierung, gemeinschaftlichem Lernen, klaren Strukturen und unterstützenden Beziehungen beruht. Diese Prinzipien bilden die Basis für Lernumgebungen, in denen Kinder eigenständig, kooperativ und selbstwirksam lernen können – im Bewusstsein, Teil einer Gemeinschaft zu sein.

Im weiteren Verlauf der Arbeit wird aufgezeigt, wie diese theoretischen Konzepte in unterschiedlichen schulischen Kontexten – exemplarisch an der PRIMUS-Schule Münster und der Volksschule Zürich – umgesetzt werden und welche Bedingungen ihre Realisierung fördern oder erschweren.

4 Die PRIMUS-Schule Münster als Beispiel konsequent gelebter schulischer Inklusion

4.1 Theoretischer Hintergrund

4.1.1 Entstehung und Zielsetzung des Schulversuchs PRIMUS

Mit Beginn des Schuljahres 2013/14 startete in Nordrhein-Westfalen der Schulversuch PRIMUS (**P**rimar- und **S**ekundarstufe I). Ziel war es, das längere gemeinsame Lernen von Klasse 1 bis 10 zu ermöglichen – ohne Schulwechsel und Selektion. Fünf Schulen nahmen teil, darunter die Grundschule Berg Fidel in Münster, die in der Folge zur PRIMUS-Schule Münster ausgebaut wurde (MSB NRW, 2017).

Der Schulversuch reagierte auf eine zentrale Schwäche des deutschen Bildungssystems: die frühe Aufteilung nach Klasse 4, die Bildungsbiografien stark von sozialer Herkunft abhängig macht. Durch die Aufhebung dieser Struktur sollte untersucht werden, ob kontinuierliches Lernen in stabilen Beziehungen zu besseren Bildungsergebnissen führt.

Zwischen 2015 und 2024 wurden die Schulen wissenschaftlich begleitet. Die Begleitforschung bestätigte die positiven Effekte des jahrgangsübergreifenden Lernens in stabilen Beziehungen ohne Selektion. Besonders aufschlussreich war der Vergleich zwischen den Grundschulempfehlungen und den tatsächlich erreichten Schulabschlüssen:

Viele Kinder, denen ursprünglich eine niedrigere Schulform empfohlen wurde, erreichten an der PRIMUS-Schule deutlich höhere Abschlüsse (Landtag NRW, 2024, S. 6).

Diese Ergebnisse belegen, dass Inklusion nicht durch zusätzliche Fördermassnahmen, sondern durch eine strukturell veränderte Schulform ermöglicht wird. Das Prinzip des gemeinsamen Lernens über die gesamte Schulzeit schafft einen verlässlichen Rahmen für individuelle Entwicklung, Differenzierung und Teilhabe. Inzwischen ist der Modellversuch gesetzlich verankert (Land Nordrhein-Westfalen, 2025) und wird dauerhaft fortgeführt.

Reinhard Stähling hat über drei Jahrzehnte die PRIMUS-Schule Berg Fidel in Münster zu einem Leuchtturmprojekt inklusiven Unterrichts entwickelt, das weit über Münster hinaus als Referenz gilt. Unerschrocken hat er das Konzept konsequent weitergeführt, gegen Widerstände verteidigt und gezeigt, wie solidarische Bildung praktisch umgesetzt werden kann. Stähling wurde 2002 zum Schulleiter ernannt, führte dort altersgemischte Klassen der Jahrgänge 1 bis 4 ein und setzte konsequent auf inklusive Lernformen. Die Schule erlangte 2012 durch den Dokumentarfilm *Berg Fidel – eine Schule für alle* (Wenders, H. (Regie), 2001) überregionale Bekanntheit und wurde 2014 zur PRIMUS-Schule Münster für Jahrgänge 1 bis 10 ausgebaut („Schulkonzept“, n. d.; Stähling, 2020). Stähling leitete sie bis 2022, ehe Christian Möwes seine Nachfolge antrat („Neuer Leiter“, 2022).

Stählings pädagogischer Ansatz beruht auf dem Grundsatz: «*Wir nehmen jedes Kind – auch das letzte*» (Kreidestaub (Regisseur), 2013). Diese Haltung prägt alle Strukturen der Schule – vom multiprofessionellen Team bis zum Ganztagskonzept – und unterscheidet sie grundlegend von selektiven Bildungssystemen.

Finanziert wird die Schule von der Stadt Münster als Trägerin, ergänzt durch Landesmittel für Lehrpersonal („Stadt Münster“, n. d.). Ein Förderverein unterstützt Projekte, Anschaffungen und individuelle Fördermassnahmen („Förderverein“, n. d.). Kommunale und staatliche Mittel sowie die Unterstützung des Fördervereins sichern stabile Rahmenbedingungen für inklusive Schulentwicklung. Darüber hinaus erfüllt die PRIMUS-Schule die Ansprüche der Stundentafeln der Grundschule und der integrativen Sekundarschule in Nordrhein-Westfalen („Stunden und Fächer“, n. d.-a)

4.1.2 Pädagogische Leitprinzipien und theoretische Grundlagen

Die PRIMUS-Schule Münster ist eine inklusive und internationale Schule der Jahrgänge 1 bis 10, in der Kinder und Jugendliche aus über 30 Nationen gemeinsam in jahrgangsgemischten Klassen lernen.

Das pädagogische Handeln der Schule basiert auf den Leitprinzipien von Inklusion und auf einem Gerechtigkeitsverständnis, das Differenzierung verlangt: «Wer Kinder gerecht behandeln will, muss sie unterschiedlich behandeln» (Stähling, 2025a, S. 9). Damit versteht die Schule Bildung als Recht aller Kinder und gestaltet sich als Raum der Chancengleichheit, Demokratie und Teilhabe. Diese Haltung spiegelt sich in den Theorien der in Kapitel 3.3 vorgestellten bedeutenden bildungswissenschaftlich Forschenden wider.

Entwicklungslogische Didaktik nach Feuser

Die PRIMUS-Schule Münster orientiert sich auf didaktisch-praktischer Ebene an den Ansätzen von Georg Feuser. Seine entwicklungslogische Didaktik versteht Bildung als *Miteinander- und Voneinander-Lernen an einem Gemeinsamen Gegenstand*, das Kooperation, innere Differenzierung und individuelle Unterstützung verbindet und an den Entwicklungsmöglichkeiten jedes Kindes ansetzt (2019, S. 147–165).

Pädagogik der Vielfalt nach Prengel

Auf normativer wie auch beziehungsorientierter Ebene orientiert sich das pädagogische Handeln der PRIMUS-Schule Münster an Annedore Prengels *Pädagogik der Vielfalt* (Prengel, 2013, 2018b, 2018a). Vielfalt wird als Bereicherung und als Ressource für gemeinsame Bildung verstanden, und die Schule gestaltet ihre Beziehungskultur im Sinne von Respekt, Zugehörigkeit und gemeinsamer Verantwortung.

Kritisch-emanzipatorische Pädagogik nach Freire

Auf didaktischer Ebene orientiert sich die PRIMUS-Schule Münster auch an Paulo Freires kritisch-emanzipatorischem Denken (Freire et al., 1973; Siebert, 1999; Stähling, 2025b; Stähling, Wenders & Feuser, 2021, S. 393 ff.).

Seine Idee der «problemformulierenden Bildung» spiegelt sich in der dialogischen Unterrichtskultur der Schule wider: Kinder gestalten Projekte mit, reflektieren ihre Lernprozesse und übernehmen Mitverantwortung für gemeinsames Lernen. So wird Freires Verständnis von Bildung als Praxis der Freiheit im Schulalltag konkret umgesetzt.

Umsetzung in der Schulkultur und pädagogischen Praxis

Nebst diesen drei theoretischen Konzepten setzt die PRIMUS-Schule Münster auch zentrale Ideen des *Index für Inklusion* um. Das Konzept einer Schule ohne Auslese, mit multiprofessionellen Teams und gemeinschaftlicher Verantwortung entspricht den

Grundprinzipien des Index. So wird Inklusion dort als Prozess gemeinsamer Schulentwicklung verstanden, der alle Beteiligten einbezieht. Bemerkenswert ist, dass die Schule – gegründet vor rund 50 Jahren als Grundschule Berg Fidel – viele dieser Prinzipien bereits praktisch umgesetzt hatte, lange bevor der Index veröffentlicht wurde (Bayrakli & Stähling, 2010).

Wie Stähling betont, besteht die Aufgabe der Schule darin, die individuellen Fähigkeiten aller Lernenden durch vielfältige Lern- und Arbeitsformen zu fördern. Dazu gehören freie Arbeitszeiten, verschiedene Formen der Differenzierung – einschliesslich der Erprobung der natürlichen Differenzierung in der «Freien Arbeit» nach Freinet (auf welche in dieser Arbeit nicht näher eingegangen wird) – projektorientiertes Lernen sowie die Förderung in Kleingruppen (Stähling, 2022).

In der Schulkultur zeigt sich eine ethische Grundhaltung der Willkommenskultur. Alle Kinder aus dem Stadtteil werden aufgenommen; kein Kind wird an eine Sonderschule überwiesen. Stähling beschreibt in seinem Artikel die Willkommenskultur folgendermassen: «Dies ist in erster Linie eine soziale Botschaft, die das Schul- und Unterrichtsklima prägt: Zuwendung, Empathie, Ermutigung, Respekt, Engagement und Leistungserwartungen, Zusammenhalt, Toleranz, gegenseitige Hilfe und positive Schüler-Erwachsenen-Beziehungen beeinflussen den Lernerfolg aller Schülerinnen und Schüler nachweislich hochwirksam» (Stähling, 2020, S. 17).

Die Schule übernimmt so eine wichtige Rolle für die Integration der im Stadtteil lebenden Menschen mit ihren vielfältigen sozialen und ethnischen Unterschieden (Bayrakli & Stähling, 2010, S. 12).

Im Interview mit Studierenden (Kreidestaub (Regisseur), 2013), hebt Stähling gleich am Anfang zur *Altersmischung* hervor: «Es ist leichter, in 1 bis 4 zu unterrichten als in einer reinen 1., 2. oder 3. Klasse, weil wir die einzelnen Kinder wirklich als Persönlichkeiten besser kennenlernen und unterscheiden können.» Die Kinder lernen voneinander und verhalten sich solidarisch. Demokratie und Verantwortung werden im wöchentlichen Klassenrat eingeübt. Dort werden alle Probleme besprochen und Absprachen für das soziale Miteinander getroffen. So wird das Motto lebendig: «Inklusion ist, wenn dich keiner fragt: Woher kommst du? Was kannst du? [...] Sondern: Wir machen die Arme auf und heissen dich herzlich willkommen» (Bayrakli & Stähling, 2010, S. 22).

Das pädagogische Konzept ist auf Teilhabe und individuelle Förderung ausgerichtet. Strukturell zeigt sich dies in einem verbindlichen Ganztagsangebot für alle, in festen multiprofessionellen Klassenteams sowie in altersgemischten Lerngruppen von Jahrgangsstufe 1 bis 10. Ziffernnoten werden erst ab Klasse 9 vergeben; stattdessen wird

die Lernzeit individuell verlängert – ein Sitzenbleiben ist nicht vorgesehen –, um flexible Lernwege und stabile Beziehungen zu ermöglichen („Schulkonzept“, n. d.).

Die «Freie Arbeit» prägt das pädagogische Konzept massgeblich. Sie beschreibt eine Unterrichtsform, in der Kinder in ihrem eigenen Tempo am gemeinsamen Gegenstand arbeiten, wodurch natürliche Differenzierung und Kooperation entstehen. Jedes Kind findet seinen individuellen Zugang, ohne dass die Gruppe auseinanderfällt. Projekte, Werkstätten und der «Freie Forscherclub» eröffnen Räume für Selbstbestimmung und Eigenverantwortung. Lerncoaching, Lerntagebuch und Klassenrat fördern Reflexion und Zusammenarbeit ohne Konkurrenzdruck (Stähling et al., 2021, S. 82 ff.).

Für Stähling ist klar: Schule ist mehr als ein Lernort – sie ist eine zentrale soziale Institution. In ihr werden Werte wie Solidarität, Verantwortung und Respekt nicht nur vermittelt, sondern auch vorgelebt. Sie prägt das Miteinander im Stadtteil und in der Gesellschaft, schafft Sicherheit und Kontinuität – insbesondere für Kinder aus schwierigen Verhältnissen und deren Familien. Dadurch leistet sie einen entscheidenden Beitrag zur Stärkung des sozialen Gefüges (Kreidestaub (Regisseur), 2013).

4.1.3 Caring Education, Empowerment-Perspektive und sozialer Kredit

Ein zentraler Aspekt inklusiver Schulentwicklung betrifft die beziehungsorientierte Dimension von Bildung – die sogenannte *Caring Education*. Im angloamerikanischen Raum verbindet sich dieser Begriff eng mit dem Inklusionsgedanken und beschreibt eine Pädagogik der Achtsamkeit und Beziehungsorientierung. Ziel ist es, Kindern durch Haltung und Handeln zu vermitteln, dass für ihr Wohlergehen «gesorgt» wird. In der Schule Berg Fidel wurde dies in 20 Regeln festgehalten (Stähling, Wenders & Wenders, 2014, S. 15), von denen eine Auswahl vorgestellt wird:

Die Kinder achten; nach ihrem Befinden und ihren Erlebnissen fragen, sich über ihre Fähigkeiten freuen und sie ermutigen, etwas zu wagen. Freude an ihren Entdeckungen haben, erreichbar sein und eine sichere sowie offene Umgebung schaffen. Gemeinsam mit ihnen entscheiden, etwas aufbauen, Fehler zulassen und sie unabhängig von ihrem Tun wertschätzen.

Im Sinne einer Empowerment-Perspektive betonen Stähling und Wenders die Bedeutung eines *sozialen Kredits* (Stähling et al., 2014, S. 98 f.), den insbesondere einige Kinder benötigen. Damit rücken sie die Ressourcen der Lernenden in den Mittelpunkt, anstatt den Blick auf kategorisierte Defizite zu richten. Der Begriff lehnt sich an das Konzept des sozialen Kapitals von Pierre Bourdieu an (1985), wird hier jedoch pädagogisch gewendet: Sozialer Kredit bedeutet das Vertrauen und die positive Erwartung, die Lehrpersonen den Kindern entgegenbringen – den Vorschuss an Zutrauen, der Entwicklung erst ermöglicht. Der soziale

Kredit ist eingebettet in zentrale Gelingensfaktoren: Sicherheit und Bindung ohne Aussonderung, vielfältige Situationen sozialen und emotionalen Austauschs sowie Vertrauen in die Entwicklung der Lernenden. Hinzu kommen Anerkennung, basisdemokratische Umgangsformen, differenzierende Didaktik und Teamteaching (Stähling et al., 2014). In einem Klima des Respektes und der Anerkennung, getragen von verlässlichen Beziehungen und festen Teams in der Klasse, können Kinder ihr Bestes geben. Sie fühlen sich begleitet, lassen sich auf Lerngegenstände ein, die ihren Interessen entsprechen, und lernen mit höherer Motivation.

Der Vertrauensvorschuss eines sozialen Kredits unterstützt präventives Handeln (Stähling et al., 2014, S. 99 ff.). Es geht darum, das Kind dort abzuholen, wo es steht, seine Stärken und Fähigkeiten in den Blick zu nehmen, an Erfolgen anzusetzen und ihm sowie seinen Eltern Mut zu machen. Dazu gehören regelmässige Rückmeldungen, die auch kleine, sonst oft unbemerkte Fortschritte sichtbar machen. «Der Unterricht richtet sich folglich nicht mehr nach dem Lehrplan, sondern nach dem Lerner und verabschiedet sich von einer Standardisierung» (Stähling et al., 2014, S. 101).

Nach Stähling und Wenders (2014, S. 105 ff.) wird der soziale Kredit für die Kinder im Caring Curriculum – also in einem fürsorgeorientierten Bildungskonzept – durch die Altersmischung sowie durch offenen und differenzierenden Unterricht erlebbar. Sie betonen, dass eine stetige Beobachtung der kindlichen Entwicklungen und ihrer aufmerksamen Begleitung – etwa bei der Bemessung der Schwierigkeit von Aufgaben, um Erfolge zu ermöglichen – der Vorbeugung von Versagenssituationen dienen. Zugehörigkeit, Achtung vor der Würde des Kindes, Verlässlichkeit und Begleitung sind nach Stähling und Wenders zentrale Haltungen, die Resilienz fördern und die Grundlage für innere Differenzierung, Altersmischung und offenen Unterricht bilden.

Trotz dieser positiven pädagogischen Ansätze bleibt Inklusion auf struktureller Ebene herausgefordert. Stähling beschreibt das sogenannte «Ressourcen-Etikettierungs-Dilemma» (2014, S. 100 ff.): Die Absurdität bestehe darin, dass ein Kind keine Fortschritte machen dürfe, um weiterhin Unterstützung vom Jugendamt zu erhalten. Integrative Arbeit, die einem Kind einen sozialen Kredit gewährt, werde dadurch indirekt bestraft, weil sie zu Erfolgen führt. Dieses Beispiel zeigt die strukturellen Widersprüche im System auf, die inklusive Arbeit behindern können.

4.1.4 Individueller Lernprozess, Lernerfolg und pädagogischer Ungehorsam

Aufbauend auf der pädagogischen Haltung des Empowerments richtet Stähling (2014, S. 121) den Blick auf die inhaltliche Ebene des Unterrichts. Er betont, dass die Schule verpflichtet ist, die inhaltlichen Hürden der Lerngegenstände gezielt anzugehen, um entwicklungslogisch strukturierte Lernprozesse zu ermöglichen. Alle Kinder sollen dabei die zentralen Elemente von Mathematik und Sprache als grundlegende Schlüsselqualifikationen erwerben, die für eine erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe unverzichtbar sind.

Stähling (2014, S. 129) weist darauf hin, dass selbst ein reduzierter Lernstoff nicht bei allen Schülerinnen und Schülern in gleicher Weise ankommt. Entscheidend ist, was der oder die Einzelne aus dem aufbereiteten Stoff aufnimmt. Jede und jeder Lernende entwickelt individuelle Konzepte, die mehr oder weniger von den beabsichtigten Vorstellungen abweichen – ein Befund, der sich im konstruktivistischen Verständnis von Lernen wiederfindet.

Stähling formuliert als Schlussfolgerungen für den Unterricht *fünf Thesen zum individuellen Lernprozess* in der Schule, welche im Folgenden zusammengefasst werden (2014, S. 129 ff.):

Mehrperspektivität und Veränderbarkeit sind dem (Lern-)Gegenstand selbst eigen. Sie lassen sich nur dann vollständig verstehen, wenn sie praktisch erprobt, «verfremdet» – etwa durch Anwendung in neuen Kontexten, durch Perspektivwechsel und Variation der Darstellungsformen – und im Austausch mit anderen diskutiert oder reflektiert werden. Eine didaktische Aufbereitung muss diese Dimensionen berücksichtigen, um Verstehen zu ermöglichen. Um die Potenziale kooperativen Lernens auszuschöpfen, sollten Lernprozesse in offenen Arbeitsphasen gestaltet werden, die durch ein gemeinsames Thema gerahmt sind und verschiedene Zugänge ermöglichen.

Durch Selbsteinschätzung lernen die Kinder, zu spüren, was sie brauchen, und setzen sich mit Schlüsselthemen auseinander. In Projekten und freier Arbeit erfahren sie Freude am Lernen und an der Schule insgesamt. Sie entwickeln Selbstwirksamkeit und das Gefühl, etwas bewirken zu können – etwa, wenn sie eine Woche lang gemeinsam für ihre Familien kochen.

Die Thesen zeigen auf, dass individueller Lernerfolg stark von offenen Lernformen, Selbststeuerung und kooperativen Prozessen abhängt. Gleichzeitig weist Stähling darauf hin, dass strukturelle Rahmenbedingungen solche Ansätze oft behindern.

Der fehlende Transfer pädagogischer Erkenntnisse in die Schulpraxis sowie Systemmechanismen wie Ziffernzensuren, Outputorientierung und Standards, die solcher Arbeit widersprechen, sollten Lehrkräfte – so Stähling – zum handlungsorientierten Unterrichten und zu einer «emotionalen und ungehorsamen» Schulentwicklung

herausfordern (2014, S. 145). Stähling versteht darunter den Mut, pädagogisch engagiert und beziehungsorientiert zu handeln und dabei – wo nötig – bestehende Strukturen zugunsten inklusiver Lernprozesse kritisch zu hinterfragen.

4.1.5 Feste Teams und Solidarität

Nach Stähling und Wenders (2015) überträgt der gebundene Ganztag der Schule die gesamte Verantwortung für den Schultag. Das erfordert feste multiprofessionelle Teams für jede Klasse. Gemäss Stähling (2004) gelingt gute Teamarbeit, wenn Pädagoginnen und Pädagogen in festen Teams über mehrere Jahre zusammenarbeiten, ihre Zuständigkeiten klar regeln und durch regelmässige Teamsitzungen sowie Supervision alle sechs bis acht Wochen ihre Arbeit reflektieren.

Entscheidend sind zudem die gemeinsame Erarbeitung individueller Förderpläne, eine konsequente Orientierung an den Stärken statt an den Defiziten der Kinder sowie die gemeinsame Verantwortung aller Fachkräfte für alle Lernenden (2004, S. 53 f.).

In: «*Worin unsere Stärke besteht: eine inklusive Modellschule im sozialen Brennpunkt*» betonen Stähling und Wenders (2021, S. 141–151), dass Schule sich am Leitprinzip Paulo Freires orientieren soll: Lernen wird erst dann zum Mittel der Befreiung, wenn benachteiligte Kinder und Jugendliche in einem solidarischen Umgang ernst genommen werden und erfahren, dass Bildung ihre Lebenssituation verbessern kann. Sie machen deutlich, dass Barrieren dort entstehen, wo bürgerlich sozialisierte Lehrkräfte ihre eigenen Perspektiven zur Grundlage machen. Statt einer «*kulturellen Invasion*» brauche es einen Dialog auf Augenhöhe (2021, S. 393–402).

Das Pendant zu der von den Kindern gelebten Solidarität findet sich in der *professionellen Solidarität* der Pädagoginnen und Pädagogen. Nach Stähling und Wenders (2021, S. 230–235) besteht sie darin, diese Kraft zu kultivieren und in jahrgangsgemischten, inklusiven Klassen am gemeinsamen Gegenstand zu praktizieren. Sie beschreiben, dass im gemeinsamen Lernen, das an lebensweltliche Erfahrungen anknüpft, Kinder mit benachteiligten Lebenslagen ihre eigene Stärke und Motivation entwickeln. Altersgemischte Klassen bieten dabei den Rahmen: Heterogenität wird zur Ressource, Kinder lernen voneinander, übernehmen Verantwortung und werden individuell gefördert.

Während die beziehungsorientierten und organisatorischen Aspekte die konkrete Umsetzung von Inklusion zeigen, richtet sich der folgende Abschnitt nun auf das zugrunde liegende Werteverständnis: die konsequente Ablehnung selektiver Denkmuster, zusammengefasst in Stählings Haltung zur «guten Mischung».

4.1.6 Die «gute Mischung» – «Inklusion ohne Wenn und Aber»

Stähling und Wenders (Stähling et al., 2021, Kap. 7) wenden sich entschieden gegen das Bild der angeblich anregungsarmen Brennpunktschule, die aufgrund einer «ungünstigen Schülerkomposition» der Vielfalt anderer Gruppen bedürfe. Die Forderung nach einer «guten Mischung» diene dabei häufig dazu, soziale Ungleichheit zu verschleiern: Statt die strukturellen Probleme des Bildungssystems – wie frühe Selektion, ungleiche Förderung und Armut – anzugehen, werde die Verantwortung auf Schulen abgewälzt, die «nur richtig mischen» müssten. Hinter diesem Begriff steht oft die unausgesprochene Annahme, Kinder aus sogenannten «bildungsfernen» Familien oder mit Migrationshintergrund seien ein Problem, das durch «bessere Kinder» ausgeglichen werden müsse. Stähling und Wenders verweisen auf die entwürdigende und sozial selektive Haltung, die sich darin ausdrückt.

Anstatt alle Kinder gemeinsam zu fördern, hält man jedoch am dreigliedrigen Schulsystem fest. Die Rede von der «guter Mischung» dient dabei als politische Ausweichstrategie: Sie soll Vielfalt suggerieren, obwohl das System tatsächlich soziale Segregation erzeugt. In dieser Argumentation erkennen Stähling und Wenders eine ideologische Funktion, das selektive und unsolidarische Schulsystem zu legitimieren und zu stabilisieren.

Stähling kritisiert im Interview (Kreidestaub (Regisseur), 2013, sc. 08:35) die Vorstellung von «guter Mischung» als rassistisch und menschenrechtswidrig, weil sie Inklusion an Bedingungen knüpft. Stähling kritisiert die verbreitete Haltung, Inklusion sei nur unter bestimmten Bedingungen möglich («... ja, aber nur wenn ...»). Inklusion bedeute per definitionem jedes Kind einzuschließen: «Das Entscheidende ist, dass wir jedes Kind nehmen. Auch das letzte.» Wird auch nur ein Kind ausgeschlossen, so Stähling, gerät es in Isolation, verliert Anschluss an den Stadtteil und erfährt dauerhafte Ausgrenzung – während die anderen lernen, diese als legitim zu betrachten. Stähling und Wenders (2014, S. 161) argumentieren in ihrem Buch «*Das können wir hier nicht leisten. – Wie Grundschulen doch die Inklusion schaffen können*», dass die deutsche Schule nicht auf eine «gute Mischung» von Starken und Schwachen angewiesen ist, sondern ein *Caring Curriculum* braucht, das sich den Problemen der Lernenden stellt und sie nicht fallen lässt.

Feuser und Stähling (2024) weisen in ihrem Beitrag auf die Diskrepanz zwischen wissenschaftlichen Erkenntnissen und schulischer Praxis hin. Anhand des Paradigmas der «anregungsarmen Schulen» im sozialen Brennpunkt zeigen sie, dass strukturelle Benachteiligung weniger aus der sozialen Zusammensetzung der Schülerschaft, sondern vielmehr aus institutionellen Bedingungen resultiert, die Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten begrenzen. Fehlende Anregungsräume – etwa für selbsttätiges, kooperatives und erfahrungsbasiertes Lernen – führen dazu, dass Potenziale ungenutzt bleiben und soziale Ungleichheiten fortgeschrieben werden.

Stähling und Wenders (2014) zeigen im ersten Teil des genannten Buches, wie Aussonderungsmechanismen erkannt und verhindert werden können. Anhand der Schule Berg Fidel stellen sie zentrale Elemente des gemeinsamen Unterrichts wie *Freies Arbeiten*, den *Freien Forscher-Club* und regelmässige Walderkundungen vor. Teil zwei des Buches widmet sich den Zweifeln und Barrieren, an denen Inklusion scheitern kann, und beschreibt zugleich sogenannte «Gehhilfen» auf dem Weg zu einer gelingenden Inklusion.

Das von Stähling vertretene Verständnis von Inklusion als nicht verhandelbares Menschenrecht und als gelebte Solidarität unterstreicht, dass erfolgreiche Inklusion weniger von sozialer Durchmischung als von Haltung, Strukturen und Beziehungen abhängt. An der PRIMUS-Schule wird deutlich, dass echte Inklusion dort entsteht, wo Lehrpersonen gemeinsam Verantwortung tragen, Lernprozesse über Jahre begleiten und Kinder unabhängig von ihrem Tempo oder Hintergrund unterstützen.

Diesen inklusiven und entwicklungsorientierten Kurs sieht Stähling (2025b, Teil 4) durch die PISA-Empfehlungen („PISA 2022 Results“, 2023) bestätigt: Schulen sollen eigenständiges Lernen fördern, Eltern stärker einbinden, die Aufteilung auf Bildungsgänge später vornehmen, individuelle Unterstützung statt Sitzenbleiben ermöglichen und sich als zentrale Orte sozialer Interaktion verstehen. Diese Empfehlungen spiegeln zentrale Strukturen wider, die an der PRIMUS-Schule bereits fest verankert sind.

Die theoretischen Grundlagen zeigen, dass die PRIMUS-Schule wesentliche Voraussetzungen für inklusive Lernprozesse bietet. Im folgenden Teil wird nun untersucht, wie sich diese Strukturen und Haltungen im Unterricht konkret manifestieren.

4.2 Vielfalt als Stärke – inklusiver Unterricht an der PRIMUS-Schule Münster

4.2.1 Strukturprinzipien der Schulorganisation

Die PRIMUS-Schule Münster ist als «Haus des Lernens» konzipiert, in dem altersgemischte Klassen jeweils einem pädagogischen Kernteam zugeordnet sind. Dieses Organisationsprinzip ermöglicht eine enge Begleitung und fördert stabile Beziehungen zwischen Lernenden und Lehrpersonen. Die Schule versteht sich als *durchgängiger Lern- und Lebensraum*: Von der Einschulung bis zum Schulabschluss bleiben alle Kinder und Jugendlichen «unter einem Dach». Dadurch entsteht Kontinuität, die insbesondere für inklusive Bildungsprozesse bedeutsam ist, weil sie Brüche in den Lernbiografien vermeidet und langfristige Vertrauensverhältnisse ermöglicht (Stähling, 2006, S. 36 ff.). In der Mittelstufe (Jahrgänge 7 bis 10) wird das Lernen zunehmend «entschult». Jugendliche

erwerben Kenntnisse und Kompetenzen an verschiedenen inner- und ausserschulischen Lernorten und werden auf unterschiedliche Bildungswege und Abschlüsse vorbereitet. Die Lehrpersonen übernehmen dabei nicht nur Unterrichts-, sondern auch Beratungs-, Begleit- und Coachingfunktionen. Sie unterstützen individuelle Lernprozesse, geben Orientierung und sichern emotionale Stabilität in Phasen der Herausforderung.

Keine frühzeitige Selektion – Lernen ohne Leistungsdruck

Ein zentrales Strukturmerkmal der PRIMUS-Schule Münster ist der Verzicht auf frühe Leistungsselektion. Sitzenbleiben und Versetzungsentscheide entfallen vollständig. Bis zum Ende des achten Schuljahres erhalten die Lernenden keine Ziffernnoten, sondern ausführliche Lern- und Entwicklungsberichte. Der Übergang in die jeweils nächste Jahrgangsstufe erfolgt automatisch („Schulkonzept“, n. d.).

Statt summativer Leistungsbewertung setzt die Schule auf formative Rückmeldungen, kontinuierliche Beobachtung und dialogische Begleitung. Lerntagebücher und individuelle Beratung helfen den Kindern dabei, ihren Lernfortschritt zu reflektieren und Verantwortung für ihr Lernen zu übernehmen. Dieses Prinzip entspricht den von Prenzel (2013, S. 7) formulierten Grundsätzen formativen Assessments, die die Berücksichtigung individueller Ausgangslagen und eine passgenaue Förderung innerhalb der «Zone der nächsten Entwicklung» ermöglichen.

Durch den Wegfall von Notendruck entsteht eine Lernkultur des Vertrauens, in der Fortschritt wichtiger ist als Vergleich. Die Kinder arbeiten in ihrem eigenen Tempo, ohne Angst vor Misserfolg. Leistungsstärkere Kinder werden gezielt gefordert, leistungsschwächere erhalten Zeit und Unterstützung. Diese Haltung stärkt das Selbstbewusstsein und schafft eine kooperative Lernatmosphäre, in der Verschiedenheit als normal und produktiv erfahren wird (Bayrakli & Stähling, 2010).

Die Abkehr von früher Selektion und Notenorientierung wird an der PRIMUS-Schule durch eine Lernorganisation ergänzt, die unterschiedliche Voraussetzungen aufgreift und als Ressource nutzt. In festen, heterogenen Lerngruppen tragen multiprofessionelle Teams gemeinsam Verantwortung für die Lernentwicklung aller Schülerinnen und Schüler der Klasse – ein zentrales Prinzip inklusiver Unterrichtspraxis, das im Folgenden näher erläutert wird.

Klassenstruktur und multiprofessionelle Teams

Die PRIMUS-Schule organisiert das Lernen in festen, heterogenen Klassengemeinschaften von rund 25 Schülerinnen und Schülern, darunter meist vier bis sechs Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Jede Klasse wird von einem multiprofessionellen Team – bestehend aus Lehrpersonen, Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen sowie weiteren Fachkräften – begleitet, das die Verantwortung für die Lernentwicklung aller Kinder

trägt. Ergänzend stehen feste Förderstunden zur Verfügung, die gezielte individuelle Unterstützung ermöglichen (Stähling & Wenders, 2015, S. 26).

Die Klassengruppe bildet die Basis-«Station» jedes Kindes – einen Ausgangs- und Reflexionsraum für individuelles, kooperatives und selbstverantwortliches Lernen (Stähling, 2020, S. 18). Kinder unterschiedlichen Alters lernen über mehrere Jahre hinweg zusammen. Das jahrgangsübergreifende Lernen fördert gegenseitige Unterstützung: Jüngere profitieren von den Erfahrungen Älterer, während leistungsstärkere Kinder durch das Anleiten eigene Kompetenzen vertiefen. Wie Stähling im Berg-Fidel-Programm beschreibt, lernen Kinder «fast wie in einer Familie» miteinander – eine Lernform, die Sicherheit, Selbstvertrauen und Verantwortungsübernahme stärkt (Bayrakli & Stähling, 2010, S. 7).

Der Verzicht auf starre Jahrgangsgrenzen ermöglicht Lernen ohne Zeitdruck. Wer mehr Zeit benötigt, kann Lernphasen verlängern, ohne den Klassenverband zu verlassen (Stähling, 2020, S. 19). Diese Struktur stärkt das Selbstbewusstsein und schafft eine Kultur des angstfreien Lernens. So entsteht eine Balance zwischen individueller Förderung und sozialer Kontinuität.

4.2.2 Vier Stufen des Lernens und Begabungsförderung

Die PRIMUS-Schule gliedert das Lernen in vier aufeinander aufbauende Stufen, die von der Einschulung bis zum Abschluss eine durchgängige Bildungsbiografie ermöglichen. Jede Schülerin beziehungsweise jeder Schüler wechselt im Verlauf der Schulzeit mehrmals die altersgemischte Klassengemeinschaft und das begleitende multiprofessionelle Team. Diese Übergänge sind gezielt gestaltet und sichern die Anschlussfähigkeit und pädagogische Kontinuität („Schulkonzept“, n. d.; Stähling, 2020).

Das Konzept sieht individuelle Lernzeiten vor: Lernende, die mehr Zeit benötigen, können eine Stufe um ein Jahr verlängern und so nach zwölf Schuljahren einen ihrer persönlichen Entwicklung entsprechenden Abschluss erreichen (Bayrakli & Stähling, 2010, S. 28; Stähling, 2020, S. 19). Auf diese Weise wird Lernen ohne Leistungsdruck ermöglicht.

Grund- und Eingangsstufe (Jahrgänge 1 bis 3 und 4 bis 6)

In den ersten sechs Schuljahren erwerben die Kinder grundlegende Kompetenzen in den Kernbereichen und lernen, selbstständig und gemeinschaftlich zu arbeiten. Durch die altersgemischten Gruppen entsteht eine natürliche Differenzierung: Ältere übernehmen Verantwortung, Jüngere profitieren von deren Erfahrung.

Stufe der vielen Lernorte (Jahrgänge 7 bis 9)

In dieser Phase öffnet sich die Schule nach aussen. Jugendliche lernen an inner- und außerschulischen Lernorten – in Betrieben, sozialen Einrichtungen oder kulturellen

Projekten – und verbinden fachliches Wissen mit praktischer Erfahrung. Eigenverantwortung, Teamarbeit und Selbstwirksamkeit sind zentrale Aspekte.

Schulabschlussstufe (Jahrgang 10)

Der Unterricht bereitet gezielt auf Ausbildung, Beruf oder weiterführende Schulen vor.

Praxisorientierte Projekte und Wahlpflichtangebote unterstützen die individuelle Laufbahnplanung und stärken die Übergangskompetenz der Jugendlichen.

Damit bleibt die pädagogische Begleitung über alle Stufen hinweg konsistent – ein wesentliches Merkmal der inklusiven Schulstruktur der PRIMUS-Schule.

Begabungsförderung

Begabungsförderung ist an der PRIMUS-Schule Münster fester Bestandteil des inklusiven Gesamtkonzepts. Lernende mit besonderen Fähigkeiten erhalten Angebote, die ihren Interessen und Stärken entsprechen und selbstgesteuertes, vertieftes Lernen ermöglichen. Neben dem Unterricht in altersgemischten Klassen werden hierfür Themenkurse und projektorientierte Arbeitsgemeinschaften eingerichtet.

Die Förderung findet innerhalb der Gemeinschaft statt und nicht durch Separation. Damit wird das Prinzip der inklusiven Heterogenität konsequent umgesetzt: Kinder mit besonderen Begabungen bleiben Teil der Klassengemeinschaft und bereichern diese durch ihre Kompetenzen.

Dieses Verständnis folgt Stählings Grundgedanken, dass Inklusion alle Lernenden einschließt – auch jene mit besonderen Fähigkeiten. Durch individuell gestaltbare Lernpfade werden unterschiedliche Lernrhythmen und Interessen berücksichtigt (Bayrakli & Stähling, 2010, S. 20).

4.2.3 Rhythmisierte Lernstrukturen und flexible Unterrichtsgestaltung

Die PRIMUS-Schule Münster setzt den gebundenen, rhythmisierten Ganzttag als zentrales pädagogisches Konzept um. Der Schultag folgt einem festen Rhythmus, der Lern-, Bewegungs- und Erholungsphasen miteinander verbindet. Diese Struktur schafft einen verlässlichen zeitlichen Rahmen und fördert einen ganzheitlichen Schulalltag, in dem Lernen, Leben und soziales Miteinander ineinandergreifen. Der Unterricht findet montags und freitags bis 13 Uhr, dienstags bis donnerstags bis 15:30 Uhr statt. Der Verzicht auf den 45-Minuten-Takt und starre Fachgrenzen eröffnet Raum für flexible Lernformen und projektorientiertes Arbeiten. Lernzeiten können so an individuelle Bedürfnisse angepasst und Lernprozesse kontinuierlich gestaltet werden. Diese Struktur schafft klare Routinen und vielfältige Gelegenheiten zur individuellen Förderung, zur Zusammenarbeit und zu sozialem Lernen (Stähling, 2020, S. 17).

Der Ganzttag bietet zudem Zeit für individuelle Förderung und stärkt durch die gemeinsame

Tagesstruktur die Beziehungen zwischen Lernenden und Lehrpersonen – eine zentrale Voraussetzung für gelingende Inklusion (Bayrakli & Stähling, 2010, S. 17).

Studentafel, Fächerkanon und Lernbereiche

Die PRIMUS-Schule erfüllt die curricularen Anforderungen sowohl der Grundschule als auch der integrativen Sekundarstufe in Nordrhein-Westfalen. Diese werden in fächerverbindenden Lernbereichen, Projekten, Werkstätten und freier Arbeit umgesetzt, sodass fachliche, soziale und personale Kompetenzen im Zusammenhang entwickelt werden („Stunden und Fächer“, n. d.-b).

Fachwissen wird nicht isoliert, sondern als Teil grösserer thematischer und lebensweltlicher Zusammenhänge vermittelt. Dadurch erleben die Lernenden Wissen als bedeutsam, vernetzt und handlungsorientiert.

Die flexible Handhabung der Studentafel ermöglicht es, Lernzeit an individuelle Entwicklungsverläufe anzupassen. Statt eines starren Stundenrasters entstehen variable Zeitfenster für konzentriertes Arbeiten, kreative Projekte und kooperatives Lernen. So wird die Studentafel zu einem pädagogischen Gestaltungsinstrument, das Inklusion strukturell absichert (Stähling, 2020; „Stunden und Fächer“, n. d.-b)

4.2.4 Strukturierter Schulalltag und partizipative Lernformen

Folgende Graphik illustriert die praktizierte Tagesstruktur, welche in allen Klassen der PRIMUS-Schule als Leitfaden dient.

Zeit	Tagesstruktur in allen Klassen ähnlich	
7.00 – 8.00	Frühstück in der Schule als Angebot	
8.00 – 9.30	Freies Arbeiten	Individuelle Arbeit in den Kernbereichen: Mathe, Deu, Englisch. Trainieren, vertiefen.
9.30 – 10.15	Pause für alle gleichzeitig, Frühstück	
10.15 – 11.00	Lern-Klassenrat bzw. Klassenrat	Lernklassenrat oder Lerntagebuch: Reflexion über das eigene Lernen, Klassenrat: Problemlösungen
11.00 – 13.00	Projekte	Projektarbeit in Kleingruppen
	Intensivkurse	Kurse in gelenkter Form zur Erweiterung der Grundlagen
13.00 – 14.00	Mittag in der eigenen Klasse und Pause für alle	
14.00 – 15.15	Werkstatt bzw. Klassenunterricht	Wahl-Bereiche: Musik, Bewegung, Technik, Natur, Kunst, Gesellschaft, Fremdsprachen
15.15-15.30	Tagesabschluss-Runde	Tagesrückblick

Beispiel Berg Fidel : Tagesablauf im gebundenen, rhythmisierten Ganzttag

Abbildung 1: Tagesstruktur Beispiel Berg Fidel (Stähling, 2020, S. 18).

Freie Arbeit

Der Schultag beginnt in allen Klassen mit der Freien Arbeit. In dieser Phase arbeiten die Schülerinnen und Schüler individuell in den Kernbereichen Deutsch, Mathematik und Englisch und vertiefen grundlegende Kompetenzen. Durch offene, komplexe Aufgabenformate entstehen kooperative Lernsituationen, in denen alle auf ihrem jeweiligen Niveau am «Gemeinsamen Gegenstand» arbeiten und sich über Lösungswege austauschen (Feuser, 2019; Stähling et al., 2021, S. 104–115).

Die Lernenden planen und gestalten aktiv mit und bringen eigene Ideen ein. «Oft wollen Kinder in der Freiarbeit Aufgaben aus dem ‘wirklichen Leben’ bewältigen, z. B. ein Tier pflegen, einen Brief an einen Freund schreiben, gespartes Geld zählen [...]» (Bayrakli & Stähling, 2010, S. 22).

Lern-Klassenrat, wöchentlicher Klassenrat und Schülerrat

Der *Lern-Klassenrat* bietet Raum für Reflexion, Eintragungen in das Lerntagebuch sowie Beratungsgespräche. Die Lernenden reflektieren, was und wie sie in der Freien Arbeit gelernt haben, und erfahren im Austausch Unterstützung statt Konkurrenz.

Der *wöchentliche Klassenrat* dient der Bearbeitung gemeinsamer Anliegen und Fragen des Zusammenlebens. Er schafft einen Rahmen für gewaltfreie Kommunikation, Aushandlungsprozesse und das Einüben demokratischer Teilhabe. Themen, die über die Klasse hinausgehen, werden im *Schülerrat* weitergeführt, wodurch Mitbestimmung und soziale Verantwortung fest im Schulalltag verankert sind (Stähling et al., 2021, S. 114–133).

Projekte, Intensivkurse und «Freier Forscherclub»

Projekte verbinden über mehrere Wochen fachliche Lerninhalte mit selbstständigem und kooperativem Arbeiten. Intensivkurse und der *Freie Forscherclub* eröffnen zusätzliche Lernräume, in denen Kinder und Jugendliche individuellen Interessen vertieft nachgehen können.

Der Forscherclub für die Jahrgänge 1 bis 6 fördert Neugier, Eigeninitiative und Ausdauer, während in den Jahrgängen 7 bis 9 das *Projekt «Herausforderungen»* anknüpft. Dort setzen die Jugendlichen selbstgewählte Vorhaben um und übernehmen Verantwortung, z. B. beim Organisieren einer Woche auf dem Land oder beim Planen eines Familienprojekts (Stähling et al., 2021, S. 82–103).

Nachmittags finden jahrgangsübergreifende Werkstätten in den Bereichen Musik, Kunst, Technik, Bewegung oder Sprachen statt. Hier können die Lernenden ihre Interessen vertiefen und neue Talente entdecken. Sie werden teilweise von externen Fachpersonen begleitet („Werkstätten /Zusatzangebote“, n. d.).

Regelmässige Teamsitzungen

Am Montagnachmittag sind feste Zeiten für Teamsitzungen und Konferenzen vorgesehen, in denen pädagogische Anliegen, Beobachtungen und Fördermassnahmen gemeinsam besprochen werden. Diese Treffen fördern die Koordination im multiprofessionellen Team und sichern die gemeinsame Verantwortung für die Lerngemeinschaft.

Ergänzend finden ein Teamtage pro Halbjahr und regelmässige Supervision statt, die der Reflexion und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit dienen. So wird Kooperation zu einem tragenden Element der inklusiven Schulkultur (Bayrakli & Stähling, 2010, S. 15; Stähling, 2020, S. 17).

4.2.5 Didaktische Prinzipien und methodische Vielfalt

Der inklusive Unterricht an der PRIMUS-Schule Münster ist themenorientiert: Grundlegende Fähigkeiten und Fertigkeiten werden in übergeordneten Themenzusammenhängen erlernt. Zugleich ist der Unterricht situations- und lernendenorientiert, indem Alltagserfahrungen der Kinder und Jugendlichen aufgegriffen und mit ihren Interessen und Bedürfnissen verknüpft werden. «Aus dem Gemeinschaftsleben erwächst im Laufe der Entwicklung eines Kindes das Bedürfnis, an der Lösung der 'Schlüsselprobleme' teilzuhaben» (Stähling, 2020, S. 18). Diese lebensnahen Fragestellungen machen Lernen bedeutsam und sinnstiftend. «Alles Erarbeiten, Vertiefen, Üben, Entdecken, Ausprobieren, Wagen und Sich-Bewähren folgt diesem Leitgedanken» (2020, S. 18).

Unterricht wird als sozialer Prozess verstanden, in dem fachliches, methodisches und soziales Lernen miteinander verbunden sind. Fachwissen wird nicht isoliert vermittelt, sondern als Teil grösserer thematischer und lebensweltlicher Zusammenhänge. So verbindet die Unterrichtsgestaltung individuelle Förderung und gemeinsames Lernen: Die Lernenden arbeiten am gleichen Thema, jedoch auf unterschiedlichen Niveaus und mit eigenen Schwerpunkten. Dadurch entsteht eine kooperative Lernkultur, die Selbstverantwortung und gegenseitige Unterstützung stärkt und damit den Anspruch einer *Schule für alle* konkret einlöst.

5 Schulen im Kanton Zürich

5.1 Struktureller und organisatorischer Rahmen

Dieses Kapitel untersucht die strukturellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen im Kanton Zürich, die den rechtlichen Rahmen und die organisatorischen Möglichkeiten für die Umsetzung von Inklusion im Schulsystem vorgeben.

5.1.1 Rechtliche Vorgaben und schulische Spielräume

Die Volksschule im Kanton Zürich umfasst elf obligatorische Schuljahre, gegliedert in Kindergarten, Primarschule und Sekundarstufe. Der Lehrplan 21 (BiD, 2017), welcher seit dem Schuljahr 2019/20 im Kanton Zürich auf allen Stufen gilt, fasst diese in drei Zyklen zusammen.

Gemäss den *Planungshinweisen für Schulen für die Sekundarstufe* (VSA, 2025b) erfolgt nach der Primarstufe eine Zuweisung zu unterschiedlichen Sekundarschultypen; parallel besteht für leistungsstarke Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit des Übertritts ans Langgymnasium, wodurch eine frühe Selektion stattfindet.

Das Volksschulgesetz (VSG) (Kanton Zürich, n. d.-b) legt die rechtlichen Grundlagen der Volksschule fest und verankert Chancengerechtigkeit, Teilhabe und gemeinsames Lernen. Die Volksschulverordnung (VSV) (Kanton Zürich, n. d.-c) konkretisiert das Gesetz, während die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM) (Kanton Zürich, n. d.-d) die Bedingungen und Verfahren für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen regelt.

Der Kanton legt die rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen für die Volksschule fest, beispielsweise in Bezug auf die Fächer, Fachbereiche und Lektionentafeln gemäss dem Lehrplan 21 (Organisation des Unterrichts) sowie verbindliche Lehrmittel, Bewertungssysteme und Zuweisungsverfahren (BiD, 2017; VSA, 2025c, 2025d, 2025e).

Grundlagen für den Unterricht bilden Lehrplan 21 und Lehrmittel (§§ 21, 22 VSG). Nach § 21 Abs. 2 VSG ist die Lektionentafel Bestandteil des Lehrplans, der vom Bildungsrat erlassen wird. Sie legt verbindlich fest, wie viele Wochenlektionen für die einzelnen Fächer vorgesehen sind, und bildet damit die Grundlage für die Stundenpläne der Schulen. Für die Schülerinnen und Schüler bis und mit 3. Klasse werden in den Stundenplan grundsätzlich die Präsenzzeiten, für jene ab der 4. Klasse grundsätzlich die Fachbereiche eingetragen. In der dritten Klasse der Sekundarstufe hat jede Schülerin bzw. jeder Schüler aufgrund des Wahlfachunterrichts einen individuellen Stundenplan. Kurse werden nicht in den Stundenplan eingetragen.

Nach § 22 VSG regelt der Bildungsrat die Verwendung der Lehrmittel im Unterricht und kann bestimmte Lehrmittel für obligatorisch erklären. Zur Sicherstellung geeigneter und lehrplankonformer Materialien setzt der Bildungsrat eine Lehrmittelkommission ein.

Die §§ 31–32 VSG schaffen die Grundlagen für ein förderorientiertes Beurteilungs- und Promotionssystem, indem sie Leistungen breiter fassen (inkl. Lernentwicklung, Verhalten), Fachpersonen für sonderpädagogische Förderung einbeziehen, Eltern aktiv an

Entscheidungen beteiligen und Entscheidungen auf Grundlage einer Gesamtbeurteilung treffen. Unter § 32 Abs. 2 steht: «Ist es aufgrund von Leistung und Entwicklungsstand angezeigt, können Schülerinnen und Schüler Klassen wiederholen oder überspringen». In der Broschüre *Beurteilung und Schullaufbahnentscheide* (BiD, 2022, S. 23 f.) finden sich folgende Informationen: In der Zürcher Volksschule werden im Kindergarten und in der ersten Klasse der Primarstufe keine Noten erteilt; stattdessen führen die Lehrpersonen mindestens zweimal jährlich Elterngespräche und erstellen Berichtszeugnisse. Ab der zweiten Klasse erhalten die Kinder zweimal pro Jahr ein Notenzeugnis. Ergänzend können Lernberichte beigelegt werden, die obligatorisch sind, wenn für Schülerinnen und Schüler angepasste Lernziele vereinbart werden (2022, S. 26 f.).

Die Ressourcenplanung über Vollzeiteinheiten (VZE) ist in § 61 des VSG geregelt, der die Kostenanteile des Kantons festlegt. In § 66 VSG wird festgehalten, dass der Regierungsrat eingreifen kann, wenn eine Gemeinde die zugeteilten VZE unter- oder überschreitet und dadurch die Chancengleichheit gefährdet.

Laut der *Broschüre des Volksschulamts Zürich zum Nachteilsausgleich in der Volksschule* (VSA, 2022) können Lernende mit einer diagnostizierten körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung Anspruch auf Nachteilsausgleich erhalten, sofern die Beeinträchtigung ihre schulischen Leistungen beeinflusst. Die notwendigen Massnahmen werden im schulischen Standortgespräch (SSG) gemeinsam festgelegt. Dabei nehmen u. a. der Schüler respektive die Schülerin, die Erziehungsberechtigten, alle pädagogischen Fachkräfte, die Therapierenden, wenn relevant, die Schulleitung und bei Bedarf der Schulpsychologische Dienst (SPD) oder andere Fachstellen teil. Ziel ist, betroffenen Kindern die Erreichung der Lernziele zu ermöglichen, ohne den Leistungsanspruch zu senken.

Für Kinder und Jugendliche mit besonderen Bildungsbedürfnissen bestehen vielfältige Angebote der Regelschule, wie: integrative Förderung (IF), Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Therapien, Begabtenförderung sowie besondere Klassen oder Sonderschulen (VSA, 2025f). Unter VSM § 2 Abs. 2 steht: «Besondere pädagogische Bedürfnisse entstehen vor allem aufgrund ausgeprägter Begabung, von Leistungsschwäche, des Erlernens von Deutsch als Zweitsprache, auffälliger Verhaltensweisen oder von Behinderungen.»

Damit das Angebot der IF wirksam werden kann, ist auf Kindergarten- und Primarstufe ein Minimum an personellen Ressourcen vorgeschrieben. Die Sonderschulung ist als Anspruch in der Bundesverfassung verankert und wird bis zum Ende der obligatorischen Schulzeit, längstens bis zum 20. Altersjahr, gewährleistet (VSA, 2025g).

Im Kanton Zürich sieht das Volksschulrecht verschiedene Formen altersdurchmischten Unterrichts vor: Im Kindergarten werden die Klassen in der Regel altersgemischt gebildet

(§ 4 VSV), in der Primarstufe sind neben Jahrgangsklassen auch mehrklassige Klassen möglich (§ 5 Abs. 3 VSV). Zudem gestattet das Gesetz sowohl klassenübergreifende Unterrichtsformen (§ 26 VSG) als auch den Unterricht in kombinierten Klassen, in denen Schülerinnen und Schüler verschiedener Abteilungen und Anforderungsstufen der Sekundarstufe gemeinsam unterrichtet werden können (§ 6 Abs. 5 VSV). Diese beiden Formen sind jedoch nicht kombinierbar. Das Volksschulamt lässt altersdurchmischte Klassen ausdrücklich zu, wenn es organisatorisch oder pädagogisch sinnvoll ist. Jahrgangstreue Klassen sind die Regel. In kleineren Gemeinden (ländliche Schulen) wird altersdurchmisches Lernen (AdL) häufiger eingesetzt, da nicht für jede Jahrgangsstufe genügend Kinder vorhanden sind. Altersdurchmischung wird oft auch verbunden mit individualisiertem Lernen und selbstständigen Arbeitsformen (z. B. Wochenplänen, Lernateliers).

Gestaltungsspielräume der Gemeinden und Schulen

Innerhalb der kantonalen Rahmenbedingungen verfügen die Gemeinden und Schulen über gewisse Freiheiten. Im Organisationsstatut legen sie fest, wie die Partizipation von Lernenden und Elternmitwirkung ausgestaltet wird (VSA, 2025h). Auch bei der Stundenplangestaltung bestehen Spielräume. So kann die Schulpflege gemäss § 26 Abs. 3 VSV die Blockzeiten verkürzen. Zudem ermöglichen Lernateliers in der 3. Sekundarklasse eine flexible Organisationsform (VSA, 2025i) die zusätzliche Chancen für eine gezielte Differenzierung und individuelle Förderung bietet.

Gemäss Art. 7 Abs. 3 LPG gilt, dass die Schulleitung mit Einwilligung der Lehrperson Ausnahmen vornehmen kann, etwa indem sie diese stufenfremd oder in Fächern einsetzt, für die die Lehrperson keine Unterrichtsbefähigung erworben hat.

Der flexible Einsatz der Vollzeiteinheiten (VZE) ist ein wichtiges Instrument für die Förderung von Inklusion (VSA, 2025j). Obwohl die Zuteilung nach festen Vorgaben erfolgt, haben Gemeinden und Schulen Spielräume, etwa über den Gestaltungspool, für integrative Förderung, DaZ, Halbklassenunterricht oder besondere Klassen, siehe *Wegweisung zur Lehrerstellenbewilligung 2025/26* (VSA, 2025j).

Darüber hinaus entwickeln die Schulen eigene Programme mit Schwerpunkten wie Sprachförderung, digitale Medien, Begabtenförderung oder Inklusion (VSA, 2025k). Der Kanton Zürich (VSA, 2025l) hält fest, dass Gemeinden Betreuungsangebote wie Mittagstisch oder Aufgabenhilfe bereitstellen müssen und freiwillig Ganztagesangebote einführen können.

Politischer und institutioneller Rahmen

Wie bereits in Kapitel 3.2.1 aufgezeigt, bildet die internationale und nationale Gesetzgebung die zentrale Grundlage für die Umsetzung inklusiver Bildung. Mit der Erklärung von

Salamanca, der UN-Behindertenrechtskonvention sowie den einschlägigen Bestimmungen in der Bundesverfassung und im Behindertengleichstellungsgesetz sind klare Leitlinien und Verpflichtungen formuliert worden. Diese rechtlichen Vorgaben schaffen den verbindlichen Rahmen, innerhalb dessen konkrete Massnahmen und schulische Praxis gestaltet werden müssen.

Nach Art. 11 Abs. 2 der Bundesverfassung (Bund, n. d.-a) können Kinder und Jugendliche ihre Rechte selbständig wahrnehmen, wenn sie urteilsfähig sind.

Das Behindertengleichstellungsgesetz (Bund, n. d.-b) bildet auf Bundesebene eine zentrale rechtliche Grundlage für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Gemäss Art. 20 Abs. 1 BehiG sind die Kantone verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen eine ihren Bedürfnissen angepasste Grundschulung erhalten. Zudem müssen sie Schulungsformen fördern, die die Integration dieser Kinder und Jugendlichen in die Regelschule ermöglichen.

Einen zentralen Orientierungsrahmen für das Bildungswesen im Kanton Zürich bildet § 2 Abs. 1 des Bildungsgesetzes (Kanton Zürich, n. d.-e), in dem die grundlegenden Ziele von Bildung und Erziehung festgelegt sind: «Das Bildungswesen vermittelt dem Menschen eine Bildung nach Massgabe seiner Anlagen, Eignungen und Interessen. Es fördert die Entwicklung zur mündigen, toleranten und verantwortungsbewussten Persönlichkeit und legt die Grundlage für die berufliche Tätigkeit sowie für das Zusammenleben in Gesellschaft und Demokratie.»

Die Leitlinien «Bildung und Integration» (Labhart & Studer, 2023) verpflichten die Volksschule, Chancengerechtigkeit und Integration sicherzustellen und allen Kindern – unabhängig von Herkunft, Sprache oder sozialen Bedingungen – gleichwertige Bildungschancen in einer respektvollen Gemeinschaft zu bieten.

5.1.2 Grundsatz der Integration im Volksschulgesetz (VSG)

Im Kanton Zürich ist der rechtliche Rahmen für den inklusiven Schulunterricht durch das VSG und die entsprechenden Verordnungen definiert. Das VSG konkretisiert die allgemeinen Bestimmungen des Bildungsgesetzes für den Bereich der Volksschule. Es finden sich folgende Stellen bezüglich ethischer Grundhaltung, Werte und Partizipation:

Gemäss § 3 haben alle Kinder mit Wohnsitz im Kanton Zürich das Recht auf den Besuch der öffentlichen Volksschule. In § 2 wird festgehalten, dass die Schule die Schülerinnen und Schüler zu einem Verhalten erziehen soll, das sich an christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen orientiert und sie zu selbstständigen sowie gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten bildet. Die Partizipation der Schülerinnen und Schüler ist in § 50 rechtlich abgesichert: Sie sollen aktiv in schulische Entscheidungen einbezogen und entsprechend ihrem Alter und Entwicklungsstand an Mitsprache und

Mitverantwortung beteiligt werden. In § 33 wird festgehalten: Die Zürcher Volksschule fördert Kinder mit besonderem Bildungsbedarf *möglichst* in der Regelklasse.

5.1.3 Lehrplan 21 Kanton Zürich

Der Lehrplan 21 (BiD, 2017) ist seit dem Schuljahr 2019/20 auf allen Stufen die kantonal verbindliche Grundlage für Unterricht und Beurteilung. Seine Kompetenzorientierung eröffnet Spielräume für individualisierte Lernwege, und das Spiralprinzip ermöglicht Kindern mit Lernschwierigkeiten mehr Zeit für den Aufbau von Kompetenzen. Auch die förderorientierte Beurteilung stärkt den Blick auf Fortschritte statt auf Defizite. Dank seiner kantonalen Verbindlichkeit schafft der LP21 eine einheitliche Grundlage, die Fördermassnahmen und Übergänge zwischen Schulen erleichtert. In Fächern wie «*Religionen, Kulturen, Ethik*» oder «*Natur, Mensch, Gesellschaft*» werden Themen wie Vielfalt, Zusammenleben und Verantwortung behandelt, was die inklusive Haltung unterstützt. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich veröffentlichte 2017 die Broschüre *Umsetzung des Zürcher Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen in Regel- und Sonderschulen* als praxisorientierten Leitfaden (Hollenweger & Bühler, 2019). Die HfH entwickelte dazu im Auftrag der Bildungsdirektion ergänzende Materialien und Angebote (Hollenweger & Bühler, 2022a).

5.1.4 Professionalisierung, Weiterbildung und Berufsauftrag

Die Weiterbildung der Lehrpersonen ist im Kanton Zürich gesetzlich verbindlich geregelt. Das LPG hält fest, dass die Lehrpersonen verpflichtet sind, sich regelmässig gemäss den gesetzlichen Bestimmungen weiterzubilden (§ 18c Abs. 1). Zudem gehört die Weiterbildung verbindlich zur Arbeitszeit (§ 18c Abs. 2).

Auch das VSG unterstreicht die Bedeutung der Weiterbildung: Die Schulleitung trägt die Verantwortung für deren Förderung und Koordination (§ 44 Abs. 2 lit. a Ziff. 5). Ergänzend verpflichtet das LPG Staat und Gemeinden, ein entsprechendes Weiterbildungs- und Beratungsangebot sicherzustellen (§ 12).

Eine besondere Rolle spielt zudem das kantonale Programm QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen). Gemäss Volksschulverordnung (VSV, § 20 Abs. 2) werden Lehrpersonen in Schulen mit mehr als 40 % fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern gezielt weitergebildet. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Sprachförderung, individuelle Förderung sowie soziale Integration und Zusammenarbeit mit Eltern.

Die Pflichten und der Berufsauftrag der Lehrpersonen sind im LPG klar geregelt. Nach § 18 LPG unterrichten und erziehen sie die Schülerinnen und Schüler im Sinne der Volksschulgesetzgebung. Dabei orientieren sie sich an den Vorgaben des Lehrplans und des

Schulprogramms, achten die Persönlichkeit der Kinder und bereiten ihren Unterricht sorgfältig vor. Sie verwenden die obligatorischen Lehrmittel, verfügen jedoch über Methodenfreiheit. Zusätzlich sind sie verpflichtet, die mit ihrer Unterrichtstätigkeit verbundenen administrativen Arbeiten zu erledigen.

Darüber hinaus wirken Lehrpersonen in der Schulkonferenz mit und übernehmen in angemessenem Umfang Aufgaben im Schulwesen (LPG, § 18a). Sie arbeiten eng mit Kolleginnen und Kollegen, der Schulleitung, den Eltern, den Behörden und weiteren Personen im Umfeld der Schule zusammen (LPG, § 18b).

Die Einhaltung des Stundenplans ist verbindlich. Die Gemeinden sorgen dafür, dass der Unterricht gemäss Stundenplan erteilt wird. Änderungen oder Unterrichtseinstellungen sind nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der Gemeinde zulässig (LPG, § 23, Abs. 2).

Zeigen sich schwerwiegende Mängel in der Berufsausübung, sind die Gemeinden verpflichtet, diese der Bildungsdirektion zu melden. Diese ergreift die notwendigen Massnahmen, insbesondere die Anordnung einer Fachaufsicht (LPG, § 24, Abs. 1). Im Falle wiederholter oder schwerer Pflichtverletzungen – etwa bei wiederholtem unentschuldigtem Fernbleiben vom Unterricht, grober Verletzung der Aufsichtspflicht oder Missachtung dienstlicher Anordnungen – kann die Bildungsdirektion zudem ein Beschäftigungsverbot von bis zu drei Jahren aussprechen (LPG, § 24a).

5.1.5 Die Sonderschule

Die Sonderschule ist im Kanton Zürich Teil des Systems der sonderpädagogischen Massnahmen (VSG, § 34). Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler, deren besondere pädagogische Bedürfnisse so ausgeprägt sind, dass eine angemessene Förderung in der Regelklasse nicht möglich ist (VSM, § 2).

Verfahren zur Zuweisung in die Sonderschule

Gemäss VSM (§ 24–26) erfolgt die Zuweisung sonderpädagogischer Massnahmen auf der Grundlage eines obligatorischen schulischen Standortgesprächs (SSG). Gemeinsam werden Förderziele und geeignete Massnahmen vereinbart. Wenn notwendig, wird zusätzlich eine schulpsychologische Abklärung mit einem standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) durchgeführt. In bestimmten Fällen erfolgt darüber hinaus eine formale Anordnung durch die zuständige Schulpflege.

Im Kanton Zürich werden Schülerinnen und Schüler dann in eine Sonderschule aufgenommen, wenn ihr besonderer Bildungsbedarf in der Regelschule – trotz integrativer Massnahmen – nicht angemessen gedeckt werden kann. (VSG, § 34, Abs. 6). Die Sonderschulung richtet sich an Kinder und Jugendliche, die aufgrund einer Beeinträchtigung nicht angemessen in der Regelschule gefördert werden können (VSA, 2025m).

Gemäss VSG (§ 53) besteht auch die Möglichkeit, eine Sonderschulung aus disziplinarischen Gründen anzuordnen. Dies kann erfolgen, wenn eine Schülerin oder ein Schüler den Schulbetrieb erheblich stört oder die Sicherheit anderer gefährdet.

5.2 Ressourcen, um Inklusion in der schulischen Praxis umzusetzen

Während im ersten Teil der Fokus auf den strukturellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen lag, richtet sich der Blick nun auf die konkrete Umsetzung im schulischen Alltag. Dabei stehen die unterschiedlichen Ressourcenebenen im Zentrum, die inklusive Bildung ermöglichen: strukturelle und organisatorische, pädagogische, sonderpädagogisch-therapeutische sowie personelle und übergeordnete Ressourcen.

Die inklusive Praxis in der Volksschule zeigt sich auf verschiedenen Ebenen: in organisatorischen Strukturen (z. B. Fördergefässe, Kooperationsstrukturen, Jahresplanung), in pädagogischen Instrumenten (z. B. Förderpläne, angepasste Lernziele) sowie in sonderpädagogischen Massnahmen wie dem integrativen Förderunterricht (IF), der integrierten Sonderschulung in Verantwortung der Regelschule (ISR), der integrierten Sonderschulung in Verantwortung der Sonderschule (ISS) und verschiedenen Therapien. Eine Schlüsselrolle spielen dabei personelle und übergeordnete Unterstützungsangebote wie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Assistenzpersonen, Schulleitung sowie Fachstellen.

DaZ (Deutsch als Zweitsprache) richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Deutsch nicht als Erstsprache sprechen. Organisatorisch gehört DaZ zur integrativen Förderung im Regelbereich und unterstützt den Aufbau der Bildungs- und Alltagssprache. Damit schafft DaZ eine zentrale Voraussetzung für die Teilhabe am Unterricht und am schulischen Leben und leistet so einen bedeutenden Beitrag zur Inklusion, indem sprachliche Barrieren abgebaut und Chancengleichheit gefördert werden.

5.2.1 Strukturelle und organisatorische Grundlagen

Inklusion gelingt nicht allein durch individuelle Förderung, sondern erfordert klare organisatorische und strukturelle Rahmenbedingungen, die Zusammenarbeit und Koordination ermöglichen. Kooperationsstrukturen gewährleisten den Austausch und die Abstimmung von Fördermassnahmen, insbesondere durch regelmässige Förderteamsitzungen sowie Absprachen zwischen Klassenlehrpersonen, schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Fachlehrpersonen.

Die Kooperation zwischen der Regel- und Förderlehrperson und die Zusammenarbeit im Team sind gesetzlich geregelt (§ 6 VSM): Die Förderlehrperson setzt einen Teil ihres Pensums im gemeinsamen Unterricht mit der Regellehrperson ein. Über Umfang, Lernziele

und Beurteilung stimmen sich beide ab. Bei Uneinigkeit entscheidet die Schulleitung (§ 6 Abs. 2 VSM). Dadurch sind die Zuständigkeiten klar geregelt, und Entscheidungen können ohne Verzögerung getroffen werden.

Hinsichtlich der Koordination, Einbindung, Elternmitarbeit und interdisziplinären Abstimmung verweist § 7 VSM auf folgende Bestimmung: «Die Förderlehrperson koordiniert die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, insbesondere mit den Eltern und der Schulleitung».

Gemäss § 10 VSM umfasst die Zusammenarbeit in der Therapie nicht nur die direkte Arbeit mit den Kindern, sondern auch die Beratung der Lehrpersonen. Therapeutinnen und Therapeuten unterstützen bei Bedarf sowohl in konkreten Fällen – etwa durch spezifische Förderempfehlungen – als auch in Fragen der Prävention, um mögliche Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und geeignete Massnahmen einzuleiten.

Kommunikationswege werden durch Protokolle, Förderdossiers und digitale Plattformen strukturiert unterstützt. Sie dienen sowohl der Dokumentation von Fördermassnahmen als auch dem transparenten Austausch zwischen Lehrpersonen, schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, Therapierenden und weiteren Beteiligten. Dadurch wird eine kontinuierliche Zusammenarbeit ermöglicht und die Nachvollziehbarkeit der Förderprozesse gesichert.

Die Aufgaben und Kompetenzen der Schulleitung sind im Volksschulgesetz (§ 44 VSG) festgehalten und im Organisationsstatut detailliert beschrieben. Die Schulleitung hat neben ausführenden Aufgaben auch hoheitliche Kompetenzen und leitet die Schulkonferenz.

Gemäss § 45 Volksschulgesetz (VSG) bilden alle an einer Schule unterrichtenden Lehrpersonen die Schulkonferenz (bei Teilzeit ab einem in der Verordnung festgelegten Mindestpensum). Die Schulkonferenz legt das Schulprogramm fest, beschliesst über dessen Umsetzung, befasst sich mit der pädagogischen Ausrichtung und den Problemen des Schulalltags und kann der Schulpflege Anträge stellen, etwa zur Besetzung der Schulleitung.

Regelmässige Teamsitzungen (z. B. Förderteams, Stufenteams, Klassenteams, pädagogische Konferenzen) sind nicht explizit im Gesetz vorgeschrieben. Sie ergeben sich aus der Schulpraxis und aus der Verantwortung der Schulleitung, die für Koordination, Schulentwicklung und Qualitätssicherung zuständig ist.

Die Elternmitwirkung im Kanton Zürich ist in § 55 VSG und § 65 VSV verankert. Das Organisationsstatut regelt ihre Ausgestaltung, wobei Personal- und didaktische Fragen ausgeschlossen sind. Eltern werden bei der Erarbeitung des Schulprogramms angehört, weitergehende Rechte kann das Statut vorsehen. Die Mitwirkung ist freiwillig, und die Schule stellt dafür unentgeltlich Räume zur Verfügung. Ob ein Elternrat besteht, wie er organisiert ist und welche Rechte er hat, hängt vom jeweiligen Organisationsstatut der Schule ab.

5.2.2 Pädagogische Instrumente und Prozesse

Befähigungsorientierter Förderzyklus

Judith Hollenweger (PHZH) und Ariane Bühler (HfH) verfassten im Auftrag der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz die Broschüre *Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen* (2019). Die Broschüre dient als Orientierungshilfe. Sie zeigt auf, wie der Lehrplan 21 (ursprünglich für alle Lernenden formuliert) auch in der Sonder- und Regelschule sinnvoll genutzt werden kann, indem Kompetenzen elementarisiert, Befähigungsbereiche personalisiert, handlungsbasiertes Lernen durch Kontextualisierung im Alltag verankert und die Förderplanung systematisch integriert werden.

Der von Hollenweger und Bühler (2021) entwickelte befähigungsorientierte Förderzyklus ist ein zentrales pädagogisches Instrument, um Inklusion in der Schule wirksam umzusetzen. Er verbindet heilpädagogische Diagnostik mit der kompetenzorientierten Logik des Lehrplans 21 und rückt die Befähigung der Lernenden zu einem selbstbestimmten und verantwortlichen Leben in den Mittelpunkt. Damit verschiebt sich der Fokus von der Defizit- hin zu einer Ressourcenorientierung: Nicht die Behebung von Schwächen, sondern die Förderung individueller Teilhabe- und Lernchancen steht im Zentrum.

Der Zyklus beschreibt einen prozess- und ressourcenorientierten Verlauf pädagogischen Handelns: Ausgehend von einer Fragestellung werden Informationen gesammelt, analysiert, Ziele festgelegt, Massnahmen geplant, umgesetzt und schliesslich deren Wirkung überprüft. Diese systematische Abfolge schafft eine reflektierte Grundlage, um individuelle Lernprozesse kontinuierlich zu begleiten und anzupassen. Wesentlich ist die Unterscheidung zwischen drei diagnostischen Positionen:

Die Befunddiagnostik (Gegenwart) dient der Standortbestimmung («Feed Back» – Wo stehen wir jetzt?), die Planungsdiagnostik (Zukunft) richtet sich auf Bildungs- und Befähigungsziele («Feed Up» – Wohin wollen wir?) und die Begleitdiagnostik (Prozess) unterstützt laufendes Lernen («Feed Forward» – Wie kommen wir dorthin?).

Der Zyklus lässt sich in unterschiedlichen Unterstützungsstufen anwenden – von allgemeiner Unterrichtsförderung bis zu spezifischer sonderpädagogischer Unterstützung.

Die *Landkarte des befähigungsorientierten Förderzyklus* veranschaulicht den Förderprozess als kontinuierlichen Kreislauf von Analyse, Planung, Umsetzung und Evaluation. Im Zentrum steht die Befähigung der Lernenden. Sie zeigt, wie individuelle, schulische und gesellschaftliche Ebenen zusammenwirken und wie pädagogisches Handeln systematisch und ressourcenorientiert gestaltet werden kann. Damit dient die *Landkarte* als Orientierungshilfe für inklusive und befähigungsorientierte Bildungsprozesse (Hollenweger & Bühler, 2022b).

Schulisches Standortgespräch (SSG)

Eine weitere wichtige Ressource für die Umsetzung von Inklusion ist das Schulische Standortgespräch (SSG) (VSA, 2025n). Es dient der gemeinsamen Beurteilung der Lern-, Beteiligungs- und Unterstützungssituation von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen. Dabei werden Lehrpersonen, Eltern, Fachpersonen und – wenn möglich – die Schülerin oder der Schüler selbst einbezogen. Das SSG ermöglicht eine partizipative Förderplanung und stellt sicher, dass pädagogische, sonderpädagogische und therapeutische Massnahmen koordiniert und aufeinander abgestimmt sind. Als verbindlicher Bestandteil des Förderprozesses unterstützt es die transparente Kommunikation und Kooperation zwischen allen Beteiligten und trägt damit wesentlich zur individuellen und inklusiven Förderung bei.

Unterrichtsorganisation und flexible Lernformen

Die Unterrichtsorganisation bildet eine strukturelle Ressource, um Inklusion in der schulischen Praxis umzusetzen. Innerhalb der vom Bildungsrat vorgegebenen Rahmenbedingungen – etwa Lehrplan, Lektionentafeln und Stundenplan (§ 21 VSG) – besteht für Lehrpersonen Flexibilität in der Gestaltung des Unterrichts. So können einzelne Fachbereiche abwechselnd zu Blöcken gruppiert oder Unterrichtsprojekte durchgeführt werden. Diese Gestaltungsspielräume ermöglichen es, Lernprozesse individuell zu planen und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Dabei soll darauf geachtet werden, dass der zeitliche Anteil der einzelnen Fächer am gesamten Unterricht eingehalten wird (VSA, 2025o).

Methodenfreiheit und inklusive Unterrichtsgestaltung

Die in § 18 Abs. 2 LPG verankerte Methodenfreiheit erlaubt den Lehrpersonen, Unterrichtsmethoden eigenständig zu wählen und an die Lernvoraussetzungen der Lernenden anzupassen. Gemäss § 23 VSG gestalten sie den Unterricht im Rahmen des Lehrplans, der obligatorischen Lehrmittel, des Schulprogramms und der Beschlüsse der Schulkonferenz eigenverantwortlich. Dadurch können sie inklusive Praktiken flexibel umsetzen und Unterricht so gestalten, dass alle Lernenden bestmöglich teilhaben und gefördert werden.

Damit nimmt die Lehrperson bei der praktischen Umsetzung eine zentrale Rolle ein. Ihre Persönlichkeit und ethische Grundhaltung, ihr Fachwissen und ihre Offenheit gegenüber inklusiven Prinzipien sowie ihr didaktisches Geschick und ihre Kreativität sind massgebende Faktoren. Sie beeinflusst, in welchem Mass Unterricht sowohl individuelles Lernen unterstützt als auch gemeinsames Lernen in heterogenen Gruppen ermöglicht. Dies zeigt sich etwa in Wochenplänen, Projektarbeiten, partizipativen Lernentwicklungsgesprächen

sowie in der Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus Heilpädagogik und Therapie und mit den Eltern. Pädagogische Instrumente unterstützen dabei die Gestaltung des Unterrichts und der Lernprozesse, während sonderpädagogische und therapeutische Angebote ergänzende Ressourcen schaffen, um Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen individuell zu fördern.

5.2.3 Sonderpädagogische und therapeutische Unterstützung

Die Integrative Förderung (IF) ist eine sonderpädagogische Massnahme, bei der eine schulische Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge Lernende mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen unterstützt. «Integrative Förderung ist die zusätzliche Unterstützung von Schülerinnen und Schülern in der Regelklasse durch eine Förderlehrperson» (VSM § 6 Abs. 1).

In der *Elterninformation Integrative Förderung (IF)* (VSA, 2025p) wird festgehalten, dass die Förderung sowohl integrativ in der Klasse – etwa im Team-Teaching oder durch die Unterstützung einzelner Kinder in der Klasse – als auch separativ in Kleingruppen oder in Form von Einzelförderung stattfinden kann. Feste Stundenkontingente pro Kind sind nicht vorgesehen. Die konkrete Zuteilung der Förderzeit wird im Rahmen eines Standortgesprächs (SSG) individuell im Förderplan festgelegt.

Für Schülerinnen und Schüler mit einem hohen besonderen Bildungsbedarf, die jedoch in der Regelklasse unterrichtet werden können, gibt es die Möglichkeit der integrierten Sonderschulung. Der Kanton Zürich unterscheidet dabei zwei Formen: die integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule (ISR) sowie die integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule (ISS). Gemäss VSG (§ 36 Abs. 1 VSG) findet der Unterricht bei der integrierten Sonderschulung zumindest teilweise in einer Regelklasse statt. Nach § 37 VSG wird die Entscheidung über sonderpädagogische Massnahmen von den Eltern, der Lehrperson und der Schulleitung gemeinsam getroffen. Gemäss § 38 VSG gilt: «Kann keine Einigung über die sonderpädagogische Massnahme erzielt werden oder bestehen Unklarheiten, wird eine schulpsychologische Abklärung durchgeführt. Diese kann von der Schulpflege auch *gegen den Willen* der Eltern angeordnet werden».

Therapieangebote und weitere Unterstützungsangebote

Zu den Therapieangeboten der Volksschule zählen gemäss § 9 VSM die Logopädie, Psychomotorik und Psychotherapie. Darüber hinaus umfassen die sonderpädagogischen Massnahmen auch Beratungs- und Unterstützungsangebote durch Förderlehrpersonen in den Bereichen Hören, Sehen, Hörseh- und Körperbeeinträchtigung. Ergänzend bestehen sozialpädagogische Unterstützungsangebote, wie etwa die Schulsozialarbeit (VSA, 2025q),

die teilweise an der Schnittstelle zwischen Pädagogik und Therapie angesiedelt und organisatorisch oft separat geführt ist. Auch die Begabungs- und Begabtenförderung bildet ein ergänzendes Förderangebot (VSA, 2025r).

Die Organisation dieser Angebote liegt bei der Schulpflege. Nach einer Abklärung durch den Schulpsychologischen Dienst (SPD) erfolgt in der Regel die Zuteilung (vgl. *Elterninformation Begabtenförderung*). Alle Massnahmen werden im Förderplan festgehalten und sind eng mit dem Unterricht abgestimmt, sodass die Förderung individuell ausgerichtet und zugleich in den schulischen Alltag integriert ist.

Gemäss § 10 VSM arbeiten Therapeutinnen und Therapeuten mit Schülerinnen und Schülern einzeln oder in Gruppen und orientieren sich dabei am Unterricht der Regelklasse. Bei Bedarf beraten sie zudem die Lehrpersonen, insbesondere im Hinblick auf Kinder, die eine Therapie benötigen.

Damit Inklusion im Schulalltag wirksam umgesetzt werden kann, braucht es jedoch nicht nur diese spezifischen Massnahmen, sondern auch ein professionelles Netzwerk von Fachpersonen, welches diese Prozesse koordiniert und trägt.

5.2.4 Personelle und übergeordnete Unterstützung

Nach § 2 Abs. 2 VSG ist die Zusammenarbeit zwischen Schulbehörden, Lehrpersonen und Eltern gesetzlich verankert. Die Klassenlehrperson trägt die Hauptverantwortung für den Unterricht und die Führung der Klasse (§ 23 VSV). Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ergänzen dies durch ihre Expertise in Förderung, Diagnostik und Beratung. Therapeutinnen und Therapeuten – etwa aus der Logopädie, Psychomotorik oder Psychotherapie – leisten spezifische Förder- und Unterstützungsangebote. DAZ-Lehrpersonen begleiten mehrsprachige Schülerinnen und Schüler beim Erwerb der Unterrichtssprache, während Klassenassistentenpersonen den Unterrichtsalltag organisatorisch und pädagogisch entlasten.

Aus systemischer Sicht bilden all diese Beteiligten ein Netzwerk, in dem jede Rolle mit ihrer spezifischen Perspektive und Fachkompetenz zum gemeinsamen Ziel beiträgt: die ganzheitliche Förderung der Schülerinnen und Schüler. Entscheidend ist dabei die kooperative Zusammenarbeit, in der Verantwortung geteilt und Wissen vernetzt wird, sodass die Vielfalt der Lernenden bestmöglich unterstützt werden kann.

Die Schulsozialarbeit unterstützt bei sozialen Fragen, während der Schulpsychologische Dienst (SPD) Abklärungen vornimmt, Beratung bietet und bei besonderen Bedürfnissen sowie sozialen, psychischen und familiären Herausforderungen begleitet. Die Schulleitung koordiniert Personal und Massnahmen, gestaltet die Schulhauskultur, fördert die

Weiterbildung und trägt die pädagogische Gesamtverantwortung. Schulpflege und Fachstellen entscheiden über ISS/ISR, bewilligen Massnahmen und sichern die Qualität. Zentrale Grundlage bildet die Kooperation zwischen Schule, Elternhaus und Fachstellen als vernetztes Unterstützungssystem.

Ein weiterer Ansatz zur inklusiven Schulentwicklung ist der *Index für Inklusion* (Booth & Ainscow, 2019), wie bereits in Kapitel 3 vorgestellt. Im Kanton Zürich ist der Index nicht verbindlich vorgeschrieben, dient jedoch verschiedenen Schulen als Orientierung zur Weiterentwicklung inklusiver Kulturen und Strukturen. Elemente des Index – etwa die Reflexion über Teilhabe, Kooperation und Schulklima – finden sich programmatisch in kantonalen Initiativen wie QUIMS (Qualität in multikulturellen Schulen) wieder (VSA, 2025s).

6 Vergleich der PRIMUS-Schule Münster mit Schulen im Kanton Zürich

6.1 Umsetzung von Inklusion – eine Gegenüberstellung

In der folgenden Tabelle werden zentrale Faktoren beleuchtet, die an der PRIMUS-Schule zur Umsetzung von Inklusion beitragen, und diese den entsprechenden Gegebenheiten im Kanton Zürich gegenübergestellt.

Faktor	PRIMUS-Schule Münster	Volksschule Kanton Zürich
Schulphilosophie Haltung & Leitbild	<p>Die öffentliche PRIMUS-Schule versteht sich als inklusive Ganztagschule (alle Kinder sind willkommen).</p> <p>Kein Kind wird ausgeschlossen.</p> <p>Vielfalt als Chance: Unterschiedliche Lernvoraussetzungen und Wissensstände werden als Bereicherung verstanden; die Kinder lernen miteinander und voneinander.</p> <p>Individuelle Förderung, um bestmögliche Abschlüsse zu erreichen.</p>	<p>Schulphilosophie der Volksschule Zürich (nach VSG & Leitlinien 2017):</p> <p>Wertebasis & Offenheit «demokratische, humanistische und christliche Werte» (VSG §§ 2–3).</p> <p>Integration & Chancengerechtigkeit Die Leitlinien verpflichten die Volksschule allen Kindern – unabhängig von Herkunft, Sprache oder sozialen Bedingungen – gleichwertige Bildungschancen in einer respektvollen Gemeinschaft zu bieten (Leitlinien 2017, BRB 24/2017).</p> <p>Inklusion & Förderung «möglichst in der Regelklasse» (VSG § 33).</p> <p>Die Schülerinnen und Schüler sollen aktiv, entsprechend ihrem Alter und Entwicklungsstand, in schulische Entscheidungen einbezogen werden (VSG § 50).</p>
Selektion	<p>Keine frühe Selektion Einheitsschule 1 – 10.</p> <p>Keine Abschlüsse → d. h. keine Überweisung in eine Kleinklasse oder Sonderschule.</p> <p>Längeres gemeinsames Lernen bis Kl. 10 Kein Sitzenbleiben – verlängerte Lernzeit Kinder mit und ohne Förderbedarf bleiben zusammen.</p>	<p>Leistungsorientierte Selektion nach 6. Klasse → Zuweisung in Sek A, B, C oder Gymnasium.</p> <p>Selektion durch Förderbedarf → Integration mit Unterstützung oder Zuweisung in separate Klassen/Sonderschulen.</p> <p>Sonderschulung → seit ca. 20 Jahren stabil bei rund 1.8 % der Schülerschaft; Anspruch auf besondere Klasse oder Sonderschule, wenn Integration nicht möglich ist (VSG § 19).</p>
Notengebung, Berichtszeugnisse	<p>Bis einschliesslich 8. Schuljahr: keine Noten → stattdessen Berichtszeugnisse.</p> <p>Ab 9. Schuljahr: Einführung der Notengebung.</p>	<p>Kindergarten und 1. Klasse Primar: keine Noten → Berichtszeugnisse Ab 2. Klasse: zweimal pro Jahr Notenzeugnis.</p> <p>Ergänzend: Lernberichte möglich; obligatorisch, wenn angepasste Lernziele vereinbart sind.</p> <p>(Broschüre <i>Beurteilung und Schullaufbahnentscheide</i> 2017, S. 23ff)</p>
Struktur & Organisation	<p>Gebundene, rhythmisierte Ganztagschule.</p> <p>Das heisst an drei Tagen pro Woche nehmen alle Kinder verbindlich am Ganztagsbetrieb teil (inkl. Mittagessen und Nachmittagsunterricht/Angeboten).</p>	<p>Blockstrukturiertes Halbtagsmodell mit ergänzenden Tagesstrukturen.</p> <p>Die Gemeinden ermitteln den Bedarf nach Tagesstrukturen wie z.B. Hausaufgabenhilfe, Randstundenbetreuung und Mittagstische regelmässig und stellen ein entsprechendes Angebot zur Verfügung. Der Besuch von Tagesstrukturen ist freiwillig (§ 30a.VSG).</p>

	<p>An zwei Tagen pro Woche sind die Nachmittage freiwillig Mittagessen an diesen Tagen nur bei Teilnahme am Nachmittagsprogramm. Das gemeinsame Frühstück ist Teil des Schultages (fester Ritualcharakter).</p> <p>Durchgängige Schule von Klasse 1 bis 10. Einheitsschule ohne Brüche, alle Kinder bleiben im selben System.</p> <p>Klassenform: altersdurchmisch.</p>	<p>Klassenform: vorwiegend Jahrgangsklassen. Schulstufen: getrennte Kindergarten-, Primar- und Sekundarstufe. Primarstufe (§ 5.1 VSG): Unterricht in Halbklassen oder im Teamteaching.</p>
Altersdurchmischung	<p>Jahrgang 1–3: Grundstufe. Jahrgang 4–6: Eingangsstufe. Jahrgang 7–9: Stufe der vielen Lernorte. Jahrgang 10: Schulabschlussstufe.</p> <p>Altersdurchmischung: erfolgt aus prinzipiellen Gründen und ist Teil der Schulphilosophie.</p>	<p>Kindergarten (§ 4 VSV): Klassen in der Regel altersgemischt. Primarstufe (§ 5.3 VSV): Jahrgangsklassen üblich, mehrklassige Klassen möglich. Sekundarstufe (§ 6.5 VSV): kombinierte Klassen möglich. Gesamt (§ 26 VSG): klassenübergreifende Unterrichtsformen erlaubt. Grundsatz: Jahrgangreine Klassen sind die Regel; Altersdurchmischung meist aus organisatorischen, nicht prinzipiellen Überlegungen.</p>
Lehrpersonen & Teams	<p>Begleitung: Jede Klasse wird 3 Jahre (bis und mit Kl. 9) von einem festen, multiprofessionellen Pädagogen Team betreut, das die Lernfortschritte aller Kinder verantwortet. Einsatz: Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeitende können schulstufenübergreifend eingesetzt werden. Förderung: Ergänzende Förderstunden ermöglichen individuelle Unterstützung.</p>	<p>Klassenverantwortung: 1–2 Lehrpersonen. Primarstufe: in der Regel höchstens 3 Lehrpersonen pro Klasse (ohne IF). Unterstützung: heilpädagogische Fachpersonen (integrativ oder separativ) + Klassenassistenten nach Bedarf. Ausnahmen (LPG § 7.3): Lehrpersonen können stufenfremd oder in nicht erworbenen Fächern eingesetzt werden.</p>
(Interdisziplinäre) Zusammenarbeit Teamsitzungen	<p>Teamsitzungen & Konferenzen: 1× pro Woche, feste Zeiten, Anliegen und Probleme werden ernsthaft bearbeitet. Teamtage: 1× pro Halbjahr. Supervision: regelmässig, zur Reflexion und Weiterentwicklung der gemeinsamen Arbeit.</p>	<p>Gesetzliche Grundlage: Kooperation zwischen Regel- und Förderlehrperson sowie Teamarbeit geregelt (§ 6 VSM, § 10 VSM). Umsetzung: in Umfang und Form bedarfsabhängig gestaltbar. Teamsitzungen: nicht gesetzlich vorgeschrieben (z. B. Förder-, Stufen-, Klassenteams, pädagogische Konferenzen). Verantwortung: Schulleitung sorgt für Koordination, Schulentwicklung und Qualitätssicherung.</p>
Lernformen	<p>Offene Unterrichtsformen, Projekte, Werkstattarbeit, Freie Arbeit, individuelle Lernpläne.</p>	<p>Der Unterricht folgt vorwiegend dem üblichen Stundenplan mit festen Fächern. Im 45-Minuten-Takt. Methodische Freiheit. Lernende mit besonderem Förderbedarf haben einen individuellen Lernplan.</p>
Klassenrat	<p>Lern-Klassenrat: Zeit für Reflexion, Eintragung in das Lerntagebuch, Beratung und Gespräche. Wöchentlicher Klassenrat: Findet einmal pro Woche in allen Klassen aller Jahrgänge statt, damit auch Probleme zwischen den Lernenden bearbeitet werden können. Fragen, die alle Lernende der Schule betreffen und die nicht im Klassenrat der Klasse gelöst werden können, werden in der Konferenz der Klassensprecher, dem Schülerrat diskutiert.</p>	<p>Ob ein Klassenrat geführt wird, hängt daher stark vom Leitbild und der Schulentwicklung der einzelnen Schule ab. Manche Schulen haben den Klassenrat als festen Bestandteil ihrer Schulkultur verankert, andere nicht.</p>
Stundenplan	<p>Der Stundenplan ist ganztägig, rhythmisiert, blockorientiert, altersdurchmisch und stark projekt-/selbstlernorientiert.</p>	<p>Die Stundenpläne basieren auf den sogenannten Lektionentafeln, für welche der Bildungsrat des Kantons Zürich zuständig ist.</p>

	Erfüllt die Anforderungen der Stundentafeln der Grundschule und der integrativen Sekundarschule in NRW, setzt jedoch die Fächer in ihren offenen Formen (Projekt, Werkstatt, freie Arbeit) um.	Sie werden durch die Schulleitung erstellt und folgen einem fächergetrennten, lektionsgebundenen Modell.
Unterricht	<p>Themen- und Biografie orientiert, mit Fokus auf individuellen Bedürfnissen: Der Unterricht nimmt aktuelle Bedürfnisse sowie persönliche Erfahrungen und Lebenswelten der Schülerinnen und Schüler als Ausgangspunkt.</p> <p>Der Unterricht ist integriert, projektorientiert und stark auf Selbst- und Sozialkompetenzen ausgerichtet.</p> <p>Unterricht wird von den Kindern her, gedacht.</p>	<p>Grundsätzlich unterrichten die Lehrpersonen nach dem Stundenplan. Sie können aber auch einzelne Fachbereiche abwechslungsweise zu Blöcken gruppieren und Unterrichtsprojekte durchführen. Massgeblich ist die Erreichung der Lernziele.</p> <p>Lehrpersonen wählen die für die Lernsituation geeigneten Lehr- und Lernformen und haben das Recht, den Unterricht im Rahmen des Lehrplans, der obligatorischen Lehrmittel, des Schulprogramms und der Beschlüsse der Schulkonferenz frei zu gestalten (§ 23 VSG).</p> <p>In Zürich wird der Unterricht vom Lehrplan und den Lernzielen her gesteuert.</p>
Ressourcen & Finanzierung	<p>Trägerschaft: Stadt Münster (kommunale Finanzierung, ergänzt durch Landesmittel NRW für Lehrpersonalstellen).</p> <p>Flexibilität: Der Förderverein übernimmt Finanzierung von Projekten, Anschaffungen und zusätzlicher Unterstützung, wenn öffentliche Mittel fehlen oder verzögert bereitstehen.</p> <p>Charakteristik: Mehr Gestaltungsfreiheit durch politische Rückendeckung und ergänzende Mittel von aussen (Förderverein, Projektgelder).</p> <p>Die Kombination aus kommunaler Trägerschaft und ergänzenden Fördermitteln schafft die Voraussetzung, flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse einzugehen und inklusive Lernsettings gezielt zu unterstützen.</p>	<p>Trägerschaft: Kanton und Gemeinden gemeinsam, mit klar geregelter Mittelzuteilung.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen: § 61 VSG: Der Kanton trägt 20 % der Kosten (Besoldung, Sozialleistungen) der im Rahmen von VZE angestellten Lehrpersonen. § 64 & § 65 VSG: Beiträge des Kantons an die Finanzierung der Sonderschulung. § 66 VSG: Eingriffsmöglichkeit, falls Gemeinden VZE über- oder unterschreiten. VSM § 8: Mindestangebote für Integrative Förderung (IF). VSM § 11: Höchstangebote für Therapien. Charakteristik: Ressourcensteuerung über VZE: Zuteilung und Verwendung streng geregelt, zweckgebunden und nur mit Bewilligungen erweiterbar.</p>
Elternmitwirkung & Partizipation	Eltern werden aktiv in das Schulleben einbezogen – etwa über den Förderverein , gemeinsame Projekte und eine enge Zusammenarbeit mit dem multiprofessionellen Team. → partnerschaftlich und projektorientiert.	Elternmitwirkung ist gesetzlich verankert. (§ 55 VSG/ § 65 VSV). Das Organisationsstatut der Schule gewährleistet und regelt die Mitwirkung der Eltern. → rechtlich geregelt und strukturiert.
Lehrplan	Orientiert sich an den amtlichen Lehrplänen des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW). Setzt diesen in einem konsequent inklusiven Rahmen um.	Lehrplan 21 für alle Schülerinnen und Schüler verbindlich.
Schulleitung & Vision	<p>Visionäre Leitung – geprägt durch starke Persönlichkeiten mit klar inklusivem Profil. (Bis 2022 Reinhard Stähling, Nachfolger Christian Möwes).</p> <p>->Kapitel 4, inklusive Quellenangaben.</p>	<p>Systemische Leitung – Aufgaben und Gestaltungsspielräume sind rechtlich klar geregelt und institutionell eingebettet.</p> <p>->Kapitel 5, Quellenangaben.</p>

Tabelle 1: Eigene Gegenüberstellung basierend auf den Analysen in Kapitel 4 und 5.

6.2 Gelebte Inklusion im Vergleich

Schulphilosophie und Leitbild

Die PRIMUS-Schule Münster verfolgt ein explizit inklusives Leitbild: «Alle Kinder sind willkommen» – kein Kind wird ausgeschlossen. Diese Modellschule ist von Grund auf als nichtselektive, inklusive Ganztagschule konzipiert.

In der traditionellen Zürcher Volksschule ist Inklusion zwar als Leitprinzip verankert, zeigt sich in der Praxis jedoch vor allem als Integration, da inklusive Ansätze in ein gesetzlich vorgegebenes, selektives System eingebettet werden müssen. Kinder mit besonderem Förderbedarf sollen, wenn möglich, in der Regelklasse lernen, können aber bei Bedarf separiert werden. Man bemüht sich um die Eingliederung von Kindern mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen, behält aber ein System unterschiedlicher Schulformen bei, was sich auch in den Leitbildern zeigt. Insgesamt ist die Leitbild-Ebene in Zürich stärker vom formalen gesetzlichen Rahmen geprägt, während in Münster eine viel freiere, bewusst inklusive Vision handlungsleitend ist.

Selektion und Bildungslaufbahn

Ein zentrales Prinzip der PRIMUS-Schule Münster ist der Verzicht auf frühe Selektion. Es findet keine Aufteilung der Lernenden nach Leistung oder nach Schulform (z. B. Hauptschule, Realschule, Gymnasium) statt. Dieses längere gemeinsame Lernen stärkt die Inklusion, da stabile soziale Bezugsgruppen erhalten bleiben und Stigmatisierung durch Ausgrenzung vermieden wird.

Das Zürcher System sieht eine leistungsorientierte Selektion nach der 6. Primarklasse vor. Die Aufteilung in verschiedene Anforderungsniveaus der Sekundarstufe steht dabei im Kontrast zum Prinzip der Einheitsschule in Münster. Zudem erfolgt eine Selektion nach Förderbedarf: Zwar wird integrative Förderung bevorzugt, doch wenn die Unterstützung im Regelklassenverband nicht ausreicht, können Schülerinnen und Schüler Kleinklassen oder Sonderschulen zugewiesen werden. Die Sonderschulquote des Zürcher Schulsystems von rund 1.8 % dokumentiert, dass ein gewisses Mass an Separation konstant praktiziert wird. Insgesamt wird zwar Integration angestrebt, doch bleibt eine leistungsbedingte und sonderpädagogische Selektion strukturell verankert.

Leistungsbeurteilung (Noten und Zeugnisse)

Die späte Notengebung an der PRIMUS-Schule Münster zielt darauf ab, den Fokus auf das Lernen und die Entwicklung zu legen und Konkurrenzdruck möglichst lange gering zu halten – ein zentraler inklusiver Faktor. Bis und mit Klasse 8 werden ausschliesslich

Berichtszeugnisse erstellt. So sollen Lernende in ihrem individuellen Tempo vorankommen können, ohne durch schlechte Noten frühzeitig demotiviert oder etikettiert zu werden.

Im Zürcher Schulsystem gehören Noten hingegen bereits ab dem zweiten Schuljahr zum Standard. Dadurch rückt die Leistungsbewertung deutlich früher in den schulischen Alltag, was eine stärkere Orientierung an Noten begünstigt und inklusives Lernen erschweren kann, da Lernende sich früher vergleichen und eher negative Etikettierungen erfahren.

Schulstruktur: Ganzttag, Organisation und Altersmischung

Die PRIMUS-Schule mit ihrem durchgängigen Klasse-1–10-Schulsystem ist als gebundene, rhythmisierte Ganztagschule organisiert. Unterricht und Förderangebote sind über den gesamten Tag verteilt und wechseln sich in einem durchdachten Rhythmus mit freien Arbeitsphasen, Projekten und Erholungszeiten ab. Diese Ganztagsstruktur bietet mehr Zeit für individuelle Förderung, Projekte und soziale Lerngelegenheiten – ein Gewinn für die Inklusion, da unterschiedliche Lernbedürfnisse besser aufgefangen werden können. Die Altersmischung ist bewusst pädagogisch begründet, um das Voneinanderlernen und die Übernahme sozialer Verantwortung zu fördern: Ältere Schülerinnen und Schüler unterstützen jüngere, alle können einmal Expertin oder Experte sein und an anderer Stelle einmal Unterstützung erhalten. Insgesamt begünstigt die strukturelle Einheitsschule mit Ganztagsangebot und Altersmischung ein inklusives Klima, da alle Lernenden dauerhaft Teil derselben Gemeinschaft sind und vielfältige Lernsettings vorfinden.

In der Volksschule Zürich besteht kein durchgängiges Schulsystem, sie ist stattdessen in Stufen gegliedert: zwei Jahre Kindergarten, sechs Jahre Primarschule, drei Jahre Sekundarschule. Auch besteht keine einheitliche, verbindliche Ganztagesstruktur. Der Unterricht erfolgt in der Regel im Halbtagsbetrieb mit Unterricht am Vormittag (mit garantierten Blockzeiten) und teilweise Nachmittagsunterricht ab der Mittelstufe. Zwar gibt es in vielen Gemeinden schulergänzende Tagesstrukturen wie Hort oder Mittagstisch, doch die pädagogische Gestaltung dieser Angebote ist meist vom Unterricht getrennt.

Vor allem im Kindergarten sind altersgemischte Klassen üblich. In den nachfolgenden Stufen dominieren hingegen jahrgangsbereinigte Klassen. Mehrklassige Modelle entstehen meist aus organisatorischen Gründen – etwa in kleinen Schulen auf dem Land – und nicht primär aus pädagogischen Überlegungen.

Interdisziplinäre Teams und Zusammenarbeit

In der PRIMUS-Schule Münster ist das multiprofessionelle Team-Teaching ein zentraler Erfolgsfaktor für Inklusion. Jede Klasse wird dort über einen Zeitraum von drei Jahren – bis zum Ende der neunten Klasse – von einem festen Team gemeinsam betreut. Dieses Team trägt die Verantwortung für alle Lernenden der Klasse. Das ermöglicht, dass

sonderpädagogischer Förderbedarf innerhalb des Klassenverbands abgedeckt wird. Die sonderpädagogischen Fachpersonen sind feste Bestandteile des Teams und kennen alle Schülerinnen und Schüler.

Strukturierte interdisziplinäre Kooperation – mit wöchentlich eingeplanten Teambesprechungen und Supervision – ermöglicht dem Kollegium die kontinuierliche Reflexion und Weiterentwicklung der Zusammenarbeit. Sie stellt sicher, dass alle Beteiligten an einem Strang ziehen und sich gegenseitig unterstützen – ein zentraler Baustein, damit Inklusion im Schulalltag gelingen kann.

Im Kanton Zürich ist die Lehrpersonenzuteilung traditionell organisiert: Eine Klassenlehrperson trägt die Hauptverantwortung für eine Klasse, im Jobsharing können es maximal zwei sein. Je nach Fachbereich kommen weitere Fachlehrpersonen hinzu. Der daraus resultierende häufige Wechsel von Lehrpersonen kann für gewisse Lernende eine Herausforderung darstellen und den Aufbau von Vertrauen erschweren. Im Modell der integrativen Förderung (IF) wirkt die schulische Heilpädagogin bzw. der schulische Heilpädagoge entweder im Unterricht mit (Co-Teaching) oder fördert einzelne Schülerinnen und Schüler gezielt – inklusiv oder in einem separativen Setting. Letzteres birgt die bereits erwähnte Gefahr von Etikettierung und Blossstellung.

Die Zusammenarbeit zwischen Regel- und Förderlehrperson ist zwar gesetzlich vorgesehen, doch nicht wie in der PRIMUS-Schule institutionalisiert. Die spezifische Umsetzung, wie z. B. gemeinsame Teambesprechungen, hängt massgeblich vom persönlichen Engagement und der Motivation der Beteiligten ab. Es besteht keine flächendeckende Vorgabe zu wöchentlichen Teamkonferenzen. Vielmehr liegt es in der Verantwortung der Schulleitungen, geeignete Rahmenbedingungen für Kooperation und Qualitätssicherung zu schaffen. Sie etablieren je nach Bedarf Stufen- oder Fachteams, Förderateambesprechungen oder pädagogische Konferenzen. Deren Umfang und Häufigkeit variieren jedoch von Schule zu Schule.

Das Fehlen fester interdisziplinärer Teams und regelmässiger gemeinsamer Reflexion in Teamsitzungen macht inklusive Praxis im Zürcher System anspruchsvoller. Denn die Verantwortung für Inklusion wird stärker auf Einzelpersonen verteilt und Absprachen müssen zusätzlich zum Unterricht organisiert werden, anstatt dass sie wie in der PRIMUS-Schule bereits systematisch eingebaut sind.

Unterrichtsformen und Lernkultur

In der PRIMUS-Schule knüpft der Unterricht an die Lebenswelt und an aktuelle Fragen der Lernenden an. Themen werden häufig biografisch und situativ gewählt, um die Motivation und Teilhabe aller zu fördern. Diese «vom Kinde aus» gedachte Pädagogik misst Selbst- und Sozialkompetenzen einen hohen Stellenwert bei: Die Schülerinnen und Schüler lernen,

Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen, sich gegenseitig zu helfen und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Ein wöchentlicher Klassenrat in allen Jahrgängen institutionalisiert die Mitsprache der Lernenden. Er fördert eine demokratische, inklusive Schulkultur, in der jede Stimme zählt und Probleme offen besprochen werden können.

Die Unterrichtskultur in Zürich ist stärker lehrpersonengesteuert und fachorientiert: Der Fokus liegt darauf, den Inhalt des Lehrplans zu vermitteln und die Leistungen der Lernenden zu beurteilen. In welchem Mass offene Lernformen etabliert sind, hängt von der jeweiligen Schulhauskultur ab.

Lehrpersonen verfügen im Rahmen des Lehrplans über methodische Freiheit und können projektartige Sequenzen durchführen oder zeitweise Fächer zu thematischen Blöcken zusammenfassen. Ob solche offenen Unterrichtsformen tatsächlich umgesetzt werden, hängt jedoch stark vom Engagement der einzelnen Lehrkraft und vom Leitbild der jeweiligen Schule ab und ist nicht systematisch verankert. Der Lehrplan 21 mit seinen Kompetenzbeschreibungen und Lernzielen steuert den Unterricht stark: Es wird darauf geachtet, dass alle vorgegebenen Ziele erreicht werden. Die Orientierung erfolgt damit «von den Lernzielen her» – und nicht, wie in der PRIMUS-Schule, «vom Kinde aus».

Inklusion zeigt sich in den Zürcher Schulen eher als Zusatzaufgabe – durch Integrationsmassnahmen und individuelle Förderprogramme – im Rahmen des regulären Unterrichts, weniger jedoch als grundlegende Umgestaltung der Lernformen. Im Vergleich zur PRIMUS-Schule fehlt der Zürcher Volksschule häufig die institutionalisierte Partizipation der Lernenden und, trotz bestehender Methodenfreiheit, eine konsequent offene Lernumgebung. Dadurch müssen sich Lernende mit besonderen Bedürfnissen stärker an den Rahmen des klassischen Unterrichts anpassen, anstatt dass sich dieser adaptiv um alle Lernenden herum gestaltet.

Ressourcen und Finanzierung

Die PRIMUS-Schule Münster ist eine städtische Schule, die ursprünglich als Schulversuch gestartet wurde und gemeinsam von der Kommune und dem Land NRW finanziert wird. Die Stadt Münster trägt dabei den Grossteil der Sachkosten. Für inklusive Massnahmen verfügt die Schule über vergleichsweise grossen Gestaltungsspielraum: Zusätzliche Projekte, Anschaffungen oder personelle Unterstützung können bei Bedarf durch den Förderverein der Schule oder spezielle Projektgelder finanziert werden, falls öffentliche Mittel nicht ausreichen oder zu langsam fließen.

Die PRIMUS-Schule erhielt als Reformschule politische Rückendeckung und damit zeitweise zusätzliche Ressourcen wie wissenschaftliche Begleitung und zusätzliche Personalstellen zur erfolgreichen Umsetzung ihres Konzepts.

In der Zürcher Volksschule ist die Ressourcensteuerung hingegen strikt geregelt und überwiegend kantonal finanziert. Dadurch verfügen die Schulen über deutlich weniger finanzielle Autonomie: Die Umsetzung von Inklusionsmassnahmen muss sich den verfügbaren Mitteln anpassen. Erweiterungen – etwa zusätzliche Stellen für Teamteaching oder kleinere Klassen – stossen rasch an gesetzliche Grenzen und schränken die Flexibilität ein.

Elternmitwirkung und Gemeinschaft

In der PRIMUS-Schule ist die Zusammenarbeit mit den Eltern partnerschaftlich gestaltet. Sie werden aktiv in das Schulleben einbezogen – etwa über den Förderverein, gemeinsame Projekte oder Schulfeste. Das multiprofessionelle Team sucht den engen Austausch mit den Erziehungsberechtigten und versteht sich als Erziehungspartner. Durch die offene Ganztagschule entstehen zusätzliche Berührungspunkte, beispielsweise bei Elternarbeitstagen, Projektpräsentationen oder informellen Gesprächen bei Abholzeiten. Diese niederschwellige Einbindung stärkt das Vertrauen, ermöglicht Mitwirkung am inklusiven Konzept und fördert die Akzeptanz der Idee einer *Schule für alle*.

In Zürich ist Elternmitwirkung gesetzlich verankert. Es gibt Elternräte und Elternforen, die dem Austausch mit der Schulleitung dienen, jedoch nicht in pädagogische oder personelle Entscheidungen eingreifen. Eltern haben Mitspracherecht bei Fragen, die das eigene Kind betreffen – etwa bei Übertritten oder Fördermassnahmen. Insgesamt sind Eltern institutionell eingebunden, aber weniger in das tägliche Schulleben integriert; ihre Rolle bleibt stärker konsultativ als in Münster.

Schulleitung und Vision

Die PRIMUS-Schule Münster verdankt ihre inklusive Ausrichtung nicht zuletzt einer visionären Schulleitung. Besonders der Gründungsschulleiter Reinhard Stähling prägte mit seiner klaren Vorstellung einer *Schule für alle* das Konzept massgeblich und schuf ein Schulklima, das Inklusion atmet. Seine Nachfolge übernahm – wie bereits in Kapitel 4 erwähnt – Christian Möwes, der dieses Profil weiterführt. Die Leitung an der PRIMUS-Schule ist damit charismatisch und konzeptstark; sie hat vorhandene Freiräume genutzt, um einen radikal inklusiven Schulversuch umzusetzen. Entscheidungen der Schulleitung – etwa Personal mit spezifischer Haltung einzustellen oder innovative Projekte zu initiieren – wurden stets im Sinne der inklusiven Vision getroffen. Inklusion ist hier kein zufälliges Produkt, sondern das Ergebnis bewusster Steuerung und einer klaren Haltung «von oben», die sich im ganzen Kollegium fortsetzt. Die Schulleitung fungiert somit als Motor und Garant der Inklusion im Schulalltag.

In Zürich ist die Rolle der Schulleitung stärker administrativ geprägt und innerhalb klarer Regelwerke definiert. Zwar bestehen gewisse Gestaltungsräume wie bei dem Schulprogramm, der Schulentwicklung oder der Organisation des Unterrichts im Rahmen des Lehrplans, doch sind die Leitungen systemisch deutlich stärker gebunden. Eigene Schulvisionen können Schulleitungen zwar im Schulprogramm formulieren, doch die grundlegenden Strukturen lassen sich nicht einseitig verändern. Inklusion gehört zwar zum Bildungsauftrag, wird in der Praxis jedoch unterschiedlich gelebt. Manche Schulleitungen im Kanton Zürich fördern im Rahmen des Möglichen integrative Projekte wie Teamteaching-Modelle, schulinterne Weiterbildungen zur Differenzierung oder Kooperationen mit Sonderschulen, doch ihre Handlungsspielräume sind deutlich kleiner als im Modell PRIMUS. Hinzu kommt, dass das Leitungspersonal in öffentlichen Schulen häufiger wechselt, wodurch langfristige Visionen personenbedingt begrenzt bleiben.

Insgesamt ist die Führung in Zürich systemisch-professionell ausgerichtet: Man erfüllt den staatlichen Auftrag, anstatt ein eigenes Schulprofil völlig frei zu entwickeln. Der Unterschied zeigt sich darin, dass an der PRIMUS-Schule eine starke visionär handelnde Schulleitung die Inklusion aktiv vorantreibt, während sie in Zürich eher durch das System vorgegeben und von den einzelnen Schulen umgesetzt wird. Eine einzelne Schule verfügt dort über keinen Spielraum, das Konzept einer *Schule für alle* eigenständig zu gestalten – genau mit diesem Anspruch jedoch ist die PRIMUS-Schule ursprünglich gestartet.

Fazit des Vergleichs

Zusammenfassend zeigen sich zwischen den beiden Schulsystemen deutliche Unterschiede in den inklusionsrelevanten Faktoren. Die PRIMUS-Schule Münster hat Inklusion ganzheitlich verankert: Von der pädagogischen Philosophie über die Organisationsform bis hin zu Unterrichtsmethoden und Personalstruktur ist alles darauf ausgerichtet, kein Kind auszusondern und *jedem* Kind im gemeinsamen Rahmen gerecht zu werden. Elemente wie der Verzicht auf frühe Selektion, altersgemischtes Ganztagslernen, multiprofessionelle Teams, offene Unterrichtsformen und eine partizipative Schulkultur greifen ineinander und schaffen eine konsistent inklusive Lernumgebung.

Im Kanton Zürich hingegen besteht zwar der Auftrag zur Integration beziehungsweise Inklusion, doch die traditionellen Strukturen – etwa die frühe Leistungsdifferenzierung, separate Schulformen, jahrgangshomogene Klassen und standardisierte Beurteilung – begrenzen deren volle Umsetzung. Inklusion wird dort durch zusätzliche Fördermassnahmen innerhalb des bestehenden Systems realisiert, während sie in Münster das System als Ganzes prägt.

Diese Unterschiede verdeutlichen, wie stark Inklusion von den jeweiligen systemischen Rahmenbedingungen abhängt: Die PRIMUS-Schule demonstriert, welche Faktoren eine

inklusive Schulentwicklung begünstigen, während Zürich einen Weg der schrittweisen Anpassung des bestehenden Systems verfolgt. Beide Ansätze zielen auf Chancengerechtigkeit, doch in Münster wird dieses Ziel radikaler und umfassender verwirklicht als in der konventionellen Zürcher Volksschule.

Das Fazit des Vergleichs macht deutlich, dass Inklusion nicht nur von pädagogischer Haltung, sondern in hohem Mass von strukturellen und institutionellen Voraussetzungen beeinflusst wird. Daraus ergibt sich die Frage, wie bestehende Schulsysteme so weiterentwickelt werden können, dass inklusive Prinzipien dauerhaft verankert werden. Im folgenden Kapitel werden diese Implikationen im Kontext von Schulentwicklung und Bildungspolitik diskutiert.

7 Diskussion

7.1 Einleitung und Ausgangslage

Andrea Lanfranchi, emeritierter Professor an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH), betont in einem am 2. Februar 2025 in der *NZZ am Sonntag* publizierten Artikel (Donzé, 2025), dass die Idee der integrativen Schule nicht gescheitert sei, wohl aber deren Umsetzung: «Die schulische Integration wurde von Anfang an mit angezogener Handbremse eingeführt.» Damit sie funktionieren könne, brauche es kleinere Klassen, mehr heilpädagogisches Personal und präventive Massnahmen im Vorschulalter. Seine Kritik richtet sich insbesondere gegen die zunehmende Platzierung von Kindern mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten in Privatschulen, da dies eine schleichenden Re-Separierung begünstige und die staatliche Verantwortung zunehmend an private Institutionen abgebe.

Das in der Einleitung skizzierte Spannungsfeld zwischen dem Anspruch und der Realität schulischer Inklusion bildet den Ausgangspunkt der folgenden Diskussion. Trotz ihrer völkerrechtlichen Verankerung durch die Ratifizierung der UN-BRK im Jahr 2014 ist Inklusion in der Schweiz bislang nicht umfassend umgesetzt. Am Beispiel des Kantons Zürich zeigt sich ein deutlicher Kontrast zwischen bildungspolitischen Zielsetzungen und den tatsächlichen Bedingungen im Schulalltag.

Vergleicht man das Ideal der in Kapitel 3 beschriebenen Definition von Inklusion, wie sie an der PRIMUS-Schule Münster umgesetzt wird, mit der Realität der Zürcher Volksschule, treten klare Abweichungen zutage: Trotz eines bildungspolitischen Bekenntnisses zur Inklusion bleibt das System stark von Selektion geprägt. Die konstante bewilligte Sonderschulquote von rund 1,8 % in den vergangenen 15 Jahren seit Einführung der

integrierten Sonderschulung dokumentiert, dass Separation weiterhin praktiziert wird („Bildungsstatistik Kanton Zürich“, 2024). Auch die leistungsbedingte Aufteilung nach der Primarschule sowie sonderpädagogische Förderwege ausserhalb des Klassenverbands stehen im Widerspruch zu einer vollständig inklusiven Schule.

7.2 Interpretation: Strukturelle Bedingungen der Inklusion im Vergleich

Es war zu erwarten, dass die PRIMUS-Schule Münster aufgrund ihrer günstigen strukturellen Voraussetzungen in der Umsetzung von Inklusion Vorteile zeigt. Im Vergleich mit der Zürcher Volksschule wurde jedoch deutlich, dass der Unterschied nicht allein auf organisatorische Faktoren zurückzuführen ist. Entscheidend wirken auch systemische Elemente wie Haltung, Kooperation und gemeinsame Verantwortung im Kollegium – Faktoren, die den Grad gelebter Inklusion wesentlich prägen.

Die Zürcher Volksschule verdeutlicht, dass bildungspolitische Vorgaben allein nicht genügen, wenn zentrale Rahmenbedingungen wie Selektion, Teamstrukturen, Unterrichtsorganisation oder Beurteilungssysteme unverändert bleiben. Hier wird Inklusion oft als zusätzlicher Auftrag verstanden, der sich nur begrenzt in das bestehende System einfügt.

Demgegenüber zeigt die PRIMUS-Schule, dass Inklusion dort gelingt, wo eine gemeinsame pädagogische Haltung mit unterstützenden Strukturen wie festen multiprofessionellen Teams, geteilter Unterrichtsverantwortung und flexiblen Lernformen zusammenwirkt. Diese Kombination schafft eine Kultur des gemeinsamen Lernens, in der Unterschiedlichkeit als Normalität verstanden wird.

Die Gegenüberstellung zeigt auf, dass erfolgreiche Inklusion nicht nur vom Engagement einzelner Lehrpersonen abhängt, sondern auch von Rahmenbedingungen, die Kooperation, Partizipation und pädagogische Vielfalt ermöglichen. Entscheidend ist eine Schulorganisation, die auf gemeinsame Verantwortung ausgerichtet ist und auf selektive Mechanismen weitgehend verzichtet.

Im nächsten Schritt wird daher der Frage nachgegangen, inwiefern diese strukturellen und systemischen Faktoren im Kanton Zürich bereits berücksichtigt werden und welche Projekte auf eine inklusivere Praxis hinweisen. Dabei wird insbesondere der Frage nachgegangen, ob sich günstigere Rahmenbedingungen – wie sie an der PRIMUS-Schule bestehen – auch im Zürcher Kontext schaffen lassen.

7.3 Theoretische Rückbindung und methodische Reflexion

Die Arbeit basiert auf einer vergleichenden Literaturanalyse, in der vorhandene Forschungsergebnisse und dokumentierte Praxisbeispiele systematisch gegenübergestellt wurden. Dieses Vorgehen ermöglicht es, zentrale Gelingensbedingungen schulischer Inklusion herauszuarbeiten und über Einzelfälle hinausgehende Muster zu erkennen. Die folgenden methodischen Anmerkungen dienen dazu, die Aussagekraft der Ergebnisse im Kontext der gewählten Forschungsmethode einzuordnen.

Methodische Grenzen

Die vorliegende Arbeit weist einige methodische Einschränkungen auf. Da keine eigenen empirischen Daten erhoben wurden, stützt sie sich auf eine theoretisch-konzeptionelle Analyse und den Vergleich bestehender Modelle. Die Auswahl der Beispiele – die PRIMUS-Schule Münster und Zürcher Schulen – ist exemplarisch und durch die jeweiligen bildungspolitischen sowie strukturellen Rahmenbedingungen geprägt, was die Übertragbarkeit der Erkenntnisse begrenzt. Zudem erschweren unterschiedliche Verständnisse von Inklusion in der Literatur eine eindeutige begriffliche Abgrenzung und Interpretation der Ergebnisse.

7.4 Grenzen und Herausforderungen der Umsetzung inklusiver Bildung in Zürich

Aufbauend auf diesen theoretischen Überlegungen stellt sich die Frage, welche konkreten Bedingungen die Umsetzung inklusiver Bildung im Kanton Zürich prägen. Die Analyse zeigt, dass die grössten Herausforderungen dabei weniger im pädagogischen Bereich liegen, sondern vor allem aus politischen, strukturellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen resultieren.

Zur Begründung kann auf folgende fünf Umstände verwiesen werden:

1. Föderalismus und eingeschränkte Bildungshoheit

Obwohl in der föderalistischen Schweiz die Bildungshoheit bei den Kantonen liegt und der Kanton Zürich somit theoretisch eigenständig über Selektion, Noten oder Übergänge entscheiden könnte, wird seine Entscheidungsfreiheit durch die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) und Abkommen wie das HarmoS-Konkordat (EDK, n. d.) eingeschränkt. Ein aktuelles Beispiel für die politisch begrenzte Autonomie zeigt sich in der kürzlich vom Zürcher Kantonsparlament überwiesenen Motion von Mitte, EVP, SVP und GLP, die die Abschaffung des Frühfranzösisch fordert (SRF, 2025) – ein Schritt, der politisch und interkantonal umstritten ist und dessen Umsetzung noch offenbleibt.

2. Politische Rahmenbedingungen von Bildungsreformen

Föderalismus und die Harmonisierungspflicht erschweren eine koordinierte Umsetzung von Bildungsreformen zwischen den Kantonen. Vor allem bürgerliche Parteien äussern Vorbehalte gegenüber Reformen, da sie Nachteile für die Wirtschaft oder einen «Leistungsabbau» befürchten. Das bestehende System gilt in der öffentlichen Wahrnehmung mehrheitlich als erfolgreich – entsprechend fehlt der politische Druck für weitreichende Anpassungen. Wenn ein Kanton allein Veränderungen wagt, etwa eine spätere Selektion, regt sich rasch Widerstand, sei es in Form von Elterninitiativen, Referenden, parteipolitischen Kampagnen oder Einwänden aus anderen Kantonen.

Bildungsfragen gehören in der Schweiz zu den politisch sensiblen Themen: Viele Reformen landen aufgrund von Referenden oder Initiativen an der Urne. Damit sie mehrheitsfähig werden, braucht es die Zustimmung der Wählenden, von Eltern, Betrieben, Parteien und Lehrerverbänden – Gruppen mit oft sehr unterschiedlichen Interessen.

International zählt die Schweiz zu den Ländern mit der frühesten schulischen Selektion. Dennoch fanden jüngste Reformversuche, wie die Volksinitiativen «Für einen selektionsfreien Übertritt in die Sekundarstufe I» (swissinfo.ch, 2025) in Bern und Zürich, keine Mehrheit. Die Initiantinnen und Initianten wollten die Selektion auf der Sekundarstufe I abschaffen, doch das traditionelle Modell blieb bestehen.

Der Dachverband der Lehrpersonen in der Schweiz (LCH, 2025) spricht sich nicht für eine komplette Abschaffung der Selektion aus, sondern fordert eher, dass sie gerechter und durchlässiger ausgestaltet wird.

3. Reformpädagogik und Tradition

In einem von Tradition und Stabilität geprägten Schulsystem gelten reformpädagogische Ansätze oft als blosse «pädagogische Experimente».

4. Das duale Bildungssystem und ökonomische Prägung

Das duale Bildungssystem wird oft als eine Stärke der Schweiz angesehen, ist jedoch stark von den wirtschaftlichen Interessen des Lehrstellenmarkts geprägt und basiert auf früher Vergleichbarkeit.

5. Leistungsorientierung und gesellschaftliche Erwartungen

Leistungsorientierung und Differenzierung gelten als Bedingung, um internationale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern. Das schweizerische Schulsystem ist eng mit der Berufsbildung (frühe Weichenstellung für Lehre oder Gymnasium) verbunden. Eltern betrachten die frühe Differenzierung oft als eine Form der Absicherung: Sie wollen wissen, ob ihr Kind für das Gymnasium geeignet ist oder ob es eher Richtung Berufslehre gehen wird. Betriebe begrüssen früh klare Signale, damit sie geeignete Lernende finden. Das ganze

System von Lehrstellenvergabe, Gymnasium-Aufnahme und Eltern-Erwartungen ist auf eine frühe Leistungsdifferenzierung eingestellt.

7.5 Laufende Projekte im Kanton Zürich und Reflexion der Übertragbarkeit

Ausgehend von den Erfahrungen der PRIMUS-Schule Münster stellt sich die Frage, inwiefern deren Erfolgsfaktoren für eine gelingende inklusive Praxis auch im Kanton Zürich nutzbar gemacht werden können. Dabei gilt es, die bestehenden schulischen Strukturen und Rahmenbedingungen kritisch zu prüfen und zu reflektieren, welche Spielräume für eine weitergehende Inklusion genutzt werden können. Zugleich ist zu untersuchen, in welchem Umfang Ansätze aus Münster auf den Zürcher Kontext übertragbar sind, wo kontextbezogene Anpassungen erforderlich wären und welche strukturellen oder rechtlichen Veränderungen langfristig notwendig erscheinen.

Immerhin gibt es bereits Modell- oder Pilotprojekte in der Schweiz, die über das übliche Förderverständnis hinausgehen und inklusivere Schulformen erproben. Viele dieser Projekte sind jedoch zeitlich oder auf bestimmte Klassenstufen oder Schulen begrenzt und haben schliesslich kaum systemweite Wirkung.

Das Beispiel der Schule Wetzikon (2024) zeigt, dass es auch im Kanton Zürich Bestrebungen gibt, den Unterricht inklusiver zu gestalten. Für die Legislaturperiode 2022–2026 hat sich die Schulpflege das Ziel gesetzt, die Schule konsequent inklusiv auszurichten. Mit neuen Lernmodellen – wie selbstorganisiertem Lernen, projektorientierten Aufgaben, heterogenen Gruppenarbeiten oder dem teilweisen Verzicht auf Noten – sowie praxisnahen «Impulskarten» sollen Lehrpersonen der Vielfalt der Kinder besser gerecht werden. Im Zentrum steht die Überzeugung, dass sich nicht die Kinder an die Schule anpassen müssen, sondern die Schule an die Bedürfnisse der Kinder. In der praktischen Umsetzung zeigen sich jedoch erhebliche Hürden: Lehrkräftemangel und Personalwechsel verhindern, dass Konzepte wie das Projekt *Fokus Starke Lernbeziehungen (FSL)* (BiD, 2018; Schulpflege Wetzikon, 2024), das stabile Lernbeziehungen durch weniger Lehrpersonen pro Klasse fördern sollte, dauerhaft umgesetzt werden können. Auch die Schule Wetzikon illustriert damit exemplarisch die Spannung zwischen inklusivem Anspruch und strukturellen Rahmenbedingungen:

Während das Leitbild stark auf Inklusion ausgerichtet ist, wird deren Umsetzung im Alltag und die Kontinuität der pädagogischen Konzepte durch unzureichende personelle Ressourcen behindert. Besonders der Mangel an heilpädagogischem Fachpersonal begrenzt die multiprofessionelle Zusammenarbeit und Lehrpersonen berichten von einer

zunehmenden Arbeitsbelastung infolge von Heterogenität und erhöhtem Koordinationsaufwand.

Kritische Stimmen, in diesem konkreten Fall die SVP des Kantons Zürich (Schärer, 2024), bemängeln unklare Definitionen und Ziele und meinen, dass das Konzept zu vage formuliert sei und eher Schlagworte als überprüfbare handfeste Standards enthalte. Die Ziele und auch verwendete Begriffe seien unklar. Zudem führe Inklusion zu Mehrbelastung für Lehrpersonen wegen höherem Koordinationsaufwand und verstärkter Individualisierung. Weiter moniert werden steigende Kosten und Ressourcenprobleme. Ferner wird auf die offensichtlich eher integrative als inklusive Praxis hingewiesen – ein Umstand, der häufig als Argument gegen die Realisierbarkeit von Inklusion angeführt wird. Zudem bestehe das Risiko, dass heterogene Klassen das Lernklima verschlechtern, schwächere Kinder überfordern und stärkere demotivieren könnten; auch selbstorganisiertes Lernen sei nicht für alle geeignet.

Aus inklusiver Perspektive ist diesen Einwänden differenziert zu begegnen. Der Hinweis auf unklare Begriffe und fehlende Standards ist insofern berechtigt, als eine wirksame Umsetzung von Inklusion tatsächlich klare Konzepte und überprüfbare Kriterien benötigt. Gleichzeitig ist Inklusion aber auch als Entwicklungsprozess zu verstehen, der zwangsläufig Suchbewegungen einschliesst und nicht von Beginn an vollständig ausdefiniert sein kann. Auch die Sorge vor Mehrbelastung der Lehrpersonen ist ernst zu nehmen: Inklusion erfordert zusätzliche Koordination und Differenzierung, was ohne ausreichende Ressourcen und multiprofessionelle Teams tatsächlich zu Überforderung führen kann. Diese Kritik richtet sich jedoch weniger gegen die Idee der Inklusion selbst als vielmehr gegen unzureichende strukturelle Rahmenbedingungen.

Ähnliches gilt für die Frage der Kosten. Inklusion ist kein Sparprogramm, sondern verlangt Investitionen in Personal, Weiterbildung und unterstützende Strukturen. Kurzfristig entstehen dadurch Mehrkosten, die jedoch langfristig durch bessere Teilhabe und weniger soziale Folgekosten kompensiert werden dürften. Der Vorwurf, es handle sich eher um Integration als um Inklusion, trifft einen wunden Punkt: Solange Kinder mit besonderen Bedürfnissen regelmässig aus dem Klassenverband herausgenommen werden, bleibt die Umsetzung von Inklusion inkonsequent.

Schliesslich ist auch die Sorge um das Lernklima nicht von der Hand zu weisen. Heterogene Klassen und selbstorganisiertes Lernen bergen Risiken, wenn sie nicht durch klare didaktische Konzepte und professionelle Begleitung gestützt werden. Wie bereits in der Einleitung dieser Arbeit erwähnt, belegen Forschungsergebnisse von Hattie, dass Vielfalt im Unterricht keineswegs automatisch zu schlechteren Leistungen führt, sondern bei geeigneter Unterstützung das Lernen aller Kinder fördern kann. Insgesamt wird damit deutlich, dass sich einige Kritikpunkte nachvollziehen lassen, die Schwierigkeiten aber weniger aus dem Prinzip

der Inklusion selbst resultieren als aus unzureichenden Rahmenbedingungen für deren Umsetzung.

Insgesamt zeigen die laufenden Projekte, dass der Wille zu inklusiver Schulentwicklung im Kanton Zürich vorhanden ist, die Umsetzung jedoch stark von Ressourcen, personellen Kapazitäten und strukturellen Vorgaben abhängt. Daraus ergibt sich die Frage, unter welchen Bedingungen ein nachhaltiger Wandel des Systems möglich wäre – eine Frage, die im folgenden Abschnitt näher beleuchtet wird.

7.6 Chancen für inklusive Schulentwicklung im Kanton Zürich

Ob im Kanton Zürich nach dem Vorbild der PRIMUS-Schule Modellschulen entstehen könnten, ist eine zentrale Frage. Dafür spricht, dass mit Projekten wie in Wetzikon oder *Zusammenarbeit an Schulen (ZaS)* (HfH, 2025b) bereits konkrete Ansätze für inklusivere Praxis erprobt werden. Das Projekt ZaS stellt Schulen praxisnahe Bausteine zur Verfügung, um multiprofessionelle Zusammenarbeit zu stärken und die Schulentwicklung inklusionsorientiert voranzubringen. Darüber hinaus existieren im Kanton Zürich bereits seit Jahrzehnten reformpädagogische Schulen, die alternative Bildungswege verfolgen und etabliert haben. Diese Tradition zeigt, dass es in Zürich durchaus Spielräume für innovative Schulkonzepte gibt und dass Modellschulen keine völlig neue Idee darstellen, sondern an bestehende Entwicklungen anknüpfen könnten.

Modellschulen könnten gezielt Freiräume schaffen, um Elemente wie jahrgangübergreifendes Lernen, multiprofessionelle Teams oder den Verzicht auf Selektion zu testen und sichtbar zu machen, dass Inklusion als Leitprinzip funktionieren kann.

Erfahrungen aus Zürich zeigen jedoch deutliche Grenzen. Wie bereits erwähnt, erschweren Lehrermangel, knappe heilpädagogische Ressourcen und die Belastung der Lehrpersonen die Umsetzung. Zudem bleibt das System stark von jahrgangshomogenen Klassen, Selektionsmechanismen und standardisierten Beurteilungen geprägt, was mit einem PRIMUS-ähnlichen Ansatz schwer vereinbar ist.

Modellschulen wären denkbar, wenn sie mit zusätzlichen Ressourcen, sowie klar definierten Rahmenbedingungen und entsprechenden Gestaltungsspielräumen ausgestattet würden. Ohne diese Voraussetzungen droht der Anspruch auf Inklusion an denselben Grenzen zu scheitern, die bereits bestehende Projekte ausbremsen.

Die vorangehende Diskussion hat gezeigt, dass erfolgreiche Inklusion in hohem Mass von strukturellen, personellen und kulturellen Rahmenbedingungen abhängt. Während die PRIMUS-Schule Münster ein kohärentes und konsequent umgesetztes Modell bietet, steht der Kanton Zürich noch vor vielfältigen Hürden zwischen Anspruch und Realität. Aus den

aufgezeigten Befunden ergeben sich jedoch konkrete Ansatzpunkte und Perspektiven, die im folgenden Kapitel zusammengefasst und hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit im Zürcher Kontext weitergedacht werden. Damit schliesst sich der Kreis zur eingangs gestellten Frage, wie Inklusion von einer bildungspolitischen Zielsetzung zu einer gelebten Praxis werden kann.

7.7 Implikationen für die Praxis und Schulentwicklung

Die Analyse zeigt, dass inklusive Schulentwicklung im Kanton Zürich nur schrittweise und innerhalb der bestehenden Strukturen vorangetrieben werden kann. Entscheidend ist, vorhandene Spielräume konsequent zu nutzen und Schulen dabei zu unterstützen, Inklusion als gemeinsames Entwicklungsziel zu verstehen. Aus den Befunden lassen sich folgende zentrale Handlungsfelder ableiten:

1. Strukturelle und konzeptionelle Entwicklung

Um Inklusion nachhaltig zu verankern, braucht es eine klare pädagogische Vision, die von Schulleitung und Kollegium gemeinsam getragen wird und ein sonderpädagogisches Konzept, welches Kooperation und Ressourcen regelt. Es braucht eine Schulleitung mit Führungskompetenz und einer klaren Haltung. Ein gemeinsames Verständnis von Integration und Inklusion ist dabei zentral. Schulentwicklung gelingt, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen.

Organisatorische Voraussetzungen sollten geschaffen werden, die gemeinsames Lernen und multiprofessionelle Zusammenarbeit fördern – etwa feste Teams aus Regel- und Förderlehrpersonen, die kontinuierlich gemeinsam unterrichten, ihre Rollen flexibel gestalten und als stabiles Team für eine Klasse verantwortlich sind. Altersdurchmischte Lerngruppen begünstigen individuelle Lernwege und fördern die soziale Teilhabe.

2. Pädagogisch-didaktische Entwicklung

Eine inklusive Schule bietet Lernumgebungen, die flexibel auf individuelle Bedürfnisse reagieren. Anstelle des traditionellen Fach- oder Stundenplanunterrichts sollte vermehrt ein ganzheitlicher Lernansatz verfolgt werden. Durch eine bewusste Rhythmisierung und die Verbindung kognitiver, praktischer und kreativer Lernformen entsteht ein Unterricht, der sich stärker an den Interessen und Bedürfnissen der Kinder orientiert und ganzheitliches Lernen fördert.

Ein zentraler Ansatzpunkt liegt in der Weiterentwicklung von Unterricht und Beurteilung. Ganzheitliche Lernformen – etwa projektorientiertes oder selbstorganisiertes Lernen – fördern Verantwortung, Motivation und individuelle Entwicklung. Kompetenzraster und Lernberichte bieten eine transparente Alternative zur traditionellen Notengebung, da sie Lern-, Sozial- und Fachkompetenzen differenziert erfassen und die individuelle Entwicklung in den Mittelpunkt stellen.

Offene Lernformen, kooperative Methoden und flexible Lernzeiten ermöglichen es, heterogene Lerngruppen gezielt zu fördern und Lernprozesse an individuellen Stärken auszurichten. Diese Formen des Lernens sollten systematischer im Schulalltag verankert werden. Zugleich sollte auch der Frontalunterricht als ergänzendes Unterrichtselement nicht unterschätzt werden. Methodische Freiheit bietet grosses Potenzial für inklusiven Unterricht, wird jedoch bislang stark von der einzelnen Lehrperson geprägt.

3. Multiprofessionelle Zusammenarbeit und Professionalisierung

Inklusion gelingt nur, wenn Lehrpersonen, heil- und sozialpädagogische sowie therapeutische Fachpersonen gemeinsam mit der Schulleitung verbindlich zusammenarbeiten. Zuständigkeiten und Kommunikationswege müssen klar geregelt und strukturell abgesichert sein. Dazu gehören regelmässige interdisziplinäre Teamsitzungen, gemeinsame Förderplanungen und eine transparente Kommunikation. Auf kantonaler Ebene sollten Strukturen geschaffen werden, die diese Zusammenarbeit institutionalisieren – zum Beispiel durch bezahlte Kooperationszeiten.

Regelmässige Weiterbildungen, Supervision und kollegiale Fallbesprechungen sollten gezielt gefördert und strukturell verankert werden, damit Lehrpersonen ihre Haltung und ihr Handeln fortlaufend reflektieren können und sich in ihrer Arbeit unterstützt fühlen.

4. Inklusive Schulkultur

Inklusion erfordert eine gemeinsame Haltung und ein Schulleben, in dem Partizipation, Wertschätzung von Vielfalt und gegenseitiger Respekt gefördert wird. Schulen sollten inklusive Leitbilder und Fortbildungsangebote entwickeln, die die Haltung aller Beteiligten stärken.

Die Zusammenarbeit mit Eltern sollte partnerschaftlich gestaltet und ihre Einbindung ins Schulleben durch niederschwellige Formen der Beteiligung gezielt gefördert werden. Dazu gehört auch eine offene und klare Kommunikation mit den Eltern der Schülerinnen und Schüler ohne Schwierigkeiten. Ebenso können die Partizipation der Lernenden – etwa über Klassenräte oder Schulparlamente – sowie der Austausch mit Modellschulen dazu beitragen, Inklusion als gemeinsame Aufgabe zu verankern. Dazu gehört, die Lernenden aktiv in schulische Entscheidungsprozesse einzubeziehen, beispielsweise bei der Gestaltung von Unterricht, Regeln oder Projekten.

Entscheidend ist, dass Inklusion nicht als Zusatzaufgabe, sondern als Leitprinzip schulischer Qualität verstanden wird.

5. Systemische Unterstützung und Ressourcen

Damit Schulen diese Entwicklungen umsetzen können, braucht es auf kantonaler Ebene eine gezielte strukturelle Unterstützung. Dazu gehören ausreichende personelle Ressourcen

– etwa für eine dauerhafte Doppelbesetzung im Unterricht – kontinuierliche Fortbildungsangebote, sowie institutionalisierte Gefässe, die Raum für Beziehungsarbeit schaffen. Ebenso zentral sind Investitionen in Lehrmittel, die Teilhabe und Chancengleichheit fördern und zugleich die Lehrpersonen entlasten.

Neben ausreichenden personellen Ressourcen ist auch deren gezielter und effizienter Einsatz entscheidend. Die Zahl der Bezugspersonen pro Klasse sollte begrenzt bleiben, um Kontinuität und stabile Beziehungen zu sichern. Unterstützungsangebote müssen gebündelt werden, damit Hilfen nicht in zu viele Einzelmassnahmen fragmentiert werden.

Erforderlich sind zudem geeignete und genügende Räumlichkeiten, die flexible Lernformen, Rückzugsmöglichkeiten und Teamarbeit ermöglichen, sowie institutionalisierte Formen der multiprofessionellen Zusammenarbeit, beispielsweise regelmässig und strukturell abgesicherte interdisziplinäre Teamsitzungen und gemeinsame Fallbesprechungen, die als bezahlte Arbeitszeit ausgewiesen sind.

Modellschulen könnten als Lernorte dienen, um inklusive Praxis im Schweizer Kontext sichtbar zu machen und übertragbare Erkenntnisse zu gewinnen. Lernziele sollten flexibler gestaltet werden, um individuelle Lernfortschritte und unterschiedliche Lernwege stärker zu berücksichtigen. Kleinere Klassen können förderlich sein, da sie eine individuellere, beziehungsorientiertere Begleitung *aller* Schülerinnen und Schüler – auch der leistungsstärkeren – ermöglichen.

Zusammenfassung

Diese Handlungsfelder zeigen, dass Inklusion in den Zürcher Schulen im Spannungsfeld zwischen integrativem Anspruch und strukturellen Begrenzungen steht und vor allem durch gezielte Schulentwicklungsprozesse, eine reflektierte pädagogische Praxis sowie eine unterstützende Bildungspolitik gefördert werden kann.

Der Weg zu einer *Schule für alle* beginnt nicht mit grossen Reformen, sondern mit der konsequenten Nutzung vorhandener Gestaltungsspielräume – getragen von engagierten Personen, klaren Visionen und der Bereitschaft, Schule als lernende Organisation weiterzuentwickeln.

Das folgende Fazit bündelt die zentralen Erkenntnisse und beantwortet abschliessend die Forschungsfragen.

8 Fazit und Ausblick

8.1 Beantwortung der Forschungsfragen

Die Analyse der PRIMUS-Schule Münster zeigt, dass Inklusion dort durch ein konsequent umgesetztes Gesamtkonzept ermöglicht wird. Wesentliche Faktoren sind multiprofessionelle, feste Teams, jahrgangsübergreifendes Lernen, der Verzicht auf Selektion und eine partizipative Schulkultur. Diese Elemente greifen ineinander und prägen das schulische Selbstverständnis als *Schule für alle*. Besonders deutlich wurde, dass es engagierte Menschen braucht, die mit Überzeugung und Ausdauer für inklusive Bildung eintreten und trotz Widerständen an der gemeinsamen Vision festhalten.

Im Vergleich zeigt sich, dass die Volksschule im Kanton Zürich zwar über integrative Förderstrukturen verfügt, Inklusion jedoch innerhalb eines selektiven Systems umzusetzen versucht. Die Umsetzung erfolgt dadurch nur in Ansätzen und stösst an strukturelle Grenzen. Während Münster das Schulsystem als Ganzes auf Inklusion ausrichtet, wird diese in Zürich eher additiv umgesetzt, statt als grundlegendes Strukturprinzip verstanden, was insbesondere durch gesetzliche und organisatorische Rahmenbedingungen bedingt ist.

Die Gegenüberstellung der beiden Systeme verdeutlicht nicht nur strukturelle Unterschiede, sondern zeigt auch, dass erfolgreiche Inklusion weniger von Einzelmassnahmen als von einem kohärenten, systemisch getragenen Gesamtkonzept abhängt. Die Ergebnisse lassen sich im Zusammenhang mit bestehenden Forschungsansätzen und aktuellen bildungspolitischen Entwicklungen einordnen.

8.2 Einordnung in den theoretischen und gesellschaftlichen Kontext

Die vergleichende Analyse macht deutlich, dass gelingende Inklusion nicht allein im Klassenzimmer entsteht, sondern durch das Zusammenspiel von Haltung, Struktur und politischem Willen. Nachhaltige inklusive Schulentwicklung erfordert ein Bildungssystem, das gemeinsame Verantwortung fördert und Vielfalt als gesellschaftliche Ressource begreift. Damit leistet die Arbeit einen Beitrag, Inklusion als gesamtgesellschaftliche Verantwortung und nicht nur als schulische Reformaufgabe zu verstehen.

Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen zentrale Befunde der Inklusionsforschung: Strukturelle und systemische Rahmenbedingungen erweisen sich als entscheidend für die erfolgreiche Umsetzung inklusiver Bildung (vgl. Prengel, 2013; Stähling, Wenders & Feuser, 2021; Freire, 1973). Der Vergleich zwischen der PRIMUS-Schule Münster und der Zürcher Volksschule macht deutlich, dass Inklusion dort gelingt, wo sie als übergeordnetes

Schulprinzip institutionalisiert ist – ein Befund, der auch durch internationale Studien zur Schulentwicklung gestützt wird (Booth & Ainscow, 2019; Hattie, 2021).

Schweizer Beispiele wie die Schule Wetzikon oder das Projekt «Zusammenarbeit an Schulen (ZaS)» zeigen, dass auch im hiesigen Kontext inklusionsorientierte Ansätze entstehen, diese jedoch häufig auf lokale Initiativen beschränkt bleiben (HfH, 2025b; Schule Wetzikon, 2024). Damit bestätigt sich: Inklusion kann nur dann wirksam werden, wenn sie systemisch verankert und von bildungspolitischer Seite langfristig getragen wird (Aellig et al., 2021, S. 11).

Die vorliegende Arbeit erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie zeigt vielmehr exemplarisch, wie strukturelle und kulturelle Rahmenbedingungen den Erfolg inklusiver Schulentwicklung prägen. Der Vergleich ermöglicht keine umfassenden Aussagen, bietet jedoch wertvolle Impulse für Forschung und Praxis, wie inklusive Bildung in unterschiedlichen Kontexten gedacht und umgesetzt werden kann.

8.3 Zentrale Handlungsempfehlungen

Um im Kanton Zürich ein PRIMUS-ähnliches Projekt zu realisieren, das weder ein befristeter Pilot noch eine reine Privatschule wäre, drängen sich Anpassungen an den gesetzlichen Grundlagen der Klassenorganisation, des Beurteilungssystems und der Schulorganisation auf.

In der Klassenorganisation betrifft dies die Öffnung für jahrgangsübergreifende Lerngruppen und Team-Teaching anstelle der alleinigen Klassenverantwortung durch eine einzelne Lehrperson. In der Beurteilung wären die Abkehr von Notenpflicht und Selektion sowie die gesetzliche Anerkennung alternativer Leistungsrückmeldungen erforderlich. Für die Schulorganisation braucht es zudem eine rechtliche Basis für Modellschulen, die Einführung von Ganztagschulen, feste multiprofessionelle Teams sowie eine spätere oder gar keine Selektion.

Die Ergebnisse des Kapitels 6 zeigen, dass Inklusion in der Zürcher Volksschule bereits an den engen gesetzlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen scheitert. Langfristig braucht es jedoch mehr Freiräume, z. B. in Modellschulen, die Inklusion konsequent umsetzen und deren Bildungserfolge sich mit der traditionellen Volksschule vergleichen lassen. Erfahrungen im Schweizer Kontext, «helvetische Varianten», wären für Politik und Öffentlichkeit überzeugender als reine Verweise auf erfolgreiche ausländische Beispiele. Entscheidend ist zudem das Engagement von visionären Persönlichkeiten auf Schulebene wie auch in der Politik, im Stile von Reinhard Stähling. Nur durch mutige Praxisbeispiele, nachweisbare Lernerfolge und gesicherte Ressourcen lassen sich starre Strukturen schrittweise aufweichen. Auch die Einbindung von Eltern und den Lernenden, etwa durch

Wahlmöglichkeiten zwischen unterschiedlichen Schultypen, könnte die Akzeptanz und Überzeugungskraft inklusiver Modelle erhöhen.

Um in Zürich weiterzukommen und sich auch ausserhalb von wünschenswerten Modellschulen, d. h. an der Volksschule, dem Konzept der PRIMUS-Schule annähern zu können, gilt es zweifellos, Lösungen zu finden, die erlauben, sich schrittweise aus dem behördlich bzw. amtlich verordneten Korsett zu befreien, ohne gleich das ganze Schulgesetz radikal reformieren zu müssen.

8.4 Entwicklungsperspektive

Ein vollständig inklusives Schulsystem lässt sich in der Schweiz kurzfristig wohl kaum umsetzen. Zu stark sind noch die gesellschaftlichen, politischen und institutionellen Widerstände sowie die tief verankerten kulturellen Vorbehalte gegenüber Inklusion. Wie bereits erwähnt, wären dafür auf Volksschulebene entweder ein radikaler Systemwechsel oder zumindest eine deutliche Lockerung der bestehenden Vorgaben nötig. Der Fokus müsste stärker auf die begrenzten Ressourcen und den anhaltenden Fachkräftemangel gerichtet werden, deren Auswirkungen die Umsetzung von Inklusion erheblich einschränken.

Die Schule kann sich nur schrittweise in Richtung einer stärkeren Inklusion entwickeln. Dazu gehören die Nutzung von Kompetenzrastern anstelle reiner Noten, welche den Lernstand und die nächsten Entwicklungsschritte der Lernenden transparent machen, eine spätere und flexiblere Selektion sowie der Ausbau von Brückenangeboten innerhalb der obligatorischen Schulzeit. Dies könnte beispielsweise in Form integrativer Lern- oder Übertrittscoachings geschehen, die Übergänge begleiten und bestehende Systemgrenzen abfedern.

Entscheidend ist, die vorhandenen Handlungsspielräume konsequent und wirksam zu nutzen.

8.5 Künftige Forschung

Künftige Forschung könnte vertieft untersuchen, wie unterschiedliche kantonale Ansätze der Schulorganisation und Förderung zur Reduktion sozialer Ungleichheiten im Bildungssystem beitragen können. Zudem wäre zu erforschen, wie kantonale Steuerungsmechanismen – etwa Schulaufsicht, Bildungsrat oder Finanzierung – die Umsetzung inklusiver Schulentwicklung beeinflussen. Dabei sollte insbesondere analysiert werden, wie die Schnittstellen zwischen kantonaler Bildungspolitik, kommunaler Schulführung und schulinterner Praxis gestaltet sind und inwiefern Modellschulen als Impulsgeber für diese Prozesse wirken können.

8.6 Schlusswort

Inklusion beginnt mit der Haltung, dass jedes Kind dazugehört. Diese Haltung kann nicht verordnet, sondern nur gelebt werden – in Schulen, die Vielfalt wertschätzen, in Lehrpersonen, die sie gestalten, und in politischen Rahmenbedingungen, die sie ermöglichen. Vielleicht braucht es nicht die perfekte Schule, sondern den Mut, den Weg weiterzugehen – Schritt für Schritt in Richtung einer *Schule für alle*.

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

- Aellig, S., Altmeyer, S. & Lanfranchi, A. (2021). *Schulische Inklusion: Daten, Fakten und Positionen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. Zugriff am 27.10.2025. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/236812>
- Aktion Mensch. (n. d.). Was ist Inklusion? <https://www.aktion-mensch.de/>. Zugriff am 27.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.aktion-mensch.de/dafuer-stehen-wir/was-ist-inklusion>
- Bayrakli, U. & Stähling, R. (2010). *Schulprogramm der Grundschule Berg Fidel*. Münster: Grundschule Berg Fidel. Verfügbar unter: https://inklusion-bayern.de/upload/Praxisbeispiel_Grundschule_Berg_Fidel.pdf
- Behindertengleichstellungsgesetz BehiG. (n. d.). . Zugriff am 28.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.ebgb.admin.ch/de/behindertengleichstellungsgesetz-behig>
- BiD. (2017). Lehrplan 21. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/>
- BiD. (2018). Volksschule. Schulversuch Fokus Starke Lernbeziehungen (FSL). Evaluationsergebnisse. *Kanton Zürich*. Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/generalsekretariat-der-bildungsdirektion/bildungsrat/suche-bildungsratsbeschluesse/2018-brb-14-volksschule-schulversuch-fokus-starke-lernbeziehungen-fsl-ev.html>
- BiD. (2022). Beurteilung und Schullaufbahnentscheide. (VSA, Hrsg.).
- BiD. (2017). «Bildung und Integration». Überarbeitete Empfehlungen. *Kanton Zürich*. Zugriff am 1.11.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildungsdirektion/generalsekretariat-der-bildungsdirektion/bildungsrat/suche-bildungsratsbeschluesse/2017-brb-24-bildung-und-integration-ueberarbeitete-empfehlungen.html>
- Bildungsstatistik Kanton Zürich. (2024). . Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter: <https://pub.bista.zh.ch/de/zahlen-und-fakten/sopae/sonderpaedagogik-kanton/datenblatt/>
- Boban, I. & Hinz, A. (Hrsg.). (2003). *Index für Inklusion. Lernen und Teilhabe in der Schule der Vielfalt entwickeln*. Halle-Wittenberg: Martin-Luther-Universität.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2011). *Index for inclusion: developing learning and participation in schools* (3. ed., substantially revised and expanded.). Bristol: Centre for Studies on Inclusive Education.
- Booth, T. & Ainscow, M. (2019). *Index für Inklusion: ein Leitfaden für Schulentwicklung*. (B. Achermann, Hrsg.) (2., korr.aktualisierte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Bourdieu, P. (1985). The Forms of Capital. In Richardson, J.G., Ed., *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, Greenwood, New York, 241- 258.

- Bühler, A. & Haskell, J. H. (2021). Förderdiagnostik im Kontext des Lehrplans 21. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 27(7–8), 9–16.
- Bund. (n. d.-a). SR 151.3 - Bundesgesetz vom 13. Dezember 2002 über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG) | Fedlex. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/de>
- Bund. (n. d.-b). SR 101 - Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 | Fedlex. Zugriff am 28.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/de>
- Donzé, R. (2025, Februar 1). Integrative Schule am Anschlag: Sonderschüler werden in Privatschulen platziert. *Neue Zürcher Zeitung*. Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.nzz.ch/schweiz/schulsystem-am-anschlag-gemeinden-platzieren-sonderschueler-in-privatschulen-ld.1868828>
- EDK. (n. d.). Obligatorische Schule – HarmoS-Konkordat. Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter: <http://www.edk.ch/de/themen/harmos>
- Feuser, G. (2019). Entwicklungslogische Didaktik. Psychosozial-Verlag. <https://doi.org/10.25656/01:17007>
- Feuser, G. & Stähling, R. (2024). Zur Diskrepanz wissenschaftlicher Studien und schulischer Realität am Beispiel des Paradigmas „anregungsarmer Schulen“ im sozialen Brennpunkt. *Internationale und demokratische Perspektiven auf Inklusion und Chancengerechtigkeit* (S. 253–260). Verlag Julius Klinkhardt : Bad Heilbrunn. <https://doi.org/10.25656/01:29762>
- Feuser, P. D. G. (2023, Februar 12). Zum Begriff „Gemeinsamer Gegenstand“ und zur „Erkenntnistheorie und Methodologie der SDKHT“. *Gemeinsamer Gegenstand*. Zugriff am 13.11.2025. Verfügbar unter: <https://www.georg-feuser.com/zum-begriff-gemeinsamer-gegenstand-und-zur-erkenntnistheorie-und-methodologie-der-sdkht/>
- Freire, P., Lange, E., Simpfendorfer, W. & Freire, P. (1973). *Pädagogik der Unterdrückten* (3. Aufl., 10.-12. Tsd.). Stuttgart { : Kreuz-Verl.
- Hattie, J. (2021). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen*. (W. Beywl & K. Zierer, Hrsg.) (5. unveränderte Auflage, überarbeitete deutschsprachige Ausgabe.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Hattie, J. (2023). *Visible learning, the sequel: a synthesis of over 2,100 meta-analyses relating to achievement* (First edition.). London New York: Routledge, Taylor & Francis Group. <https://doi.org/10.4324/9781003380542>

- HfH. (2025a). Umsetzung des Lehrplans 21 in Sonderschulen. *HfH*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter:
<https://www.hfh.ch/institute/institut-fuer-behinderung-und-partizipation/umsetzung-des-lehrplans-21-in-sonderschulen>
- HfH. (2025b). Projekt ZaS: Zusammenarbeit an Schulen – inklusionsorientiert und multiprofessionell. *HfH*.
 Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/projekt/projekt-zas-zusammenarbeit-an-schulen-inklusionsorientiert-und-multiprofessionell>
- HfH. (2025c). Mangel an heilpädagogischen Fachpersonen. *HfH*. Zugriff am 27.10.2025. Verfügbar unter:
<https://www.hfh.ch/mangel-an-heilpaedagogischen-fachpersonen>
- HfH Weiterbildung. (2025d). *HfH*. Zugriff am 28.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.hfh.ch/weiterbildung>
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2019). Anwendung des Lehrplans 21 für Schülerinnen und Schüler mit komplexen Behinderungen in Sonder- und Regelschulen: verabschiedet von der Plenarversammlung der Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz am 14. Mai 2019). Luzern: Deutschschweizer Volksschulämterkonferenz. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://edudoc.ch/record/204678>
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2022). *Umsetzung des Lehrplans 21 in Sonderschulen*. Zürich: PHZH, HfH.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7267929>
- Hollenweger, J. & Bühler, A. (2022b). *Landkarte „Befähigungsorientierter Förderzyklus“: Implementierung des Lehrplans 21 im Kontext komplexer Behinderungen*. Zürich: PHZH, HfH.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6992651>
- Huf, C., Idel, T.-S., & Böttjer, F. (2024). Bericht über die dritte Phase der wissenschaftlichen Begleitung des Schulversuchs PRIMUS (01.10.2020–30.09.2024). Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. - Google Suche. (n. d.). . Zugriff am 27.10.2025. Verfügbar unter:
<https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-3477.pdf>
- Kanton Zürich. (n. d.-a). Volksschulverordnung (VSV). *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter:
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_101-2006_06_28-2006_08_21-121.html
- Kanton Zürich. (n. d.-b). Volksschulgesetz (VSG). *Kanton Zürich*. Zugriff am 29.10.2025. Verfügbar unter:
https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_100-2005_02_07-2006_08_21-126.html
- Kanton Zürich. (n. d.-c). Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM). *Kanton Zürich*.
 Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: https://www.zh.ch/de/politik-staat/gesetze-beschluesse/gesetzessammlung/zhlex-ls/erlass-412_103-2007_07_11-2008_08_18-115.html

- Kanton Zürich. (n. d.-d). Lehrpersonalgesetz (LPG). *Kanton Zürich*. Zugriff am 27.10.2025. Verfügbar unter:
<http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=412.31>
- Kanton Zürich. (n. d.-e). Lehrpersonalverordnung (LPVO). *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=412.311,56,309>
- Kanton Zürich. (n. d.-f). Bildungsgesetz (BiG). *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter:
<http://www.zhlex.zh.ch/Erlass.html?Open&Ordnr=410.1>
- Konzept und Visionen. (n. d.). *primus*. Zugriff am 27.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.primus-muenster.de/konzept-und-visionen>
- Kreidestaub (Regisseur). (2013). *Reinhard Stähling Schulleiter der Grundschule Berg Fidel im Interview mit Studierenden*. Zugriff am 28.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=vXSwL-abaMk>
- Kunz, A., Luder, R. & Müller Bösch, C. (2021). *Inklusive Pädagogik und Didaktik* (2., vollständig überarbeitete Auflage.). Bern: hep verlag.
- Labhart, D. & Studer, T. (2023). Integrative Schule im Kontext gesellschaftlicher Herausforderungen. *VPOD bildungspolitik*, (232), 6.
- Land Nordrhein-Westfalen. (2025, August 1). *§ 132b SchulG NRW - Fortführung der PRIMUS-Schulen* | *LexMea*. Zugriff am 28.10.2025. Verfügbar unter: <https://lexmea.de/de/gesetz/schulg-nrw/132b>
- Landtag NRW. (2024). *Bericht zur Umsetzung des Schulversuchs PRIMUS (01.10.2020 – 30.09.2024)*. Landtag Nordrhein-Westfalen. Verfügbar unter:
<https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMV18-3477.pdf>
- LCH. (2025, Mai 11). LCH bezieht Stellung zur schulischen Selektion. Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter:
<https://www.lch.ch/aktuell/detail/prk-bericht>
- Lienhard, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2015). *Rezeptbuch schulische Integration: auf dem Weg zu einer inklusiven Schule* (2., aktualisierte Auflage.). Bern: Haupt Verlag.
- Lin-Klitzing, S. & Arnold, K.-H. (Hrsg.). (2019). *Wolfgang Klafki: Allgemeine Didaktik, Fachdidaktik, Politikberatung: Beiträge zum Marburger Gedenksymposium*. Gehalten auf der Gedenksymposium für Wolfgang Klafki, Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- MSB NRW. (2017). *Eckpunkte Schulversuch PRIMUS – Stand: Oktober 2017*. Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Verfügbar unter:
https://www.schulministerium.nrw/sites/default/files/documents/Eckpunkte_Schulversuch_PRIMUS.pdf

- Neuer Leiter für die PRIMUS-Schule. (2022, August 2). *primus*. Zugriff am 28.10.2025. Verfügbar unter:
<https://www.primus-muenster.de/zeitungsartikel>
- PHZH. (2025). *Studiengang Primarstufe (Teilzeit) 2025H*. Verfügbar unter:
https://phzh.ch/globalassets/dokumente/studium/primarstufe/vollzeit-teilzeit/primar-tz_modulplan_h25.pdf
- Piezunka, A., Schaffus, T. & Grosche, M. (2017). Vier Definitionen von schulischer Inklusion und ihr konsensueller Kern: Ergebnisse von Experteninterviews mit Inklusionsforschenden. *Unterrichtswissenschaft*.
- PISA 2022 Results (Volume I). (2023, Dezember 5). *OECD*. Zugriff am 29.10.2025. Verfügbar unter:
https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i_53f23881-en.html
- Prenzel, A. (2013). Inklusive Bildung in der Primarstufe. Eine wissenschaftliche Expertise des Grundschulverbandes. (H. Elija [Mitarb & Grundschulverband e.V., Hrsg.]. Grundschulverband e.V.
<https://doi.org/10.25656/01:18827>
- Prenzel, A. (2018a). Pädagogik der Vielfalt. Inklusive Strömungen in der Sphäre spätmoderner Bildung (Band 2, S. 33–56). Psychosozial-Verlag. <https://doi.org/10.25656/01:17003>
- Prenzel, A. (2018b). *Pädagogik der Vielfalt: Verschiedenheit und Gleichberechtigung in interkultureller, feministischer und integrativer Pädagogik* (4., um ein aktuelles Vorwort ergänzte Auflage.). Wiesbaden: Springer VS.
- Prenzel, A. (2019). *Pädagogische Beziehungen zwischen Anerkennung, Verletzung und Ambivalenz* (2., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- Prenzel, A. (2020). *Ethische Pädagogik in Kitas und Schulen: Mit E-Book inside*. Weinheim: Beltz.
- Prenzel, A. (2022). *Schulen inklusiv gestalten: eine Einführung in Gründe und Handlungsmöglichkeiten* (Pädagogische Einsichten). Opladen Berlin Toronto: Verlag Barbara Budrich.
- PRIMUS Förderverein. (n. d.). *Förderverein der PRIMUS-Schule Münster e.V.* Zugriff am 28.10.2025. Verfügbar unter: <https://foerderverein-der-primus-schule-muenster-e-v.jimdosite.com/>
- Schärer, Z. (2024, April 11). Befreiungsschlag oder alter Wein in neuen Schläuchen? *SVP Kanton Zürich*. Zugriff am 2.11.2025. Verfügbar unter: <https://www.svp-zuerich.ch/artikel/befreiungsschlag-oder-alter-wein-in-neuen-schlaeuchen/>
- Schule Wetzikon. (2024). Pädagogische Ausrichtung. Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter:
<https://www.wetzikon.ch/schule/ueber-uns/portrait/>

- Schulkonzept. (n. d.). *primus*. Zugriff am 28.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.primus-muenster.de/schulkonzept>
- Schulpflege Wetzikon. (2024). *Schulversuch „Fokus starke Lernbeziehungen FSL“ - Auflösung der Weiterführungs-Vereinbarung für die Schule Guldisloo auf Ende Schuljahr 2024/2025*. Protokollauszug. Verfügbar unter: <https://www.wetzikon.ch/schule-wAssets/docs/Schulpflege/Beschluesse-SJ-2024-2025/SPB-34-Schulversuch-Fokus-starke-Lernbeziehungen-FSL-Aufloesung-der-Weiterfuehrungs-Vereinbarung-fuer-die-Schule-Guldisloo-auf-Ende-Schuljahr-202-2025.pdf>
- Siebert, H. (1999). Paulo Freire als Konstruktivist? *ZEP : Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik*, 22(1), 12–15. Verlag für Interkulturelle Kommunikation (IKO) : Frankfurt/Main. <https://doi.org/10.25656/01:6268>
- SRF. (2025, September 1). Zürcher Kantonsrat will Frühfranzösisch abschaffen. *Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)*. Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.srf.ch/news/schweiz/fremdsprachenunterricht-zuercher-parlament-will-fruehfranzoesisch-abschaffen>
- Stadt Münster: Amt für Schule und Weiterbildung - Schuldatenbank. (n. d.). . Zugriff am 28.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.stadt-muenster.de/schulamt/schule-in-muenster/schuldatenbank/schulen/detailansicht/schule/58>
- Stähling, R. (2004). Multiprofessionelle Teams in altersgemischten Klassen. Ein Konzept für integrativen Unterricht. *Die Deutsche Schule*, 96(1), 45–55. Juventa Verlag : Weinheim. <https://doi.org/10.25656/01:27401>
- Stähling, R. (2006). „*Du gehörst zu uns*“, *inklusive Grundschule: ein Praxisbuch für den Umbau der Schule* (Basiswissen Grundschule). Baltmannsweiler: Schneider-Verl. Hohengehren.
- Stähling, R. (2013). Inklusion als Kernprogramm einer „Schule für alle“. Eine Grundschule wird zu einer Schule von 1.–13. *Pädagogik*, 65(9), 31–33.
- Stähling, R. (2020). Die PRIMUS-Schule Berg Fidel / Geist in Münster. Der gebundene Ganzttag für die Jahrgänge 1-10 bzw. 13. (Grundschulverband e.V., Hrsg.). Grundschulverband - Arbeitskreis Grundschule e.V. <https://doi.org/10.25656/01:17683>
- Stähling, R. (2022). Beitrag der Schüler*innen zur Schulentwicklung im sozialen Brennpunkt. *Grundschule aktuell*, (157), 9–12.

- Stähling, R. (2025a). *Entwicklungsschritte einer Schule im Brennpunkt: Der praktische Weg zu Solidarität und Inklusion*. Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Stähling, R. (2025b). Beitrag der Schüler*innen zur Schulentwicklung im sozialen Brennpunkt. Zugriff am 28.10.2025. Verfügbar unter: <https://reinhard-staehling.de/beitrag-der-schuelerinnen-zur-schulentwicklung-im-sozialen-brennpunkt/>
- Stähling, R. & Wenders, B. (2015). *Teambuch Inklusion: Ein Praxisbuch für multiprofessionelle Teams* (Basiswissen Grundschule). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Stähling, R., Wenders, B. & Feuser, G. (2021). *Worin unsere Stärke besteht: eine inklusive Modellschule im sozialen Brennpunkt* (Dialektik der Be-Hinderung) (Originalausgabe.). Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Stähling, R., Wenders, B. & Wenders, D. (2014). „Das können wir hier nicht leisten“: wie Grundschulen doch die Inklusion schaffen können ; ein Praxisbuch zum Umbau des Unterrichts (Basiswissen Grundschule) (3., unveränderte Auflage.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.
- Stunden und Fächer. (n. d.). *primus*. Zugriff am 29.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.primus-muenster.de/stunden-und-fcher>
- swissinfo.ch, S. W. I. (2025, August 11). Volksinitiative für selektionsfreien Sek-Übertritt gescheitert. *SWI swissinfo.ch*. Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.swissinfo.ch/ger/volksinitiative-für-selektionsfreien-sek-übertritt-gescheitert/89812511>
- The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education - UNESCO Digital Library. (1994). . Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>
- UN-Behindertenrechtskonvention - Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. (2006). . Zugriff am 1.11.2025. Verfügbar unter: <https://www.behindertenrechtskonvention.info/>
- UN-BRK. (2014). Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-BRK). Zugriff am 27.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2014/245/de>
- VSA. (2022). Nachteilsausgleich in der Volksschule. *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf/volksschule-nachteilsausgleich.html>
- VSA. (2025a). Zeugnisse und Beurteilung. *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-unterricht/volksschule-zeugnisse-beurteilung.html>
- VSA. (2025b). Unterricht, Stundenplan und Fächer. *Kanton Zürich*. Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-unterricht.html>

- VSA. (2025c). Unterricht an der Volksschule für Schulen. *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht.html>
- VSA. (2025d). Übertritt nach der 6. Klasse für Schulen. *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-organisation/schulstufen-uebergaenge/sekundarschule-planungshinweise-fuer-schulen.html>
- VSA. (2025e). Tagesstrukturen für Schulen. *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterrichtsergaenzende-angebote/schulinfo-tagesstrukturen.html>
- VSA. (2025f). Sonderschulung. *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/schulinfo-sonderschulung.html>
- VSA. (2025g). Sonderschulangebote. *Kanton Zürich*. Zugriff am 4.11.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf.html>
- VSA. (2025h). Schulprogramm für Schulen. *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-fuehrung/schulprogramm.html>
- VSA. (2025i). Qualität in multikulturellen Schulen (QUIMS) für Schulen. *Kanton Zürich*. Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht/volksschule-schulinfo-unterrichtsentwicklung/quims.html>
- VSA. (2025j). Planung von Klassen und Stellen für Schulen. *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-fuehrung/volksschule-klassen-stellen-planen.html>
- VSA. (2025k). Partizipation von Schülerinnen, Schülern und Elternmitwirkung. *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-organisation/schulinfo-eltern-schuelerinnen-und-schueler/partizipation-schuelerinnen-schueler-elternmitwirkung.html>

- VSA. (2025l). Obligatorische Lehrmittel. *Kanton Zürich*. Zugriff am 2.11.2025. Verfügbar unter:
<https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-unterricht.html>
- VSA. (2025m). Lehrpersonenmangel. *Kanton Zürich*. Zugriff am 27.10.2025. Verfügbar unter:
<https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-fuehrung/volksschule-stellensituation/lehrpersonenmangel.html>
- VSA. (2025n). Gesundheit und Prävention in der Volksschule. *Kanton Zürich*. Zugriff am 31.10.2025.
 Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-gesundheit-und-praevention.html>
- VSA. (2025o). Gestaltung der 3. Sekundarklasse für Schulen. *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-organisation/schulstufen-uebergaenge/gestaltung-3-sekundarklasse.html>
- VSA. (2025p). Besonderer Bildungsbedarf in der Regelschule. *Kanton Zürich*. Zugriff am 30.10.2025.
 Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf/volksschule-angebote-regelschule.html>
- VSA. (2025q). Besonderer Bildungsbedarf – Zuweisungsverfahren. *Kanton Zürich*. Zugriff am 2.11.2025.
 Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf.html>
- VSA. (2025r). Besonderer Bildungsbedarf – SSG. *Kanton Zürich*. Zugriff am 10.11.2025. Verfügbar unter:
<https://www.zh.ch/de/bildung/informationen-fuer-schulen/informationen-volksschule/volksschule-schulinfo-besonderer-bildungsbedarf.html>
- VSA. (2025s). Besonderer Bildungsbedarf – IF. *Kanton Zürich*. Zugriff am 31.10.2025. Verfügbar unter:
<https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf.html>
- VSA. (2025t). Begabtenförderung an der Volksschule. *Kanton Zürich*. Zugriff am 2.11.2025. Verfügbar unter:
<https://www.zh.ch/de/bildung/schulen/volksschule/volksschule-besonderer-bildungsbedarf/volksschule-begabtenfoerderung.html>
- Vygotskij, L. S., Lompscher, J. & Vygotskij, L. S. (2003). *Arbeiten zur Entwicklung der Persönlichkeit* (Ausgewählte Schriften / Lev Vygotskij. Joachim Lompscher (Hrsg.)). Berlin: Lehmanns Media-LOB.de.
- Wenders, H. (Regie). (2011). *Berg Fidel – eine Schule für alle*. Dokumentarfilm, W-film.

Werkstätten /Zusatzangebote. (n. d.). *primus*. Zugriff am 30.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.primus-muenster.de/werkstaetten>

WiFF (Regie). (2017). *Prof. em. Dr. Annedore Prengel erklärt die Reckahner Reflexionen zur Ethik pädagogischer Beziehungen*. Zugriff am 28.10.2025. Verfügbar unter: <https://www.youtube.com/watch?v=qnpc8WySgqk>

9.2 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1: Tagesstruktur Beispiel Berg Fidel	34
Tabelle 1: Eigene Gegenüberstellung basierend auf den Analysen in Kapitel 4 und 5	50

